

Leuké n. 3

GIORGIO CAPRONI

SOMMARIO

EDITORIALE

SAGGI

G. Lauretano : *Ritrovare la “res amissa”*

G. Pontiggia : *Rileggendo «Il muro della terra» di Giorgio Caproni*

G. Russo : *Lo «scrittore in versi» tra caos e finzione*

A. Sichera : *Considerazioni sul Caproni orante: «Dio di bontà infinita»*

G. Surdich : *Sui Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni. Alcuni appunti*

M. Veronesi : *Caproni e il profumo del nulla*

TESTIMONIANZE

S. Albisani : *Una musa per due poeti*

S. Damiani : *La straziata allegria di Giorgio Caproni*

R. Emmolo : *Una premessa, tre pietruzze e una preghiera*

M. Morasso: *Su Caproni*

I POETI

Massimiliano Mandorlo - *Per Massimiliano Mandorlo* di Marco Vitale

- *Poesie*

Alessandro Quattrone - *Conversazione con Alessandro Quattrone* a cura di Giancarlo

Pontiggia

- *Poesie*

- *Alessandro Quattrone, la gentilezza della poesia* di Daniela Pericone

Isabella Vincentini

- *Per Isabella Vincentini* di Milo De Angelis
- *Il codice del desiderio. Lettera a Isabella Vincentini* di Riccardo Emmolo
- *Poesie*

RECUPERI

Rosario Michelini

- *Per la poesia di Rosario Michelini* di Giancarlo Pontiggia
- *Poesie* di Rosario Michelini

I POETI NASCOSTI

- Presentazione (redazionale)
- *Poesie* di Luigi Picchi
- *Verso "Antiqua lux"* di Riccardo Emmolo

PIETRE

A Notre Dame, appena ieri (Federica Negri Guglielmi, Gianluca Funari, Angelo Santangelo, Carola D'Andrea, Ana Llievska, Riccardo Frolloni, Massimiliano Mandorlo, Pietro Cagni, Francesco Pellegrino, Pietro Russo, Valentina Colonna).

EDITORIALE

Negli ultimi trent'anni la poesia di **Giorgio Caproni** ha riscosso consensi sempre più numerosi e convinti. Gli studi e le monografie sono cresciuti in maniera esponenziale, le traduzioni e i convegni si sono moltiplicati sia in Italia che all'estero. Caproni appare come il poeta più importante della seconda metà del Novecento.

Negli ultimi tempi sembra che la critica caproniana vada segnando il passo, facendosi ripetitiva e attaccandosi ad aspetti secondari dell'opera. Si indagano gli appunti, si compulsano i libri della biblioteca personale alla caccia di sottolineature e piccole note che possano illuminare temi particolari o vicende personali del poeta. Come se il giudizio complessivo sull'opera fosse ormai scontato e si trattasse solo di sistemare i dettagli. Gli studiosi, infatti, sono unanimi nel considerare apice della poesia di Caproni gli ultimi libri, da *Il muro della terra* a *Res amissa*, pervasi dai temi del fallimento della ragione e dell'impotenza della parola poetica.

Nei **Saggi** che Leuké ha chiesto ad alcuni critici e poeti emerge che non solo la valutazione dell'ultimo Caproni, ma anche quella dell'intero percorso della sua opera sono tutt'altro che scontate. **Giancarlo Pontiggia**, indagando nel *Muro della terra* l'uso di alcune grandi fonti classiche come Dante e Aristofane, individua la tendenza, dominante nell'ultimo Caproni, a giocare di fioretto con paradossi che stravolgono ed esauriscono l'energia della tradizione fino ad un punto di non ritorno; così **Giancarlo Russo** rintraccia già nelle prime raccolte la tendenza di Caproni a mimare l'incomprensibilità del reale, che nelle ultime raccolte da gioco si trasforma in trappola. E se **Gianfranco Lauretano** invita a leggere in *Res amissa* una paradossale affermazione del bene e di Dio, **Antonio Sichera** individua in *Dio di bontà infinita*, una delle ultime poesie di Caproni, una rilettura del 'Padre nostro' nell'epoca dell'eclissi di Dio. Con un'ottica diversa **Luigi Surdich** sottolinea come nell'ultimo Caproni la protesta contro il male sia rappresentata dalla presenza stessa dell'uomo sulla Terra e **Matteo Veronesi** parla apertamente di una poetica e di un'ontologia nichilistiche, di una parola «abitata, quasi scavata, divorata, parassitata del Nulla».

Anche le **Testimonianze** dei poeti presentano una notevole disparità di riflessioni e di conclusioni. Se **Sauro Damiani** considera la crescente popolarità di Caproni consona ad un tempo come il nostro che ha azzerato qualsiasi fede e qualsiasi speranza, **Sauro Albisani** confrontando il dichiarato ateismo di Caproni con il sofferto percorso di fede di

Betocchi vede una fraternità tra i due poeti, uniti nell'amore per la vita e nell'esperienza della poesia come preghiera laica. Difficile, dunque, non solo trovare una formulazione teorica capace di mettere d'accordo tutti, ma anche semplicemente intendersi sul vero senso del 'nichilismo', dell'ateismo', della 'crisi della parola' e della 'metafisica' caproniani. Forse per questo due poeti come **Riccardo Emmolo** e **Massimo Morasso**, alla fine delle loro testimonianze per certi aspetti divergenti, hanno preferito affidare l'ultima parola ai versi.

Tre sono **I poeti** che presentiamo in questo numero: Mandorlo, Quattrone e Vincentini.

Massimiliano Mandorlo è un poeta giovane, ma già in possesso di una dizione senza sbavature che si dà in un ritmo misurato e allo stesso tempo avvolgente; il suo sguardo è attratto dalla luce che si versa nei torrenti di montagna, che piove dalle alte vetrate delle stazioni, che s'immerge nei minuscoli fiori di un pesco: una luce di pietà che sa rendere con vividezza le sfumature delle cose e nutrire i palpiti del cuore affascinato dalla bellezza del mondo.

La natura vive nelle poesie di **Alessandro Quattrone**, gli oggetti hanno sguardi, parole, sentimenti. Non è antropomorfismo, ma ascolto fedele del linguaggio muto delle cose. I versi, classicamente composti, sciogliono i giorni della malinconia e dell'attesa, delle separazioni senza rancore e della tristezza raggelata, mentre il loro destinatario, il *tu* che emerge da un libro all'altro, è di volta in volta presenza silenziosa o assenza piena. Nell'intervista, che precede la breve antologia, Quattrone si rivela poeta colto e semplice, così consapevole dei suoi mezzi da metterci in condizione di gustare pienamente la bellezza dei suoi versi così stranianti.

Due sono le sorgenti della poesia di **Isabella Vincentini**: la Grecia e l'amore. La Grecia - i suoi templi eterni, le sue isole abbacinanti, le sue vie sacre - è la meta di continui viaggi ed esplorazioni nutriti da una ammirazione divorante per la lirica greca, da Saffo a Odysseas Elitis, mentre un insaziato desiderio d'amore guida la poetessa di avventura in avventura, tra speranza e delusione, tristezza ed entusiasmo. E' questa energia potente che rende i versi della Vincentini così furenti e dolcissimi come pochi altri nella poesia italiana degli ultimi vent'anni.

Il poeta che proponiamo nella sezione **Recuperi** è **Rosario Michelini**, che si annuncia come un vero e proprio caso letterario. Di Michelini negli anni Ottanta del secolo scorso uscirono due brevi sillogi stampate da editori pressoché sconosciuti. Nessuno notò

il nitore e l'eleganza di quei versi che lasciavano intuire nella loro stupefacente naturalezza drammi oscuri e ferite segrete: «un'angoscia levigata e ferma» nella quale, con una cadenza lenta e inesorabile, sembra raccogliersi tutta la bellezza tragica del mondo. Ritrovati quasi per miracolo, i due libri di Michelini vengono ora offerti integralmente, mentre ancora non sappiamo, nonostante le nostre ricerche, se il loro autore sia ancora in vita.

Cosa è diventata la poesia nel Web? Una massa sterminata di versi dentro un labirinto in cui ormai è impossibile orientarsi. Gli autori sembrano avere come unico obiettivo l'essere visibili su un sito, un blog, una rivista qualsiasi e partecipare a letture pubbliche affollatissime e senza criterio. Per contrasto, altri poeti preferiscono restare fuori dal circo mediatico, ben sapendo che la poesia ha bisogno di silenzio e di raccoglimento. Sono i **Poeti nascosti**, dei quali *Leuké* da questo numero si occuperà in un'apposita rubrica. Il primo è **Luigi Picchi** che nel 2018 ha pubblicato *Antiqua lux*, un libro che per certi aspetti è il suo vero esordio, lontanissimo dalla contemporaneità, ma proprio per questo capace di farci avvertire il bisogno di una vita ordinata e di una cultura più armoniosa.

Il 15 aprile 2019 bruciava a Parigi la cattedrale di Notre-Dame. All'indomani di questo drammatico evento, a partire da un verso di Giorgio Caproni, «A Notre-Dame. Appena ieri», alcuni poeti del Centro di poesia contemporanea dell'università di Catania hanno cominciato a mettere per iscritto le loro emozioni e le loro riflessioni. Ne è nata una serie di testi, raccolti nella sezione **Pietre**, molto diversi tra loro. Eppure tutti – versi, riflessioni, note di diario, storie personali – indicano, apertamente o segretamente, che quel tetto-simbolo della civiltà occidentale può cominciare ad essere ricostruito già con quella particolare forma di preghiera che è la parola poetica, capace di arrivare a tutti gli uomini in ogni tempo.

Riccardo Emmolo

Giancarlo Pontiggia

Antonio Sichera

SAGGI

RITROVARE LA «RES AMISSA»

di GIANFRANCO LAURETANO

Basta leggere un po' per scoprire la gran quantità di fili che collega i poeti, in ogni epoca; verrebbe da dar ragione a quanti credono che la poesia esista in sé, come un ente misterioso che man mano si incarna nelle poesie dell'uno o dell'altro. Ma più semplicemente la poesia è un'arte che predilige il passaggio di mano in mano, da un poeta all'altro, e si nutre di incontri. Esiste non in sé e neppure in virtù di un assoluto personale: il genio è invece la conseguenza di un'osmosi.

Quando Giorgio Caproni ha rivelato l'origine del titolo *Res amissa*, quello dell'ultima raccolta, ha confermato questo dispositivo. *Res amissa* significa "cosa dimenticata"; c'è dunque un antefatto, qualcosa che Caproni ha effettivamente dimenticato all'origine del titolo. In un'intervista radiofonica racconta: «Per aver perso una lettera mi nasce un libro: perché poi questa lettera diventerà tutto: sarà la liberta, sarà... *Res amissa*: l'avevo riposta così gelosamente, e veramente non la trovavo più». ¹ Sappiamo anche di chi era quella lettera: del poeta Stefano Simoncelli. Ecco dunque uno dei fili tra poeti che si dipana alla nostra conoscenza. A rivelarlo sono le note del Meridiano Mondadori di Caproni, curato da Giorgio Agamben, ma anche il racconto dello stesso Simoncelli, ² un ottimo poeta che vive in Romagna e che diede vita alla rivista «Sul porto» con altri poeti sodali del luogo, tra i quali il compianto Ferruccio Benzoni. La rivista, in un'epoca in cui contava molto la ricerca, fu occasione di incontri con tutti i maggiori poeti dell'epoca, da Pasolini a Sereni, da Fortini a Caproni, per limitare l'elenco: «Un mattino di non so che mese e anno (giocavo esclusivamente a scacchi e leggevo libri gialli) mi ha telefonato un critico (mi sembra Giorgio Agamben, ma la memoria in questo caso non mi aiuta e chiedo scusa in anticipo se si tratta di un altro) domandandomi cosa avessi scritto nella lettera inviata a Giorgio Caproni che era stata una delle scintille primigenie della sua raccolta *Res Amissa*, purtroppo rimasta incompiuta e pubblicata postuma. Ho farfugliato qualcosa e riattaccato promettendogli che l'avrei richiamato [...]. Dopo qualche giorno mi sono ricordato di quella lettera che gli avevo

¹ *Era così bello parlare - conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni*, Genova, Il Melangolo 2004

² TIZIANO BROGGIATO, *Le città dell'anima. I luoghi dei poeti*, Cosenza, Pellegrini 2017.

scritto in occasione dell'uscita di *Tutte le poesie* presso Garzanti (forse il 1978 o giù di lì) dove gli dicevo il bene che mi aveva fatto leggere i suoi versi e gli ricordavo la notte in cui eravamo andati alla stazione di Bologna a vedere la partenza notturna e l'arrivo dei treni. Aveva vinto il premio Gatti con *Il muro della terra* e, dopo la cena al famoso Circolo della caccia di Bologna, mi si era avvicinato chiedendomi cosa stessi leggendo in quel periodo. Non so cosa l'avesse spinto a raggiungere l'angolo della sala dove bevevo di nascosto un whisky ottenuto di straforo dopo avere corrotto un cameriere, ancora me lo chiedo, ma me lo sono trovato all'improvviso davanti, magro come un giunco, un po' fuori posto e senza dubbio smarrito tra tutta quella gente troppo snob ed elegante. "Virgilio Giotti" ho risposto, ed era vero. "Sei un genio" mi ha ribattuto con un mezzo sorriso "andiamo a vedere i treni" e siamo usciti imboccando Via Indipendenza. Dopo circa dieci minuti eravamo sul primo binario della stazione dove siamo rimasti per circa un'ora in silenzio quasi assoluto mentre i treni andavano e venivano. La lettera che gli avevo inviato l'aveva nascosta chissà dove per paura di perderla e, come succede spesso nella vita, l'aveva nascosta così bene che non l'aveva più ritrovata. L'episodio è riportato nel Meridiano Mondadori di Caproni e ne vado smodatamente orgoglioso».

Traccia di questo non ritrovare traccia (della lettera) c'è proprio nella poesia eponima della raccolta, che Agamben definisce il «nucleo tematico» della raccolta, per cui i commenti alla poesia valgono per la raccolta intera: «Non ne trovo traccia», dice desolato il poeta, e «Non spero più di trovarla. //... // L'ho troppo gelosamente / (irrecuperabilmente) riposta». Da questo episodio casuale dunque scaturisce il tema di una delle raccolte più importanti del Novecento, purtroppo incompiuta, come ricorda anche Simoncelli. Questo fatto dell'incompletezza, poi, potrà far gioire i frammentisti, i teorici dell'incompletezza stessa come unico possibile compimento, coloro che odiano le opere complesse, ancor di più se poetiche, costruite, portate avanti secondo un progetto e concluse. Ma il fatto è che Caproni proprio così lavorava, ed è un elemento caratteristico della sua grandezza, cresciuta con gli anni a livello esponenziale, come afferma Gioanola trovandoci in pieno accordo. Caproni è un poeta che è fiorito da vecchio, trovando nelle ultime poesie la forma della propria voce con una nettezza e un compimento rari in ogni epoca. Quindi, tanto più nell'ultima opera, che chissà quanto sarebbe stata più bella se avesse avuto il tempo di trovare la forma corrispondente al progetto. Forse alcuni testi, come sempre accadeva, sarebbero stati espunti. Ad esempio la poesia *Show*, che parla dei politici usando alcuni luoghi comuni da cui Caproni era sempre riuscito a star lontano, probabilmente non si sarebbe salvata, e neppure quell'altra, *Versicoli quasi ecologici*, una delle più deboli e col finale così banale

che, guarda caso, i capoccioni del Ministero dell'Istruzione hanno rifilato ad un esame di maturità recente.

Caproni si muoveva intorno a un'idea centrale; l'occasione da cui nasceva il libro veniva spolpata della contingenza per diventare un assoluto. Così la caccia ne *Il franco cacciatore*, caccia che diventa alla bestia e al male ne *Il conte di Kevenhüller*, fino al rovesciamento di *Res amissa*, dove l'assoluto diventa... la *libertà*, dice Caproni, il quale dice anche: il *bene*, e poi dice che il lettore può metterci quello che vuole. Di fatto viviamo in un'epoca denotata dal vasto sentimento della perdita di un bene e non ricordiamo più neppure dove l'abbiamo messo. In molte poesie della raccolta il bene diventa Dio; in una delle migliori, «Mancato acquisto», Gesù Cristo nelle vesti di un dimesso negoziante (ricorda come spirito il Gesù di Bulgakov nel romanzo *Maestro e Margherita*) annuncia che suo padre è morto e che lui vende a credito. L'io narrante esce a mani vuote.

Ma anche la parola, la ragione, la poesia sono beni perduti in *Res amissa*. La voce del poeta li tocca tutti e se ne va, rimanendo col suo vuoto. La città è una prigione, la morte una questione irrisolvibile, la giustizia non esiste, e neppure la Storia. L'uomo è un albero fulminato dalla fuga di Dio ed è curioso notare come l'ultima poesia, ammesso che sarebbe stata quella, dica che neppure il male esiste, che vada al diavolo persino il Diavolo «se anche il male, io, me lo devo far da me». Che rimane, dunque? La musica. Caproni diceva che ogni suo libro (sempre di più, direi, anche questo è visibile nello svolgersi del suo percorso) nasceva come una sinfonia, con le stesse parti di movimenti lenti e veloci. Sicché, nel grande mare di amarezza che esprime razionalmente Caproni, l'amarezza non è quello che rimane. Succede con Caproni esattamente quello che succede con Leopardi secondo De Sanctis: «Leopardi produce l'effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e te lo fa desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l'amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo, che non ti senta migliore; e non puoi accostartegli, che non cerchi innanzi di raccoglierti e purificarti, perché non abbi ad arrossire al suo cospetto. È scettico, e ti fa credente; e mentre non crede possibile un avvenire men tristo per la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quella e t'infiamma a nobili fatti. Ha così basso concetto dell'umanità, e la sua anima alta, gentile e pura l'onora e la nobilita». *Res amissa*, cantando la perdita del bene ci fa ritrovare il bene segreto nascosto nella poesia, che Caproni non ha mai perduto.

RILEGGENDO «IL MURO DELLA TERRA » DI GIORGIO CAPRONI

di GIANCARLO PONTIGGIA

C'è un bisogno di verità, di verità urgente e drammatica, nella poesia di Caproni, che si radicalizza dai tempi del *Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee* (1965) per giungere al suo culmine nelle pagine, irte e dissonanti, del *Muro della terra* (1975). Un bisogno di pensare la parola nella sua tensione ultima, e dunque con la concitazione di chi sa (o crede) di doversi aprire un varco «a urtoni» (*Andantino*) nella materia del mondo, e di non poterlo fare con la semplice forza delle idee: quelle idee che (sempre in *Andantino*) «esplodevano / finendo – vuote – in niente» (con la forte rima semantica *mente* : *niente* che colpisce per la sua perentorietà). Questa tensione conoscitiva continuamente frustrata, e continuamente rinnovata nel desiderio, è già presente nel titolo, che è una delle tante citazioni dantesche, a volte criptiche a volte esplicite, che percorrono – ma semanticamente stravolte – l'intera raccolta.

Come ben sappiamo Dante, nel decimo dell'*Inferno*, è appena penetrato nella città di Dite con l'aiuto del maestro e con quello – decisivo – del messo celeste: «terra», qui come altrove, vale per «città», così come «muro» sono le mura “vere” che cingono la città dei demoni. Ed è significativo che Dante e Virgilio vi giungano, proprio in virtù dell'intervento del messo celeste, «sanz'alcuna guerra», «sicuri appresso le parole sante» pronunciate dall'angelo (*Inf.* IX, 105-6). In Caproni, l'espressione dantesca ha perduto del tutto la sua concretezza: non v'è nessuna città all'orizzonte, e «il muro della terra» non è altro che il muro che circonda il nostro pianeta, l'universo stesso, forse la nostra mente: un'immagine che si contamina con quella – memorabile – dell' «erto muro» montaliano di *In limine* (negli *Ossi*), a indicare il senso di un limite insuperabile, di uno scacco conoscitivo.

Oltre al titolo, che orienta l'intera interpretazione della raccolta, nel *Muro della terra* di Caproni sono due le poesie che fanno esplicito riferimento all'episodio dantesco della città di Dite: *Anch'io* e *Aristofane*. Ed è singolare la contaminazione tra due fonti (Dante e Aristofane) che operano entrambe nell'ambito del “comico” e del “fantastico”, pur con tutte le differenze di significato che tali termini avevano assunto nel corso dei secoli.

Partiamo dalla seconda, intitolata al comico greco. Varrà la pena, intanto, di annotare che il riferimento agli *Uccelli* di Aristofane mette in gioco una situazione che presenta qualche affinità con quella del poeta del *Muro della terra*: Pisétero ed Evelpide – gli anziani

protagonisti della commedia – sono due viaggiatori in fuga dal proprio mondo e alla ricerca di uno spazio utopico, una sorta di felice, quanto grottesca, arcadia ornitologica, che contiene – secondo i canoni caratteristici del grande teatro aristofanesco – invettiva, paradossi, *nonsense*, energia fantastica, meditazioni sulla condizione umana, storia e natura. Quando giungono in questa “terra” tutta aerea, che non è dunque terra ma neanche cielo (non appartiene cioè né agli uomini né agli dèi), Pisetero esorta i suoi abitanti a circondare «tutta l’aria con un’enorme muraglia di mattoni» (*Uccelli*, vv. 551-52), che viene in breve, per opera di prodigiosi uccelli-carpentieri, portata a compimento. Giunge a questo punto la citazione caproniana. Rivolgendosi al suo nuovo popolo, che sta sfidando il cielo e gli dèi, si badi bene, Pisetero esclama: «Il sacrificio, o uccelli, è riuscito. Ma com’è che dal muro non si vede alcun messaggero?» (vv. 1119-20; la traduzione è di Benedetto Marzullo, cui il testo poetico è dedicato). È proprio la densità, fantastica e spaesante, della situazione che deve aver colpito Caproni: un mondo che si muove tra terra e cielo; una muraglia che sta sospesa, e che naturalmente non può svolgere la sua funzione di muraglia (tant’è che Iride, inviata dall’Olimpo, la viola all’istante); la sfida agli dèi, che Pisetero vorrebbe sostituire con divinità nuove: ce n’è per definire un immaginario che in Aristofane (nonostante le incursioni nel tragico e nell’antropologico) ha valore sostanzialmente satirico e fantastico, ma in Caproni si volge subito al metafisico. Con il prelevamento, dal contesto, della domanda più drammatica e urgente: «...e anch’io mi domandavo come, / in tanto sole nero, / ancora non si vedesse, / dal muro, nessun messaggero». La citazione aristofanesca si incrocia qui non solo con l’immagine düreriana del sole nero, ma soprattutto (in negativo) con quella del messo celeste giunto provvidenzialmente alla città di Dite a sgominare Furie e demoni. Nessun messo all’orizzonte, qui: soltanto il nero sole della malinconia e dell’abbandono, se è vero che il sonetto di Nerval qui sottinteso è quello del *Desdichado*, di colui che ha subito lo strazio di un abbandono totale: ancora una volta Caproni, con tecnica allusiva e citazionistica, costruisce l’immagine di sé (ovvero del poeta che abita il libro) come quella di un *veuf* e di un *inconsolé*.

E veniamo ad *Anch’io*: «Ho provato anch’io. / È stata tutta una guerra / d’unghie. Ma ora so. Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra». Il confronto con l’episodio dantesco si fa ancora più serrato: come si è visto Dante e Virgilio, grazie all’apparizione del messo salvifico, hanno potuto entrare nella città di Dite, superare quelle mura «sanz’alcuna guerra» (IX, 106): al contrario, per il poeta novecentesco la vita stessa si è data come «tutta una guerra / d’unghie», espressione che fa pensare a qualcuno che scava e scava, inutilmente, dalle macerie che lo sommergono (e queste macerie, come si vedrà fra poco,

sono quelle della storia e della grande tradizione occidentale). Un termine, «unghie», che percorre anch'esso il canto IX dell'*Inferno* dantesco (v. 49), là dove si dice che le feroci Erinni si fendevano «con l'unghie [...] ciascuna il petto». La sensazione, di nuovo, è che Caproni lavori con i materiali di un passo letterario illustre sfruttandone, ma in modo rovesciato e stravolto (com'è tipico – andrà annotato – del testo comico, che poggia sulle categorie del carnevalesco e del paratragico), ogni valenza immaginosa e concettuale. Quel «muro della terra» che resta imperforabile, assume un significato opposto, anche in termini lessicali, a quello dantesco: è il muro contro cui la ragione a un certo punto della sua indagine va a sbattere: un confine invalicabile che forse esprime, implicitamente, tutta la nostalgia di un'umanità che ha beneficiato un tempo di guide. E qui andrà ricordato come l'intera sezione in cui è collocata *Anch'io* si intitoli *Bisogno di guida*: è questo uno dei temi centrali del libro: non solo l'insufficienza degli strumenti razionali e scientifici, ma anche lo stato di solitudine e di abbandono in cui versa l'uomo contemporaneo, privo di guide (Virgilio) o di assistenti salvifici (il messo) in grado di soccorrerlo nella selva dello smarrimento o nella paurosa città dei demoni che assediano la nostra mente.

Il confronto, anche di pura impressione, con il *Congedo del viaggiatore cerimonioso* dice del nuovo salto di qualità operato da Caproni con *Il muro*. Certo, nel *Congedo* erano già impostati i temi dell'uomo solo, «che sa / d'aver più conoscenze / ormai di là che di qua» (...*l'uomo che se ne va*), che si appresta a un viaggio senza ritorno, sforzandosi – come il preticello deriso dell'omonima poesia – di far esistere Dio. E varrà ugualmente la pena di sottolineare l'anticipazione clamorosa, nelle prime due poesie della raccolta, dei temi preminenti del *Muro*: l'uomo solo di *In una notte d'un gelido 17 dicembre*, e soprattutto «...l'uomo che se ne va / e non si volta» di *Senza titolo* (con ben due reminiscenze incrociate degli *Ossi montaliani*, che implicano la scoperta del «nulla alle mie spalle», del «vuoto dietro») stanno lì a dire che già a quell'altezza qualcosa era accaduto: qualcosa che sembra rendere irriconoscibile (come scriverà Citati in una recensione al *Muro*), «l'amabile poeta che, quindici anni or sono, aveva composto le felici ed agre canzonette del *Seme del piangere*». Ma il *Congedo* resta pur sempre quello di un viaggiatore «cerimonioso», che ancora vorrebbe conversare con i propri compagni di viaggio, affidarsi al potere confortevole, suasorio, dei ricordi (tant'è che il libro si chiude con i *versi per Annina*), mentre nel *Muro* tutti i legami sono spezzati, ogni stemma è infranto (*Araldica*), la famiglia è dispersa (*Bibbia*), i segni della presenza umana nel mondo («Il mondo delle sembianze / e della storia») destinati a sgretolarsi (*L'idrometra*): ciò che resta è deserto, vuoto, nulla. Il viaggio stesso non è d'altronde che un movimento illusorio, così come l'inchiesta portante del libro

(l'indagine sull'esistenza-inesistenza di Dio) è già destinata alla resa prima ancora di essere impostata: e a certificarlo, da subito, sono i *Tre vocalizzi* su cui il libro ha di fatto inizio dopo la breve dedica. Nel secondo dei quali una nuova citazione dantesca (da XXIV, 91), prolungata nel *Plagio per la successiva* (*Inf.* XXIV, 93), si mescola beffardamente con il canto quarantottesco di *Addio mia bella addio* («e addio e addio e a Dio»): ma che si parta o non si parta, i versi danteschi già ammoniscono a non «sperar pertugio o elitropia». Al pari del protagonista del *Castello* di Kafka, il viaggiatore-non viaggiatore del *Muro della terra* si muove in una selva di ombre vane, inaffidabili, che si palesano volta per volta nel corso della raccolta, e si risolvono in doppi di se stesso, o in apparizioni caricate per un istante di un ruolo che non possono più svolgere. Penso, per fare un solo esempio, al capostazione di *Palo*: «La nebbia che mi ricopriva / era vuota, era vera. / Ma io non sapevo se ombra / od uomo certo, era / lunga la figura nera / che su e giù andava – alzava / col braccio la lanterna / cieca e scuoteva / dal cappotto il nevischio / e il fumo, mentre un fischio / la tenebra trapassava». Nel passo, mirabile come sempre per forza d'invenzione ritmico-metrica e frantumata (illusoria) carica simbolica, si condensano all'improvviso due passi danteschi: uno, esibito, è quello del primo incontro fra Dante e Virgilio (*Inf.* I, 65-66); il secondo, più criptico, è quello di un episodio del *Purgatorio*, nel meraviglioso – e struggente – passo in cui Virgilio è detto da Stazio «come quei che va di notte / che porta il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte» (*Purg.* XXII, 67-69). Ma la lanterna di questo povero Virgilio inconsapevole è «cieca», e niente potrà illuminare la fitta «tenebra» della mente.

In poesia, naturalmente, i contenuti valgono solo in funzione dell'energia linguistica, dell'invenzione immaginosa e della molteplicità di senso con cui sono trasmessi: e sull'altezza della poesia caproniana non si discute. Quando lessi, appena uscito, *Il muro della terra* (nell'ignoranza totale, allora, delle opere precedenti di Caproni), restai folgorato, e ammirato, non solo dalla potenza dell'invenzione narrativa e del paesaggio poetico (che mi ricordarono, inevitabilmente, i grandi romanzi kafkiani), ma anche, e vorrei dire soprattutto, dalla qualità delle scelte linguistiche e stilistiche: quei versi brevi, disgregati, che si rincorrono come rivoli d'acqua, ora urtandosi ora fondendosi, e dando vita a una sorta di musica-non musica, affilata e dissonante, dalle misteriose tonalità malinconiche; quella sintassi minima, che nondimeno resisteva a ogni sfacelo grammaticale, e anzi si contrapponeva ai tediosi (per me, allora) esperimenti informali in auge; e l'unicità delle rime, così leggere e insieme ferree, così semanticamente implacabili fecero del *Muro della terra*, insieme a *Viaggio d'inverno* di Bertolucci e ai *Fondamenti invisibili* di Luzi, un testo ai miei occhi decisivo, magistrale. Ma gli anni passano, e la distanza del tempo opera su un libro

quel che la forza delle mareggiate esercita, nel corso dei secoli, sulla conformazione di uno scoglio, sulla linea frastagliata di un lido: *la forme d'un livre change plus vite, hélas! que le coeur d'un mortel!*

La prima cosa che oggi ci colpisce è che il *Muro della terra* si muova tutto per forza di materiali poetici pregressi, senza i quali l'intera raccolta non potrebbe più – né figurativamente, né concettualmente, né retoricamente – procedere: e che di fatto, tali materiali, sono ridotti a frammenti decontestualizzati, stravolti, come se avessero perduto lungo il loro cammino (il cammino lungo della lettura, della storia) il loro senso originario. E non sarà certo un caso che il libro si concluda su un componimento (*Quasi da / «Poesia e verità», / o: / L'aulico egoista*) che allude alla ben nota autobiografia goethiana; e si concluda, soprattutto, con un brindisi «al bel sole cadente» dell'Occidente classico e cristiano, colpito proprio nella sua funzione storicamente primaria, nel suo aver creduto, fin dalle origini, al legame tra parola e verità, poesia e verità (*Dichtung und Wahrheit* in Goethe). La sensazione è che Caproni giochi con i materiali di una gloriosa tradizione per via di paradossi e stravolgimenti semantici, fino ad esaurirne la carica drammatica. Una forma di esorcismo, forse, contro il potere del nulla: ripetere continuamente che Dio non esiste risulta in fondo rassicurante quanto ripetere che Dio esiste. Si è spesso sostenuto che Caproni aderisce a una sorta di teologia negativa: *melius scitur Deus nesciendo*, come ebbe a scrivere Agostino. Ma la teologia negativa presuppone l'umiltà di una resa non alla mancanza di senso quanto al mistero del divino: Caproni, al contrario, non resiste all'idea di sillogizzare, di controvertere, di muoversi nello spazio del paradosso fulminante. Lo può fare in virtù di uno stile stupefacente, che trasforma ferro in oro: il contrario, volendo ricorrere a un'immagine delle *Fleurs du mal*, a ciò che accade a *le plus triste des alchimistes* di un sonettino baudelairiano (*Alchimie de la douleur*): ciò che in Baudelaire è tragedia, in Caproni si fa commedia: il comico è davvero la cifra più autentica dell'uomo solo, *murato*, vedovo, inconsolato, costretto a misurarsi con i fantasmi beffardi della sua mente.

Nell'eclisse di ogni verità, la sola verità è il suo eclissarsi: questa è la terra estrema di Caproni. Cosa resta dunque al poeta se non dirla e ridirla, questa verità unica e triste, all'infinito, e declinandola in temi e in casi nuovi: che sono nuovi, nondimeno, *soltanto* (e va da sé che questo *soltanto* non è affatto poco nella prospettiva di una storia poetica) nella forza figurativa dell'invenzione e nell'esercizio di una lingua superba e dissonante: un destino che somiglia stranamente alla prosa di Céline, che Caproni ebbe d'altronde a tradurre. L'addio «a Dio», che è anche l'addio a ogni forma di metafisica, contempla per

paradosso anche l'addio allo strumento d'indagine per eccellenza che è la ragione umana, l'addio a un'intera tradizione di dottrina e di ricerca. Gli strumenti razionali – deboli, fragili, forse anche patetici, oggi, dinanzi alla complessità delle vicende umane e delle indagini scientifiche (fisiche e biologiche *avant tout*) dell'ultimo secolo – non bastano, lo sappiamo bene, a fare poesia: ma la poesia non può fare a meno di un ordine del pensiero fondato, così come le grandi sciabolate antropologiche di Céline non bastano a compensare le sue derive irrazionalistiche. La scoperta del male, della gratuità e arbitrarietà della vita esigerebbero un pensiero del mondo più complesso, come ci hanno insegnato – per restare ai grandi della nostra modernità – Machiavelli, Guicciardini, Leopardi, Pirandello, Montale. L'atto conclusivo del *Muro della terra* – quel brindare al tramonto di una civiltà – mantiene in fondo ancora una sua cadenza cerimoniosa, ma possiede anche, nel suo intimo, qualcosa di insidiosamente, rovinosamente beffardo, forse di beatamente soddisfatto (soddisfatto, s'intende, nella logica del nulla e del vuoto): il mondo finisce, la poesia continua. Caproni sembra più intento a sbalordirci con le sue magie verbali che non a pensare il senso di questo esito. Forse è questa la sua vera *deditio* (concetto più volte espresso nella raccolta: cfr. almeno *Dedizione*; *A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di mio padre*; *Sotto le feste*): quanto genio occorre, in fondo, perché non resti nulla.

LO «SCRITTORE IN VERSI» TRA CAOS E FINZIONE

di GIANCARLO RUSSO

Da qualunque prospettiva si scelga di partire per osservare o analizzare l'opera di Giorgio Caproni, ogni lettore non può che convergere verso una unanime definizione di atipicità della sua produzione, di singolarità dell'esperienza letteraria, a tal punto che la critica, spesso in difficoltà nel tentativo di ricercare una sintesi efficace, ha preferito ricorrere, agli inizi ma non solo, a una generica definizione di antinovecentismo, un setaccio a maglie troppo larghe per cogliere i tratti distintivi di quella che oggi viene unanimemente riconosciuta come una delle voci poetiche più rappresentative del XX secolo.

Eppure, guardando all'intera opera di Caproni, rileggendo ad esempio le prime raccolte alla luce delle ultime, si coglie una sorprendente coerenza di fondo, una tenace riformulazione degli stessi nodi esistenziali, declinati secondo differenti coloriture maturate nel corso del tempo, ma sempre fedeli alla medesima visione del mondo. Ben presto ci si è accorti infatti che colui che inizialmente pareva solo un poeta descrittivo in realtà mostra fin dai primi versi un palpabile struggimento in grado di increspare uno stile levigato e debitore nei confronti della tradizione letteraria. Tale increspatura avviene non solo attraverso alcune significative scelte stilistiche – una su tutte: la sottile destrutturazione del significato mediante il lavorio del significante –, ma anche tramite una certa complessità intellettuale, deducibile fin dal titolo della prima silloge, *Come un'allegoria*.

Sta già qui uno dei segreti della poesia caproniana, in questo partire dal fenomenico non a fini puramente descrittivi, ma per cercare di coglierne, istintivamente prima ancora che razionalmente, l'essenza che tende a sfuggire, lasciando il poeta nella perenne condizione di insoddisfatta attesa. In questa direzione va letta la presenza, nelle opere giovanili, di un preponderante uso del lessico legato alla percezione sensoriale – lo strumento umano per osservare e comprendere la realtà –, a cui si affianca il ricorso a una costellazione di lemmi inerenti al tema della labilità, della precarietà: «Nel tocco delle campane / c'è ancora qualche sapore / del giubiloso soggiorno; / ma se mi passa accanto / un ragazzo, nel soffio / della sua bocca sento / quant'è labile il fiato / del giorno».³ Il Caproni delle prime prove si muove quindi tra il desiderio di comprendere la realtà attraverso i sensi

³ GIORGIO CAPRONI, *Fine di giorno*, in *L'opera in versi*, a c. di L. Zuliani, Milano, Mondadori 1998, p. 16, vv. 5-12.

e l'acerba delusione di chi percepisce invece il mondo come precario e inafferrabile, in una prospettiva che certo non è estranea agli insegnamenti del filosofo scettico Giuseppe Rensi, in quegli anni titolare della cattedra di filosofia morale proprio a Genova.

A partire da queste premesse, tutta la poesia di Caproni può definirsi un perpetuo tentativo di fare i conti con l'inconoscibilità caotica del reale, un incessante esercizio di messa a fuoco senza esito: da ciò trae origine la sincera esigenza di scrittura dell'autore, a cui egli rimarrà fedele per più di un cinquantennio. Di fronte a una realtà che si mostra incomprensibile nei suoi segreti ultimi, al poeta non resta dunque che intraprendere una strada ardua la quale, se non riesce a metterci, per dirla con Montale, «nel mezzo di una verità», può cercare di mimare l'incomprensibilità del mondo che ci circonda attraverso lo strumento della finzione letteraria, che si manifesta in diverse sfumature nel corso degli anni, ma che sempre sottintende un approccio scettico sulla possibilità di svelare il mistero.

Nella raccolta intitolata significativamente *Finzioni* (1941), il primo passo verso questa attitudine è senza dubbio il più esplicito, affiorante perfino a livello lessicale, con un'intenzione programmatica che svela il tema in modo forse fin troppo evidente, ma che inequivocabilmente segna una strada destinata a un grande futuro. Parlare il linguaggio della finzione, intuendo uno dei temi più frequentati della letteratura del Novecento, significa soprattutto denunciare la difficoltà di aderire alla realtà, di penetrare nella sua essenza più genuina; significa riconoscere con consapevolezza sul volto della vita la maschera dell'inganno, la stortura dello sbaglio, dell'errore. Il reale dunque sfugge, e cercare di darne una rappresentazione – questa è la lezione di *Finzioni* – è solo un gioco, una trappola illusoria.

Il tema diventa però ben più complesso e interessante quando la realtà irrompe con veemenza nella vita del poeta attraverso le tragiche sembianze della guerra e della morte, imprimendo una significativa svolta nei versi di Caproni. La cartina al tornasole di questo evidente mutamento è rintracciabile fin dal titolo della nuova silloge, *Cronistoria* (1943), che segna appunto l'ingresso nella poesia caproniana degli accadimenti contingenti, non riscontrabili nelle opere anteriori. La tragedia della seconda guerra mondiale, che satura della sua assenza-presenza i nuovi versi dell'autore, mette alla prova la tenuta delle raccolte giovanili fino a *Finzioni* confermandone la validità, poiché il grande tema della realtà che appare incomprensibile e sfuggente, lungi dall'essere un semplice manierismo e un compiaciuto gioco intellettuale, si riconferma con ancora maggiore convinzione proprio di fronte all'evidenza degli accadimenti storici.

Se infatti in *Cronistoria* la realtà irrompe sulla scena nella forma straziante del dolore e della sofferenza, spazzando via, almeno in apparenza, il tempo delle finzioni e colmando di sé tanto la sfera pubblica e politica – la tragedia della guerra, anche se *in absentia* – quanto quella strettamente privata e personale – il lutto per la morte della fidanzata Olga –, tuttavia il poeta non cambia rotta di fronte alla prepotenza della storia, continuando ad esprimere, in forme nuove, la medesima impossibilità di cogliere il senso segreto delle cose. Così nell'opera i temi della guerra e della morte di Olga non sono quasi mai esplicitati nel testo, tenuti nascosti da un processo di rimozione innescato come meccanismo di difesa, di fronte a un'urgenza emotiva che non può trovare pieno sfogo perché la realtà, anche nella sua manifestazione più atroce e incalzante, si rivela indecifrabile nella sua essenza.

Ogni processo di rimozione costa però fatica e lascia traccia della censura operata a chi sappia coglierne gli indizi. Ciò che è taciuto nel significato esplicito del testo riemerge pertanto indirettamente e in modo quasi ossessivo nel ricorso a spie lessicali di impronta marcatamente espressionista, nell'uso di una punteggiatura carica di enfasi, in una scrittura dai colori accesi e molto vividi, con prevalenza soprattutto del rosso, spesso in contrasto col bianco. Perfino la scelta dell'innovativo sonetto monoblocco, se da una parte, con la ripresa della forma metrica tradizionale, rappresenta il tentativo di «chiudere a doppia mandata il cuore e la metrica»⁴ di fronte alla realtà, dall'altra manifesta tensioni sotterranee attraverso i tratti deformanti dell'unica gittata senza divisioni strofiche, con il ricorso a un periodare lungo e reso inquieto dalla presenza costante dell'*enjambement*. Di fronte alla tragicità degli avvenimenti vissuti, la finzione letteraria, chiave di lettura e allo stesso tempo filtro che si frappone tra l'uomo e la realtà, si esprime dunque non più esplicitamente ma sottotraccia, attraverso accorgimenti stilistici e financo lessicali che superano l'afasia del dolore favorendo il ritorno del rimosso.

Appurato che la realtà percepita come caotica e incomprensibile induce il poeta a perseguire la strada della finzione, occorre precisare che questa chiave di lettura coinvolge inevitabilmente anche altri aspetti fondanti della poesia di Caproni, dando vita ad alcuni dei suoi tratti più significativi e riconoscibili. Mi riferisco in particolare alla diffidente ritrosia a manifestare apertamente la presenza dell'io lirico, peculiarità che accomuna Caproni a tanta parte della poesia del secondo Novecento, ma che in lui assume un valore aggiunto proprio alla luce del fallimento esperienziale tradotto nel binomio caos-finzione. La mancanza di armoniosa corrispondenza nell'interlocuzione col mondo esteriore, se da una parte induce

⁴ BIANCA MARIA FRABOTTA, *Giorgio Caproni. Il poeta del disincanto*, Roma, Officina 1993, p. 42.

il poeta a indagare la realtà con una tenace e infaticabile spinta alla ricerca, dall'altra costringe l'io a mettere in discussione perfino la propria identità, non più distinguibile per l'impossibilità di marcare la differenza di fronte all'inconoscibile. Il mondo interiore si presenta cioè come l'altra faccia di quello esteriore, e l'uno è identificabile solo partendo da una definizione e *contrario* rispetto all'altro. Ma l'immagine speculare di un abisso è un altro abisso, e la ricerca di senso rimane così sospesa tra io e alterità, in territori ignoti e «non giurisdizionali».⁵

Così si spiega la scarsa presenza dell'io nelle prime raccolte, spesso sostituito dal tu, generalmente rivolto alla figura femminile, o dalla attenzione concentrata su un paesaggio descritto sempre come precario e sfuggente. Con queste intenzioni la poesia di Caproni si orienta anche successivamente – ad esempio in *Il Passaggio d'Enea*, ma non solo – sulla costante presenza degli oggetti del quotidiano, non certo per seguire una linea sabiana 'rasoterra' di adesione alla vita, ma per mettere in scena il teatro della realtà che si vuole esplorare, fin dove l'esperienza sensibile consente di giungere. Per tali ragioni il poeta, afferma Caproni, deve chiamarsi più correttamente «scrittore in versi»,⁶ deve realizzare una poesia più larga, a tratti narrativa, concentrata sull'oggetto e i suoi imprevedibili «armonici» piuttosto che sull'introspezione del soggetto.

L'impossibilità di esprimere *sic et simpliciter* la propria urgenza emotiva all'interno dei versi è a ben vedere uno dei temi della poesia di Caproni fin dalle prime opere, come si può evincere dalla difficile elaborazione del lutto per la morte di Olga in *Cronistoria*, che dà origine a una poesia che non dice apertamente ma rivela per segnali. E dalle stesse premesse occorre partire per comprendere appieno *Il seme del piangere*, intenso e struggente canzoniere dedicato alla madre Anna Picchi. Con un mirabile paradosso, il poeta torna indietro nel tempo e rievoca la figura materna nella sua piena vitalità, in giro per le vie della Livorno di allora, esprimendo con aspetti volutamente neo-stilnovistici uno stupore fanciullesco di fronte alla grazia della madre-fidanzata. Ma occorre essere cauti rispetto a una così diretta ed enfatica espressione dei sentimenti. La ricerca di versi «elementari» e l'uso persistente di rime bacciate e di un ritmo da 'filastrocca' altro non sono che l'espressione di una voce in falsetto che 'recita' la semplicità e il candore, mostrando però anche una evidente ricerca di complicazione intellettuale nella sintassi tutt'altro che lineare, nella raffinatissima orchestrazione del ritmo e della musicalità dei versi, nell'intorbidamento della

⁵ G. CAPRONI, *L'ultimo borgo*, in *L'opera in versi*, cit. p. 437, v. 24.

⁶ G. CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e autocommenti 1948-1990*, a c. di M. Rota, introduzione di A. Dolfi, Firenze, University Press 2014, p. 409.

apparente genuinità attraverso un uso sorvegliatissimo della punteggiatura. Dietro il filtro della finzione, che assume le sembianze di una ingenua leggerezza – il famoso «cantino» della poesia caproniana –, si nasconde anche in questo caso una straziante carica emotiva, che dà origine a una poesia che sembra «scritta per gioco», ma che invece lo è «piangendo: e con fuoco».⁷

Tuttavia, malgrado la diffidente ritrosia con cui si manifesta, nel *Seme* l'io lirico e autobiografico può considerarsi ancora presente e, nonostante il tentativo di trincerarsi dietro una maschera, ne sentiamo distintamente la voce. Per l'ultima volta, però, poiché nella raccolta successiva, il *Congedo del viaggiatore cerimonioso*, tale voce non è più udibile e il poeta invece sceglie di mettere in scena con teatralità una serie di personaggi che raccontano la propria storia o esprimono la propria visione del mondo in lunghi e fluviali monologhi-confessione. L'io lirico si eclissa, o meglio, come un raggio di luce che attraversa un prisma, si rifrange in diversi altri io, ciascuno portavoce di istanze care all'autore che, in questo modo, può parlare di sé senza mettere in gioco direttamente la propria soggettività. Il viaggiatore cerimonioso che si parla addosso durante il lungo tragitto verso l'ignoto; il preticello deriso, umanissimo nelle sue debolezze, che prega «perché Dio esista»;⁸ il guardacaccia che sceglie di andare in esplorazione nella nebbia, convinto che il nemico sia non fuori, ma dentro di noi; sono tutte figure che riprendono, sviluppano o anticipano le idee portanti della filosofia caproniana, sono declinazioni di un io che decide di tenersi un passo indietro di fronte al caos dell'incomprensibile e demanda a controfigure il compito di esprimere i nuclei essenziali del proprio pensiero.

Da qui in poi Caproni salpa verso una poesia di stampo metafisico, più diretta ed essenziale, ostentatamente assertiva nell'espressione delle istanze di sempre. Il verso si scarnifica progressivamente, cedendo terreno a un eloquentissimo spazio bianco, la finzione letteraria assume i connotati espliciti della teatralità – si pensi solo a *Il Conte di Keverhüller*, immaginato come un libretto d'opera –, il caos del reale viene apertamente messo in scena nella sequela di paradossi spazio-temporali, nella gelida ironia degli enunciati che, con disperante circolarità, ritornano esattamente al punto zero di partenza, nella caccia a un Dio a cui si rimprovera l'inesistenza, o a una Bestia che non si trova perché è parte di noi stessi, nell'esibizione di brandelli di frasi, di didascalie, a volte perfino di citazioni dal sapore marcatamente postmoderno.

⁷ G. CAPRONI, *La gente se l'additava*, in *L'opera in versi*, cit., p. 197, vv. 20-21.

⁸ G. CAPRONI, *Lamento (o boria) del preticello deriso*, in *L'opera in versi*, cit., p. 258, v. 141.

Perfino la parola in se stessa, che dà corpo all'immaginario del poeta, è strumento di finzione, è solo un inganno illusorio, come Caproni aveva intuito già fin dagli anni quaranta, anticipando per certi aspetti il nominalismo di Blanchot. Alla presenza di un quotidiano che assume venature sempre più spiccatamente allegoriche, corrisponde pertanto una parola che nomina l'oggetto senza poterlo rappresentare, che crea un'altra realtà, rivelando così la sua natura ingannevole, fittizia. «La parola. / La tagliola. / Occhio! / Sono una cosa sola»⁹ avverte il poeta, riprendendo un'idea che nei suoi versi risale almeno alla composizione dei *Lamenti nel Passaggio d'Enea*.

Eppure, nonostante questa consapevolezza, il poeta continua a scrivere, giocando sui richiami fonici con una raffinatezza e un'ossessiva insistenza che non hanno eguali nelle altre esperienze letterarie del Novecento, quasi a voler percorrere, con l'inganno della parola, una via parallela alla realtà, che si fa specchio dell'inconoscibile ma che non può mai perforare il «muro della terra» per coglierne i segreti. Scrivere è insomma un atto dovuto, una ricerca esplorativa destinata al fallimento, ma capace di rivelare in fondo almeno un'unica grande verità, cioè che non è possibile rivelare in modo definitivo alcuna verità. Sta proprio in questa accanita ricerca la «stoica certezza»¹⁰ della poesia di Caproni, e in essa risiede il più autentico, alto significato della dignità dell'uomo.

⁹ G. CAPRONI, *La tagliola*, in *L'opera in versi*, cit., p. 797.

¹⁰ «La mia poesia ha sempre indicato certezza: stoica certezza. Pochi hanno saputo leggerla in questa direzione». (*Molti dottori nessun poeta nuovo. A colloquio con Giorgio Caproni*, a c. di J. Insana, in G. CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e autocommenti 1948-1990*, cit., p. 95).

CONSIDERAZIONI SUL CAPRONI ORANTE: «DIO DI BONTÀ INFINITA»

di ANTONIO SICHERA

Res amissa è il libro postumo di Caproni, pubblicato in prima battuta nel 1991 da Giorgio Agamben e poi, con alcune variazioni di rilievo, da Luca Zuliani nell'edizione dell'*Opera in versi* di Caproni apparsa sui Meridiani Mondadori. Al di là delle oscillazioni filologiche, esso appare al lettore come una *summa* di quel lungo interloquire su Dio che rappresenta il filo rosso della produzione caproniana negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Dal mio punto di vista, particolarmente rivelatori sono a tal proposito i testi in cui il poeta livornese sceglie di non parlare 'di' Dio ma di parlare direttamente 'a' Dio, nella forma vertiginosa dell'orazione, di una preghiera, cioè, formulata *in morte Dei*. Al tempo del cosiddetto postmoderno, contraddistinto da una metabolizzazione avanzata della morte di Dio, la voce del poeta di *Res amissa* si leva leggera, ironica, ma al contempo straniante e pervasiva, come in un battito sordo e incessante, a far memoria dell'Assente, del Perduto (dell'*Amisso*, potremmo dire). Caproni pare così lanciare la sua sfida gentile all'oblio collettivo, frutto di una irrilevanza ormai largamente condivisa della *maxima quaestio*. Per cogliere alcuni nodi della post-teologia caproniana ritengo perciò utile mettermi in ascolto di uno di questi testi eucologici. Ho scelto *Dio di bontà infinita*, una poesia dell'agosto del 1989, tra le ultime del libro (e dunque di Caproni), se si eccettua *Enfasi a parte*, datata 24-11-1989 (ad essa seguirà, sempre in un contesto 'natalizio', il testo commissionato a Caproni da "Famiglia cristiana": *Dinanzi al Bambin Gesù, / pensando ai troppi innocenti / che nascono, derelitti, nel mondo*). Ne ripropongo i versi, su cui le due edizioni – Agamben e Zuliani – non presentano difformità, e provo a condurne un commento puntuale:

Dio di bontà infinita.

Noi preghiamo, per te.

Preghiamo perché ti sia lunga

e serena la vita.

Ma anche tu, se puoi,

prega, qualche volta, per noi.

E rimettici i nostri debiti
come noi rimettiamo i tuoi.

v. 1 *Dio di bontà infinita.*

Il settenario di apertura prende le mosse da Dio. Il Dio morto, il Dio cacciato, ucciso, suicida dell'ultima stagione di Caproni è il principio di questo testo che al Perduto direttamente si riferisce. La voce del poeta chiama Colui che non è, un Dio posto dunque al di fuori della categoria primaria dell'essere, un Dio «senza essere», «altrimenti che essere». Ma l'evocazione di Marion o di Lévinas può risultare equivoca. Non si tratta in *Res amissa* di un modo diverso di pensare il Dio della tradizione giudaico-cristiana, di costruire una teologia su nuove basi. In Caproni la mancanza, l'*absentia* è tale da ridurre Dio a *flatus vocis*, a puro nome. Non ci resta di Dio altro che il nome. Non il *Nomen* biblico che evoca la presenza e la realizza, ma l'emissione di fiato con cui 'dio' diventa un segno come un altro, una modificazione del nostro respiro, un filo di voce, e basta.

Eppure, nel primo verso del nostro testo questo Dio viene appellato. Il suo nome, quel che ci rimane di Lui, non equivale a una neutra figura del divino. Né il suo nome giunge a noi secondo i caratteri tradizionali dell'onnipotenza, dell'onniscienza o della santità, legati in quanto tali alla sostanzialità irrinunciabile dell'essere. Sulle labbra degli uomini collocati sul margine estremo del moderno, nello spazio del suo superamento, Dio viene appellato con le parole della tradizione più semplice e antica, quella di una religiosità popolare che ha visto tanti anziani (io stesso ne sono testimone) interloquire quotidianamente con Dio, pronunciare il suo nome, intercalandolo alle vicende minute dell'esistenza, ai piccoli fastidi e ai grandi dolori, come il «mio Dio, bontà infinita». Ora che la sua stella è tramontata, il nome di Dio continua ancora a dirsi come il nome della bontà. La bontà non è l'amore nella sua accattivante eppur tremenda polisemia, non è il bene inteso quale valore che si dispone sull'asse del bello e del vero, o che comunque costituisce la condizione dell'agire morale, nella sua componente riflessiva, razionale. La bontà è la sorgiva disposizione ad essere comprensivi e compassionevoli, a non tener conto dell'offesa o del torto subito dall'altro. Colui che è buono è l'accessibile, l'inclusivo, il sempre disposto a procurare benessere e ad evitare sofferenza a quanti lo incontrano. Non per una decisione adottata in virtù della *ratio*, ma per una vocazione naturale, una *physis* che traspare ed esonda al di là di ogni controllo.

La sua origine è collocata nelle viscere. Non per nulla, d'altronde, la radice sanscrita del bene – DVEO – ha a che fare con la capacità di rendere felici, con la fattività di un amore che solleva.

Dio è dunque il nome a cui inerisce essenzialmente quella specifica forma dell'amore che è la bontà. E tutto questo in maniera illimitata. L'infinito che si addice a Dio, nel nome pronunciato da Caproni, non è quello dell'*argumentum* di Anselmo. Non è l'infinito dell'ontologia, ma l'infinito dell'amore. E l'amore senza misura è il segno del Vangelo, del Padre di Gesù di Nazareth annunziato da lui come il misericordioso, le cui viscere materne – i *rahamim* – vibrano per l'uomo sofferente. È questo il ricordo che ancora vibra e di cui l'*incipit* del nostro testo fa memoria. Dio non è, ma di Dio si dice la bontà infinita, di Lui ci rimane incredibilmente questo nome, pronunciato dal *flatus* della voce umana.

Il punto fermo che chiude il settenario viene a sigillare l'invocazione, sottraendola all'equivoco della preghiera. Come a dire che così non comincia anzitutto un'orazione, sebbene sia questa la forma del testo. Si comincia ripetendo semplicemente il nome del Perduto, evocandone il suo lascito essenziale, ciò che gli appartiene sostanzialmente. Dio manca all'essere, e l'onestà rispetto a questo evento epocale e ormai concluso esige il punto. Si dice. Non è. Si manifesta in una solidarietà inscindibile con la debolezza estrema, con la povertà del respiro umano, senza riferimento ad alcuna *res*: miseria estrema e residua grandezza del nome di Dio, che si deve arrestare sulle soglie del puro dire, per non uscire dalla condizione autentica e ormai invincibile di un abisso rimasto scoperchiato dall'assenza.

v. 2 *Noi preghiamo, per te.*

In un densissimo settenario tronco il testo ricomincia dal 'noi'. E non è un caso. All'appellazione della «bontà infinita» si addice il «Noi». Il fatto stesso di dire Dio così, al di là di ogni essere, nella povertà assoluta della voce, esige una posizione comunitaria. Per chi dice così il nome di Dio, l'io risulta indicibile e insopportabile. Il «Dio di bontà infinita» si deve dire con altri, accanto ad altri. Come se la poesia della mancanza assoluta – che è la mancanza di Dio all'essere – ritrovasse miracolosamente la propria disposizione assembleare, la propria vocalità collettiva, il proprio parlare a nome di tanti. Alla fine del tempo degli dei pare ritornare, nella consapevolezza matura della loro assenza e nel

paradossale permanere della loro lingua sulle labbra dei poeti, l'impeto comunionale tipico delle origini del canto in Occidente: «Noi». In contrasto palese con l'enfasi della grande lirica romantica e moderna sul pronome di prima persona; ad una discreta distanza anche dal 'noi' identitario dei popoli in lotta per la loro liberazione, dal 'noi' delle nazioni; nemmeno in linea con il 'noi' universale e agonistico dell'ultimo Leopardi. Il «Noi» di Caproni si raccoglie nella povertà della perdita e nella consequenzialità inespugnabile che lo fa sgorgare dal nome stesso del «Dio di bontà infinita». Pronunziato e ascoltato nella sua purezza al di là di ogni essere, nel sapere irriflesso della perdita, questo nome abbatte l'individualismo degli uomini e dei poeti, e li riporta alla comunione dell'umano nella sua debolezza radicale.

Il *logos* che raccoglie il «Noi» lo protende nell'azione del pregare. Siamo di fronte ad un atto preciso, che assume la natura stessa del nome. La preghiera è qui declinata infatti in una purezza assoluta. È un dire svuotato dall'espressione del bisogno, della brama, del beneficio. «Noi preghiamo,», ma non chiediamo nulla, se Dio manca all'essere. La virgola sbarra opportunamente ogni precisazione e ogni oggetto legato all'*actio*. Resta allora solo l'orazione pura, l'umile ri-volgersi privo di fine, l'assoluto domandare. L'umiltà della sottomissione, dell'essere 'soggetti a' (e non 'soggetti di' alla maniera dei moderni) fa del «Noi» una voce corale, sottraendolo a qualunque tentazione di chiusura identitaria, perché nella preghiera, nel fatto stesso del pregare, ci si dichiara 'aperti', inconclusi, rivolti.

È questo atteggiamento orante che si compie nel «per». La forma propria di questo puro ri-volgimento è l'intercessione. L'orazione che si manifesta quale atto dell'umano radicalmente aperto dal nome del «Dio di bontà infinita» non può ri-flettersi sul sé, ma deve strutturalmente orientarsi ad altri, essere-per-altri. Che vuol dire passare attraverso, spingersi fino in fondo, pervenire a un compimento. I sensi primari del «per» assumono però nella forma dell'intercessione il taglio del dativo di favore, come un lasciarsi attraversare dall'altro, un essergli fedeli fino in fondo, un compiere l'azione proprio nella irrisolutezza più patente. E di tutto questo il poeta si fa carico, divenendo fiato di un coro umano universale, plasmato dal nome in obbedienza ad un atto puro di ri-volgimento per-altri. Nel 'mettersi a disposizione di', nel 'parlare per', nel modulare la voce 'a favore di altri' si nasconde forse un senso non secondario della *poiesis*.

L'apertura assoluta e spassionata generata dal nome della «bontà infinita» sfocia nel 'tu'. L'altro in favore del quale si leva la voce della comunità puramente orante si configura per intima necessità come una persona seconda e singolare: «per te». Perché il nostro 'ri-volgerci per' non può che essere a favore di un tu. Si tratta però di una intercessione

paradossale e paradigmatica, se il 'tu' appellato dal 'noi' è quello di Dio stesso. Il «Dio senza essere» sottrae alla preghiera l'orizzonte del compimento. Se la domanda non può levarsi verso Colui che è e che può, essa rimane nella sua forma pura, di oblazione e intercessione per suo statuto priva di pretese e orientata ad un tu che da destinatario si muta in beneficiario dell'orazione.

vv. 3-4 *Preghiamo perché ti sia lunga / e serena la vita.*

Il contenuto e il senso dell'intercessione si dispiegano, confermando il movimento già anticipato nel secondo verso. Si tratta di un'espansione che inserisce, grazie all'*enjambement* tra il novenario e il settenario, un ritmo binario dentro l'orazione, ora precisata e, in maniera straniante, definita. Si parte dalla ripetizione anaforica del «Preghiamo», che fa della comunità orante il cuore pulsante del testo. Al centro si staglia dunque il 'noi' degli umani, raccolti dal nome di Dio nella forma dell'infinito della bontà. L'azione essenziale di questa *communitas* è l'orazione, che assume un rilievo massimo nel suo semplice accadere. Se non può domandare qualcosa a qualcuno, questa preghiera si autogiustifica, è decisiva di per sé. Quel che conta non è la richiesta formulata, ma il pregare in quanto tale. Al dire il nome di Dio corrisponde un dire in favore di Dio, da parte di chi si colloca nella posizione dell'orante, nell'umiltà e nell'apertura che corrispondono alla debolezza estrema di un Dio privo dell'essere.

Il *telos* dell'azione degli oranti è chiaro. L'augurio che li anima, che fanno al Dio 'non essente', irriducibile alla misura delle cose che sono, è quello di una vita lunga e serena. È lo stesso auspicio che gli uomini si scambiano quando si vogliono bene. Si spera che l'altro viva, che ci faccia compagnia a lungo. Un augurio per lui, che è al contempo un augurio anche per noi. Il mantenersi in vita dell'altro si unisce al rinvio indefinito della perdita possibile. Come a dire: 'Ti voglio accanto, ti voglio con me. La morte non deve separarci, per tutto il tempo che ci è dato, e che spero e invoco lungo e sereno'. Ma se questa orazione si leva *in morte Dei*, di quale vita parliamo? Della vita che al nome di Dio può alitare la preghiera. Il soffio del respiro orante del 'noi' crea la vita del nome di Dio, non nel senso di una forma imperitura, romanticamente atteggiata, ma in quello di una ripetizione limitata eppure incessante. Dio vive finché il suo nome è ripetuto, finché il 'noi', nella sua povertà radicale, sarà in grado di dirlo, avrà in dono la voce.

La poesia trova qui il suo compito estremo e paradossale. Rinunziando a mettersi al posto di Dio, con una sottomissione totale, essa è chiamata a porsi al servizio del nome perché non perisca e continui scandalosamente a risuonare, tra la leggerezza ironica di una fine metabolizzata e la ripresa ineludibile di un suono che sottintende un 'tu' concepito come figura della misericordia, della dedizione infinita. Figura di una speranza nella possibilità dell'amore che questo *nomen* continua a rappresentare.

Per lui noi «Preghiamo». Come a dire che la preghiera del 'noi' coincide con l'anelito a sostenere e a favorire il nome del «Dio di bontà infinita», a dargli forza con un'orazione intatta, che ripetendo il *nomen* continua a farlo risuonare. Mentre viene pronunciata, la 'nostra' preghiera raggiunge paradossalmente il suo obiettivo, poiché fa vivere il nome in quanto lo ripete, si schiera in suo favore ridicendolo. Avere a cuore il *flatus* divino significa chiedere che il suo nome non si perda. E così il poeta orante di Caproni, dopo aver pronunciato in forma di coro il nome del Dio di Gesù (l'infinitamente buono: «Padre nostro») ripete per tutti noi e a suo modo le parole della sua preghiera, vero ipotesto del canto: «Sia santificato il tuo nome».

vv. 5-6 *Ma anche tu, se puoi, / prega, qualche volta, per noi.*

La prima quartina ha disegnato una curva perfetta, azionando un congegno lirico e semantico di assoluta precisione. Eppure il nostro testo non finisce lì. Nel suo luogo centrale, all'inizio del quinto verso (che l'ictus iniziale pare allungare di una sillaba, trasformando il quinario in un senario), risuona la nota dissonante di una avversativa, di un «Ma», apparentemente teso a porre limiti e alternative alla 'santificazione del nome', a evocare uno scenario altro, a non lasciar essere il riposo della preghiera per Dio. Si tratta in verità di una contraddizione di natura inclusiva. «Noi» chiediamo impensabilmente al nome di questo Dio, infinitamente buono e mancante all'essere, una reciprocità. Che il *flatus*, la cui vita dipende dal nostro dire, ci venga incontro, risponda al nostro alito. Una richiesta folle ma reale, illogica certo, ma coerente con la speranza che anima ogni autentica poesia.

La sua arditezza ha perciò bisogno di essere moderata per rimanere nel cerchio del follemente possibile. È questo il senso del «se puoi,». Si chiede a Dio se questo moto reciproco, questo venirci incontro, gli è dato, se è in suo potere, se ne ha facoltà. Etimologicamente il potere – nella sua radice antica PA- – evoca la protezione, il dominio,

la custodia: tutti caratteri sommamente propri della potenza divina. Secondo la Scrittura infatti, nella parola dell'Angelo annunziante a Maria, «tutto è possibile a Dio». Dio protegge, domina, custodisce, dispone. Ora, qui, la gamma infinita delle possibilità inerenti alla *Potentia Dei* è scandalosamente ricondotta nell'alveo di un dubbio radicale. Dio non è più *Dominus* di tutti i possibili, ma è *Subiectus* ad una possibilità unica, quella estrema di essere un 'tu' che almeno corrisponda alla preghiera del 'noi'. Al Dio onnipotente si sostituisce qui il nome del Dio che si chiede riesca a farsi spazio nella strettoia della possibilità unica connessa al suo stesso accadere. Che tu possa almeno questo: che cosa?

Che tu possa qualche volta pregare per noi. Il *flatus* della comunità orante non ce la fa a non generare la speranza impossibile, ad aprire a Dio una possibilità impensabile. La speranza che il suo nome corrisponda alla preghiera del 'noi'. Si tratta d'altronde dell'unica azione davvero compatibile con l'infinita bontà: aprirsi, sottomettersi, manifestarsi come l'Orante, senza essere e senza onnipotenza. Un Dio che non può nulla se non pregare, e che lo faccia per noi, e dunque insieme a noi. Ancora una volta l'icona di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio orante sulla terra, traspare in lontananza, sbiadita ma distinguibile. È lui il Dio che ha chiesto nella preghiera al Padre – il «Padre nostro» – di venirgli incontro, di venire incontro al 'noi': «Venga il tuo Regno».

vv. 7-8 E rimettici i nostri debiti / come noi rimettiamo i tuoi.

Gli ultimi due versi della seconda quartina riscrivono il testo-sorgente e ne portano alla luce la presenza finora sottaciuta. «E rimetti a noi i nostri debiti / come noi li rimettiamo ai nostri debitori» è infatti la quinta invocazione della preghiera di Gesù nella versione consegnataci dal Vangelo di Matteo (indicativamente Caproni, nel manoscritto, dopo averlo cassata, ripristina la 'E' e aggiunge l'ultimo verso, collocato in margine, quasi a volersi legare alla fonte con la maggiore contiguità possibile). La nostra orazione propone ancora una volta, come abbiamo ormai capito, un'ermeneutica fascinosa e straniata del Nuovo Testamento, ripensandone termini e presupposti a partire dall'evidenza insopprimibile della morte di Dio, della sua uscita dall'orizzonte dell'essere. Per questo calco finale e rivelativo, Caproni sceglie di dilatare la misura, di introdurre l'endecasillabo connettendogli, tramite l'*enjambement*, il novenario in chiusa.

Il verso sette è una citazione praticamente letterale del *Pater*. Tale passaggio rappresenta chiaramente lo scarto più acuto rispetto all'invocazione dei primi quattro versi. Dopo il *clinamen* del 'Ma', si giunge qui addirittura a chiedere non solo la preghiera di Dio, bensì una sua precisa azione nei confronti della comunità orante raccolta dal nome: la remissione dei debiti. È l'espressione matteana per indicare il perdono dei peccati. Come a dire: 'Perdonaci'. Ma che cosa ci può perdonare, e come può compiere quest'atto supremo un Dio che non si sa nemmeno se possa pregare per noi, un Dio non essente e non onnipotente?

Intanto i debiti. Il debito di ognuno, e dunque 'nostro', nei confronti della vita è un dato originario, primordiale. Esistere significa contrarre debiti per noi costitutivi nei confronti di persone, avvenimenti, incontri, che formano il tessuto stesso del nostro esserci, ci fanno quello che siamo. Si tratta però di debiti che non si possono rimettere. Sono scritti nella carne stessa di ognuno: siamo una comunità orante di debitori. In un senso più esistenziale, il debito è la colpa che ci accompagna sin dalla nascita, la *Schuld* che heideggerianamente coincide con la finitudine, con la *Endlichkeit* che ci portiamo appresso. Può Dio scioglierci da questo vincolo essenziale? Certamente no. Ma c'è un modo evangelico di intendere il debito, che corrisponde in fondo alla misura non infinita, povera, claudicante dell'amore. Il debito che contraiamo gli uni nei confronti degli altri – se posto in una corretta relazione inclusiva con l'attacco dell'orazione – è il limite della bontà che ci riguarda rispetto alla 'bontà infinita' propria del nome di Dio. È il nostro mancare alla bontà, la nostra prassi non segnata dalla disponibilità assoluta, dall'accoglienza piena, dal desiderio di rendere felici, ciò di cui vorremmo che Dio ci liberasse.

Ancora una invocazione chiara e impossibile, che si specchia nel nome e lo invoca, lo appella. Ma c'è in sottofondo la speranza che il *logos* della misericordia, dell'amore sorgivo e naturale, agisca nel senso della remissione, della liberazione che copre quel che manca. Al contempo però, mentre manchiamo alla bontà, siamo chiamati, nel movimento finale del testo, a rimettere a Dio la radicalità della sua assenza, quel suo mancare all'essere che è il venir meno fondamentale e preminente, attorno a cui tutto si gioca. In questo senso, è infine Lui ad esserci debitore per quel che non possiamo attenderci. Ma nella nostra resa, nell'atto con cui gli perdoniamo il suo non essere, diveniamo dunque partecipi anche noi dell'infinito della bontà, di quel *logos* che ci raccoglie e continua a risuonare nella parola corale, nell'orazione universale della poesia.

SUI *Versicoli quasi ecologici* DI GIORGIO CAPRONI. ALCUNI APPUNTI

di LUIGI SURDICH

Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
anche di questo è fatto
l'uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L'amore
finisce dove finisce l'erba
e l'acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l'aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto
paese guasto: «Come
potrebbe tornare a esser bella,
scomparso l'uomo, la terra».

I *Versicoli quasi ecologici* sono un testo che trova la sua collocazione nella raccolta postuma di Caproni, *Res amissa* (del 1991).¹¹ Con le difficoltà di sistemazione della struttura del libro (un libro di versi non rispecchiante l'ultima volontà dell'autore) si sono misurati tanto Giorgio Agamben, che ha curato la pubblicazione della raccolta nella sua prima edizione¹² e che ha scritto una *Prefazione* (intitolata *Disappropriata maniera*, pp. 7-26),¹³ seguita da

¹¹ Le poesie di Caproni saranno citate dal volume dell'*opera omnia* dell'autore; cfr. dunque GIORGIO CAPRONI, *L'opera in versi [=OV]*. Edizione critica a cura di Luca Zuliani, Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo, Cronologia e Bibliografia a cura di Adele Dei, Milano, Mondadori («i Meridiani»), 1998, p. 788.

¹² GIORGIO CAPRONI, *Res amissa*, Milano, Garzanti, 1991.

¹³ Con lo stesso titolo il saggio viene riproposto come capitolo che fa parte del volume di GIORGIO AGAMBEN, *Categorie italiane. Studi di poetica*, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 89-103.

una essenziale *Nota al testo* (pp. 27-31),¹⁴ quanto Luca Zuliani, che si è sobbarcato lo spinoso lavoro filologico coronato dall'edizione critica della silloge. La fisionomia delle due edizioni della stessa raccolta (la *Res amissa* di Agamben e la *Res amissa* di Zuliani) non è sovrapponibile, per la differente postazione in cui vengono sistemati e ripartiti in sezioni alcuni testi. Ma questa operazione interessa in modo estremamente marginale il testo assunto a oggetto di lettura. Vediamo infatti, proprio concentrando l'osservazione su quanto coinvolge più direttamente i nostri *Versicoli*, che tale poesia è interna alla sezione *Anarchiche e fuori tema* (così per Agamben; *Anarchiche e basta* per Zuliani)¹⁵ e notiamo soprattutto che l'edizione Agamben procede col seguente ordinamento delle sezioni: *Complimento, o dedicatoria, Allegretto con brio, Res amissa, <Inserito>, Anarchiche o fuori tema*, mentre nell'edizione curata da Zuliani registriamo la consecuzione *Complimento, Allegretto con brio, Res amissa, Anarchiche*. Entro questa sequenza, le varianti sono solo e semplicemente tre: 1) il passaggio da *Complimento, o dedicatoria* (ed. Agamben) a *Complimento* (ed. Zuliani); 2) lo scambio di ordinamento per cui da *Il figlio di nessuno* e *Alzando gli occhi* si passa ad *Alzando gli occhi* e *Il figlio di nessuno*; 3) la sezione eponima aperta dalla poesia eponima, *Res amissa*, espunge il testo conclusivo della sezione, *Invenzioni*, che troveremo a conclusione della seconda parte di *Altre poesie*. Infine, per quanto riguarda le sei poesie della sezione *Anarchiche fuori tema* o *Anarchiche* (rispettivamente nell'ed. Agamben e nell'ed. Zuliani, come si è già osservato), mentre nell'edizione di Agamben si succedono *Show, Alla patria, Ahimè, Lorsignori, A certuni, Versicoli quasi ecologici*, nell'edizione di Zuliani riscontriamo la successione *Show, Versicoli quasi ecologici, Lorsignori, A certuni, Alla patria, Ahimè*. Si prospettano spostamenti interni, ma la sezione, nei suoi contenuti, si ripresenta compatta ed entro questa sezione trovano posto i *Versicoli quasi ecologici* e a questi versicoli oramai mi avvicino.

Intanto la prima notazione spetta al titolo, alla parola di apertura del titolo: *Versicoli*. Si tratta di una indicazione precisa, che appartiene al *modus scribendi* di Caproni, pronto a offrire il suggerimento riguardante l'identità formale e metrica del testo. Entro la plurima e variabile modalità dei registri espressivi messi in atto da Caproni nella lunga attività di poeta è possibile usufruire, in più di una circostanza, della segnalazione diretta e resa esplicita,

¹⁴ Su queste componenti paratestuali (cui vanno aggiunte, in conclusione, le *Note*, pp. 203-216 e la *Tavola dei testi*, pp. 217-222) e su alcuni spunti di lettura e interpretazione si veda il mio articolo *Paragrafi per "Res amissa"*, in «Resine», N.S., 47, 1° semestre 1991, *Omaggio a Giorgio Caproni*, pp. 21-52 (poi, revisionato e ampliato, in LUIGI SURDICH, *Le idee e la poesia. Montale e Caproni*, Genova, il melangolo, 1998, pp. 181-232.

¹⁵ Fondamentale, per l'argomento sviluppato nel presente articolo, il contributo di SIMONA MORANDO, *Indignazione. Le Anarchiche di Res amissa*, in «Nuova Corrente», LVIII, 147, 2012, pp. 91-101 (numero monografico: *Parole chiave per un poeta*, a cura di Luigi Surdich e Stefano Verdino).

fin dal titolo, del contenitore metrico utilizzato per l'assetto formale: i *Sonetti dell'anniversario* e le *Stanze della funicolare* costituiscono l'esempio maggiormente esposto e pertanto di più spiccato rilievo. E si potrebbe ricordare e aggiungere anche la *Litania*; e, ancora, *Plagio per la successiva*, *Tema con variazioni* e tutta una serie di modi lessicali recuperati dal mondo della musica: *Stornello*, *Allegretto con brio*, *Aria del tenore*, *Arietta di rimpianto*, *Due madrigaletti*, *Minuetto*, *Tre vocalizzi prima di cominciare* (a premessa de *Il muro della terra*); e così via.

Caproni, in relazione al testo che abbiamo sott'occhio, etichetta in chiave di conclamata riduzione i suoi versi, qualificati come «versicoli»: da esperto e praticante dei «versicoli», si direbbe, tanto da intitolare la sezione compresa tra *Il franco cacciatore* ed *Erba francese* come *Versicoli del controcaponi*, quasi a voler preliminarmente indicare che si tratta di esercizi di non rilevante spessore, non estranei al privato, all'ironia e alla parodia, secondo quanto è legittimo desumere prestando attenzione e rilievo alla giustapposizione incline al rovesciamento («versicoli», «controcaponi»).

Copiosa è la testimonianza di «versicoli» caproniani, caratterizzati per lo più (ma non esclusivamente) da soluzioni di tipo aforistico, governati da una scrittura ellittica, adatta a far scattare, grazie alla compattezza della concentrazione e alla retorica della brevità, il lampo di una riflessione, di un pensiero, di una suggestione; uno scatto che si attiva anche sulla spinta orientata verso una soluzione sconcertante, come avviene, solo per citare un esempio, in *Pensatina dell'antimetafisicante*.¹⁶

«Un'idea mi frulla,
scema come una rosa.
Dopo di noi non c'è nulla.
Nemmeno il nulla,
che già sarebbe qualcosa»

Si è appena detto della concentrazione, della riduzione ellittica, della misura aforistica, ed ecco che, col pungolo del ribaltamento di quanto appena individuato e affermato, Caproni viene a smentire quanto sembrava acquisito perché proprio nella

¹⁶ In OV, p. 675. La poesia appartiene a *Il Conte di Kevenhüller*.

sezione di pertinenza dei *Versicoli quasi ecologici*, da una parte, prima dei *Versicoli*, abbiamo una poesia, *Show*, insolitamente lunga in rapporto alle generali attestazioni dei «versicoli» (e tale poesia, di 46 versi, fa ricorso continuo ai versi a gradino che connotano molta parte del lavoro di versificazione proprio di Caproni), e dall'altra, dopo i *Versicoli*, si inserisce la poesia *Lorsignori*, che è affine tematicamente a *Show* e che però, diversamente da i versi di *Show* e diversamente dalla prassi predominante nella stesura dei versi adottata da Caproni, è estranea alla frantumazione dei versi e alla loro disposizione a scalino, presentandosi invece nell'unità di 12 versi, senza spazi bianchi (come avviene per i 18 versi dei *Versicoli quasi ecologici*).

I «versicoli» incorporati nel titolo della poesia presa in esame e posizionati dunque in postazione di eminenza (il titolo della poesia) non sempre, pertanto, rientrano nell'ortodossia o maniera strutturale dell'impiego 'versicolare' concepito da Caproni; e se approssimativo è il loro ambito di pertinenza, esplicitamente approssimativo risulta, sempre per definizione del titolo, il tema che viene affrontato, un tema imperniato su aspetti «ecologici», ma parzialmente, limitativamente «ecologici», «quasi ecologici», per l'appunto. Si completa momentaneamente nell'espressione riduttiva il taglio non specialistico né esaustivo, ma a suo modo ironicamente limitativo al cospetto di un discorso che tuttavia promuove a convinzione degna di valenza propositiva una visione del reale chiamata a sottrarsi all'indeterminatezza e all'inefficacia di un apparente luogo comune.¹⁷

Su come intendere quei «quasi ecologici» dei «versicoli» tornerò più avanti, in sede di conclusione. Per intanto, prima ancora di affrontare direttamente il testo, qualcosa da dire, anche in chiave extratestuale, sulla sensibilità ecologica di Caproni c'è e consiste in un atteggiamento di acuta «sfiducia in un progresso che, inneggiando alla tecnologia, distruggeva il mondo naturale».¹⁸ Dichiarata e costante è l'attenzione per il mondo animale,¹⁹ maturato nella frequentazione della Val Trebbia, come si evince da una lettera all'amico poeta Carlo Betocchi nella quale si annoverano diverse specie di animali: «Ci sono anche le vipere, c'è il tasso, la volpe, lo scoiattolo, la pojana (il tasso cane e il tasso porco),

¹⁷ Un ben documentato studio che tocca l'aspetto di utilizzazione della saggezza popolare in Caproni si deve ad ADELE DEI, *Le parole degli altri: citazioni, proverbi, aforismi*, in EAD., *Le carte incrociate. Sulla poesia di Giorgio Caproni*, Genova, Edizione San Marco dei Giustiniani, 2003, pp. 11-27.

¹⁸ Si veda MARCELLA BACIGALUPI-PIERO FOSSATI, *Giorgio Caproni maestro*, introduzione di Luigi Surdich, Genova, il melangolo, 2010, p. 115.

¹⁹ Da segnalare due interessanti interventi radiofonici di Caproni riguardanti il mondo animale: *Gli animali negletti* (25 agosto 1961) e *Animali fraterni* (25 ottobre 1961), ora confluiti nel volume GIORGIO CAPRONI, *Tre antologie radiofoniche. I sentieri della poesia – Viaggio poetico in Italia – I poeti e il Natale*, a cura di Carolina Gepponi, Roma, Bardi Edizioni, rispettivamente a pp. 69-72 e pp. 101-104.

e la lepre».²⁰ Sono poi l'ambiente e la tensione e la conflittualità che l'uomo (in senso generale) e l'"io" del poeta instaurano con l'ambiente a conferire pressanti e ricorrenti motivazioni alla coscienza ecologica di Caproni. Sarà sufficiente estrapolare, dal copioso materiale fondato su interviste e forme di autocommento, un breve e frammentato lacerto, da cui emerge come il poeta delle città che è Caproni (Genova, Livorno e, per contrasto, Roma²¹) non sia per nulla "il poeta della città", configurandosi la città come «un luogo invivibile, dove la personalità rimane schiacciata dal numero», rinviando, per una esaustiva chiarificazione della presa di posizione assunta, ai versi di una poesia de *Il muro della terra*, «una lunga poesia intitolata *Parole (dopo l'esodo) dell'ultimo della Moglia*, in cui parlo, appunto, della metropoli come luogo di annientamento dell'io».²²

Entriamo finalmente nel testo, dopo un percorso di affiancamento utile a determinare alcuni fattori che del testo stesso sono un presupposto. La poesia può essere ripartita in almeno tre parti, in realtà passibili esse stesse di un'ulteriore ripartizione. La prima parte procede dal verso incipitario al primo emistichio del v. 7: «l'uomo»; v. 7 che, nella congiunzione di vocabolo iniziale («l'uomo») e ripresa del discorso («E chi per profitto vile») va a costruire un ottonario, in linea con una tipologia metrica a dominante di settenari e ottonari, fatta eccezione per il penultimo verso, il v. 17, che è un endecasillabo (con dialefe per «tornare a esser»). La prima sezione è rinsaldata e resa più compatta dall'anafora che contiene un appello: appello a un progetto di salvezza contro la distruzione e la morte («Non uccidete», «Non soffocate»), appello alla sopravvivenza che riguarda presenze naturali, disposte ed elencate non in distribuzione e assetto gerarchici. Trovano collocazione nella sequenza presenze naturali consuete (il mare, il vento, e anche il pino), oppure presenze

²⁰ Così nel *post-scriptum* di una lettera spedita da Caproni a Betocchi, in data «Roma, 26 agosto 1953»; cfr. GIORGIO CAPRONI-CARLO BETOCCHI, *Una poesia indimenticabile. Lettere 1936-1986*, a cura di Daniele Santero, Prefazione di Giorgio Ficara, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 2007, p. 90.

²¹ Si veda GIORGIO CAPRONI, *Roma la città del disamore*, a cura di Elisa Donzelli e Biancamaria Frabotta, Roma, De Luca editore 2012.

²² Così nell'intervista a Aurelio Andreoli, *Anche un poeta ha la sua Chernobyl. Colloquio con Giorgio Caproni*, in «Fiera», 25 luglio 1996, poi in GIORGIO CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti. Interviste e autocommenti 1948-1990*, a cura di Melissa Rota, introduzione di Anna Dolfi, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 305-317 (la citazione a p. 336). Per la poesia citata da Caproni si veda anche il libriccino GIORGIO CAPRONI, *Sulla poesia*, a cura di Roberto Mosena, Roma, Gaffi Editore-Italo Svevo, 2016. Il libriccino contiene la conferenza di commento a *Parole (dopo l'esodo) dell'ultimo della Moglia*, che Caproni ha tenuto al «Teatro Flaiano» di Roma il 16 febbraio 1982. Da ricordare che, diversamente da quanto scrive il curatore nelle *Note* (p. 40), Moglia non è «un comune lombardo dell'Oltrepò mantovano (*Mòja*, dial. Mantovano)», ma è un paesino della Val Trebbia. Alla poesia «dell'annientamento dell'io» che è *Parole (dopo l'esodo)* si può affiancare, in parallelo, un'altra poesia pure essa appartenente a *Il muro della terra* e pure essa appartenente alla sezione *Tema con variazioni*. La poesia è *Lasciando Loco* (in *OV*, p. 347) che rappresenta, in consecuzione, l'abbandono (v. 1: «Sono partiti tutti»), la desertificazione del luogo (v. 10 e v. 13: «il deserto [...] il deserto»), la solitudine senza conforti (vv. 16-7: «qui dove perfino Dio / se n'è andato di chiesa»: non più uomini, non più nemmeno Dio, perché il vuoto fisico è anche un vuoto metafisico).

animali, animali non domestici né di immediato riconoscimento: il galagone e il lamantino, la cui immagine, (dico del lamantino), diversamente da quanto avviene per la semplice menzione del galagone, si fonda, con accusatissimo gioco di parole, sul nesso-richiamo «lamento...lamantino», e si fonda anche sulla consecuzione metrica che ai vv. 2 e 3 colloca in rima (rima baciata) «vento...lamento» e ai vv. 3-4, sempre in rima baciata, «lamantino...pino». La fisionomia dell'animale si fissa con ulteriore determinazione nel momento in cui, con una fruizione delle potenzialità semantiche che in più di una circostanza Caproni affida alla iterazione verbale racchiusa tra parentesi, il v. 4 si apre con la parentesi entro la quale si trova incluso il termine («il canto!»), in rapporto e contrapposizione di significato, ma in connessione consonantica, con l'immediatamente precedente "il lamento" e in carica di enfaticizzazione riversata sul punto esclamativo. L'elenco delle presenze naturali è un corrimano che conduce a una constatazione semplice, apparentemente elementare, e invece risolutiva per intendere la globalità della natura che è strettamente connessa con il ruolo che in essa assume l'uomo, che è «fatto» (letteralmente «fatto») di natura: «anche di questo è fatto / l'uomo».

Il «lamantino», il «galagone»;²³ ma anche, poco sopra, al v. 2, la «libellula». È una curiosità, quella che Caproni manifesta e dichiara in più circostanze, che riguarda anche presenze quanto meno 'eccentriche': «io allevavo i rettili in casa, con la disperazione di mia madre; ero riuscito a trovare tritoni, salamandre, poi lucertole, naturalmente a volontà».²⁴ E, su testimonianza della figlia Silvana, veniamo ad apprendere che «lui amava molto gli animali, soprattutto gli insetti».²⁵ Una predilezione per i piccoli animali, per gli insetti, fra cui la libellula, fra cui anche, se è consentita l'approssimazione, i "ragni d'acqua" o, altrimenti (in senso più strettamente scientifico) gli "idrometri". E la poesia *L'idrometra*, de *Il muro della*

²³ Per l'identificazione dei due animali mi affido a come i due lemmi vengono spiegati dal *Grande Dizionario della Lingua Italiana (GDLI)*, fondato da Salvatore Battaglia, poi diretto da Giorgio Barberi Squarotti, edito dalla UTET di Torino. *Lamantino*: «s.m. Zool (*Manatus manatus*), dell'ordine Sireni, dal colore grigio scuro, lungo fino a 3 m e pesante fino a 500 Kg, col corpo terminante in un'ampia espansione arrotondata, con mascelle prive di denti molari e con sole sei vertebre cervicali; vive sulle sponde bagnate dell'Atlantico dell'Africa, dell'America tropicale, e alle foci dei fiumi oceanici [...]. Deriv. Dal fr. *lamantin* [...] per influsso di *lamer* 'lamentare' (con riferimento al grido lamentoso dell'animale)». *Golagone*: « s.m. Zool. Genere di Proscimmia della famiglia Nitticebi, grandi come scoiattoli, con muso breve, orecchie ampie, occhi grossi, soffice pellame bruno chiaro, coda lunga e folta, arti posteriori più lunghi e forti degli anteriori, adatti al salto; è onnivoro notturno, vive nell'Africa intertropicale».

²⁴ «*Era così bello parlare*». *Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni*, Prefazione di Luigi Surdich, Genova, il melangolo. 2004, p. 83.

²⁵ *Giorgio Caproni a Monteverde*, a cura di Luciana Capitolo, Maria Paola Saci, Stella Sofri, Roma, EmmeGiErrE, 2006, p. 54.

tetta, è poesia splendida e agghiacciante, spietata e terribile nella prospettiva apocalittica che investe la terra, il mondo:

Di noi, testimoni del mondo,
tutte andranno perdute
le nostre testimonianze.
Le vere come le false.
La realtà come l'arte.

Il mondo delle sembianze
e della storia, egualmente
porteremo con noi
in fondo all'acqua, incerta
e lucida, il cui velo nero
nessun idrometra più
pattinerà – nessuna
libellula sorvolerà
nel deserto, intero.²⁶

A fondamento di tale poesia c'è un ricordo d'infanzia, che Caproni documenta attraverso una pagina di diario, in cui descrive quello strano insetto che è l'idrometra e il suo *habitat*:

29 dicembre 1967

Li chiamavamo, mio fratello e io, ragni d'acqua: esili pattinatori neri dalle lunghe gambe filiformi e nervose, scivolanti sulla superficie dello stagno come sul ghiaccio. Oggi, ne apprendo per caso il nome vero: idrometri. Ma esso non aggiungere nulla alla conoscenza del loro mistero, anche se questo nome giunge a soddisfare in me una lunga e a volte lancinante

²⁶ In OV, p. 291.

curiosità. C'erano anche, sullo stagno, volteggianti o plananti nell'aria verde, robuste libellule, che noi preferivamo chiamare, in livornese, cavaocchi: parola che regalava loro una ferocia di cui ignoravo l'origine ma che mi ispirava rispetto, timore, terrore tutte le volte che si avvicinavano alle mie pupille, coi loro corpi sottili come vermi, le ali trasparenti, il loro capoccione enorme, grosso come una mora, tagliata a faccette (quanti occhi!) e iridescente come un brillante: un insetto molto liberty, la libellula, come d'altronde la Livorno d'allora...²⁷

La notazione diaristica, rivelatrice di una curiosità da entomologo e animata dalla *pointe* conclusiva che brillantemente associa libellule e stile *liberty*, perde, all'atto di diventare pretesto per una poesia, qualsiasi intento descrittivo e, con energica sterzata, va a sostanziare la nuda evidenza di un irremovibile vero, secondo quanto, con acume interpretativo ed efficacia del registro ellittico della valutazione e del giudizio, ha espresso un altro grande poeta del Novecento, Vittorio Sereni: «È difficile immaginare una più radicale asserzione d'inesistenza di quella contenuta nei versi dell'*Idrometra*».²⁸ A ben considerare, ci troviamo al cospetto di una poesia che si sintonizza perfettamente col pensiero di Leopardi,²⁹ per la condivisa coscienza di rimozione di qualsiasi forma di presunzione antropocentrica, nel momento stesso in cui «la superficie del mondo su cui viviamo e sotto qui spariremo» viene presentata come «un deserto che ci ignora, che non sa che farsene delle nostre testimonianze».³⁰ E il timbro della poesia è lo stesso, implacabile e raggelato, del «coro dei morti» del leopardiano *Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie*. La forse anche preterintenzionale memoria leopardiana rafforza un discorso le cui premesse trovano appoggio in una espressione di Jean Monod, ricordata da Caproni in un'intervista

²⁷ GIORGIO CAPRONI, *Fogli di diario*, in «marka», 1985, p. 34.

²⁸ VITTORIO SERENI, *Giorgio Caproni*, in *Genova a Giorgio Caproni*, a cura di Giorgio Devoto e Stefano Verdino, Genova, Edizioni S. Marco dei Giustiniani, 1982, p. 269.

²⁹ Riprendo qui alcune considerazioni che ho fatto in *Tracce leopardiane nell'opera di Caproni: primi appunti*, in *Per Elio Gioanola. Studi di letteratura dell'Ottocento e del Novecento*, a cura di Franco Contorbia, Giovanna Ioli, Luigi Surdich, Stefano Verdino, Novara, Interlinea, 2009, pp. 391-407 (in particolare, pp. 401-402).

³⁰ Cfr. ALFONSO BERARDINELLI, *Caproni, il grande freddo*, in «Panorama», 20 ottobre 1989, p. 151; poi confluito nel volume di ID., *100 poeti. Itinerari di poesia*, Milano, Mondadori, 1997 (2^a ed.), pp. 67-69. Si vedano anche le letture di GIORGIO BERTONE, *Letteratura e paesaggio. Liguri e no. Montale, Caproni, Calvino, Ortese, Biamonti, Primo Levi, Yehoshua*, Lecce, Manni, 2001, pp. 131-32, e di BIANCAMARIA FRABOTTA, *L'estrema volontà. Studi su Caproni, Fortini, Scialoja*, Roma, Giulio Perrone Editore, 2010, pp. 113-14. Per l'immagine del «deserto» in Caproni, cfr. DAMIANO SINFONICO, *Deserto. Storia di un'immagine nella poesia di Caproni*, in «Nuova Corrente», LVIII, 147, 2012, pp. 21-30 (numero monografico della rivista, *Giorgio Caproni. Parole chiave per un poeta*, cit.)

(«Dice Monod che “l’uomo è nato per caso, ai margini di un universo insensibile ai suoi crimini e alle sue musiche”»),³¹ e ribadita in una delle sue conversazioni radiofoniche: «Monod, giustamente o ingiustamente, ha detto che l’uomo è un animale sbagliato, nato ai margini di un universo insensibile alle sue musiche e ai suoi crimini».³²

Suggerimenti leopardiane e cenni di riflessione sul nesso universo-uomo conferiscono ai *Versicoli quasi ecologici* il ruolo di testo prossimo a *L’idrometra*, individuabile tanto dalla presenza, in entrambi i casi, della «libellula» quanto dalla ripresa di un sintagma che transita dalla prosa di diario poco sopra citata e trascritta: «C’erano anche, sullo stagno, volteggianti o plananti nell’aria verde, robuste libellule» (prosa di diario); «sparendo la foresta / e l’aria verde» (*L’idrometra*, vv. 13-14; miei i corsivi).

Per rimarcare il parallelismo tra due differenti realtà testuali mi sono inoltrato in quella che, nella tripartizione del testo, viene a configurarsi come seconda parte dei *Versicoli*, alla quale ora mi accosto, in breve, brevissimo indugio. Mi riaggancio dunque alla poesia in questione a partire al v. 7, che va a formare, fino al primo emistichio del v. 10, la seconda sezione del componimento. Si dipana una prosecuzione rispetto a quanto già detto. Evidenti, infatti, la ripresa e la continuità discorsiva, messe in risalto dalla coordinazione sintattica («E chi per profitto vile [...]») di v. 8 richiamano, per affinità di significato, l’«uccidete» e il «soffocate», rispettivamente di v. 1 e v. 3 mentre una debole connessione fonica («cavalieRe», «lavoRo») accompagna la sterzata del timbro espressivo verso il codice dell’indignazione, rimarcata dall’energia dell’*enjambement*: «E chi per profitto vile / fulmina un pesce, un fiume / non fatelo cavaliere / del lavoro».

L’inaugurazione dell’ultima parte trova istallazione in una rima facile («aMORE», «MuORE»), a sostegno di una riflessione che sposta l’asse dell’interesse in direzione del divenire della natura, risolto in coinvolgimento dell’uomo, postulando una coincidenza natura-amore, come a voler stabilire una mappa del vivere in amore, con amore, rispecchiata dalla presenza di acqua, erba, foresta, aria, verde (anzi: «aria verde»). Una mappa non sentimentale dei sentimenti, una mappa che non a caso, nella disposizione a chiasmo, traccia i confini nei limiti di un disegno proposto dagli elementi della natura («[...] L’amore | finisce dove finisce l’erba | e l’acqua muore [...]»), allo stesso modo in cui era

³¹ Cfr. STEFANO GIOVANARDI, «Credo in un dio serpente», in «la Repubblica», 5 gennaio 1984; poi in «Galleria», XXX, 2, maggio-agosto 1990, pp. 67-69.

³² Cfr. «Era così bello parlare». *Conversazioni radiofoniche con Giorgio Caproni*, prefazione di Luigi Surdich, Genova, 2004, il melangolo, p. 250.

delimitato non lo spazio ma il tempo nella conclusione de *L'ultimo borgo*³³: «L'ora | era tra l'ultima rondine | e la prima nőttola. | Un'ora / già umida d'erba e quasi | se ne udiva la frana |giù nel vallone| d'acqua | diroccata e lontana». E sguardo e riflessione si prolungano, saldandosi all'interno dei versi, tanto in forza dell'iterazione di quel «finisce» quanto nella coscienza della scomparsa, che sono scanditi dall'utilizzazione di forme verbali come «sprendo», «scomparso», «chi resta». Sparizione, scomparsa, devastazione, nulla: il tutto nel cono d'ombra di una rovina progressiva, che non si riesce a frenare e che va a investire addirittura l'uomo, la cui scomparsa è valutata come auspicio per la fondazione di una nuova identità: «A voi / portare ora a finimento / distruzione e abominio. // Saremo nuovi. / Non saremo noi» (*Palingenesi*, in *Il franco cacciatore*).³⁴

La poesia, nel suo procedere verso la conclusione, alla rima baciata *foresta:resta* (rima ricca) fa seguire un'altra rima baciata, *vasto:guasto*, a premessa di un'altra soluzione formale, quella relativa agli ultimi tre versi, inseriti tra virgolette, come (forse) a simulazione di una voce che proviene dall'esterno e si fa voce universale, in linea dunque con l'ammonimento e la responsabilità che dovrebbe investire il comportamento degli uomini: «E chi per profitto vile» (v. 7); «chi resta» (v. 14). Viene proiettata al futuro una nostalgia che fa vibrare, nella perentoria condanna dell'umanità, l'ansia di un ritorno. Alla voce che, nella prima parte, si trasforma da esortativa in voce corrosiva, subentra da ultimo una voce (una voce "altra" rispetto a quella dei primi dieci versi), che trae le avvilitate e disarmate conseguenze in rapporto a quanto verificato e ricondotto, da ultimo, al «paese guasto». Sintomatico è il rinvio a Dante, il Dante di *Inferno* XIV, 94, quando Virgilio si appresta a esporre il mito del Veglio di Creta: «In mezzo mar siede un paese guasto». È peraltro un Dante incrociato con Eliot. Il capolavoro di Eliot, *The waste land*, è in sintonia con il sintagma "terra guasta", in modo più appropriato che non *La terra desolata*: ne sono legittimazione sia la ricordata *auctoritas* dantesca, sia il significato di "devastato" (così pertinente per Caproni, come emerge chiaramente dalla poesia che ho cercato di commentare), che è chiarito nel seguente modo dal *Grande Dizionario della Lingua Italiana* della UTET «Deriv. dal lat. *vastare* (da *vastus*) "rendere deserto", "devastare"». E non irrilevante, in relazione al termine *Waste*, al cospetto di un poeta per il quale gli aspetti fonetici e metrici sono fondamentali, la rima *vASTO:guASTO*, preceduta dalla consonanza *reSTa*, a sua volta in rima con *forESTA*.³⁵

³³ Poesia del *Franco cacciatore*, in *OV*, pp. 436-437.

³⁴ In *OV*, p. 489.

³⁵ Coglie molto bene questa memoria dantesco-eliotiana ADELE DEI, *L'orma della parola. Su Giorgio Caproni*,

Il paese è guasto per ragioni politiche, perché guasti e corrotti sono coloro che amministrano la giustizia: «*La Legge è eguale per tutti. || (Farabutti!)*»;³⁶ il paese è guasto perché guasti e corrotti sono i politici, come il piglio corrosivo e indignato di *Show* sta a dimostrare e come prorompe in *Lorsignori*;³⁷ il paese è guasto perché la natura è rovinata, è violentata dall'uomo ed è insidiata dalla minaccia della catastrofe; il paese è guasto perché, per supremo paradosso, l'uomo che non scompare per rendere più bella la terra è un uomo spietato e crudele, aggressivo e distruttore nei confronti delle creature più deboli che sono i bambini. È quest'ultimo aspetto a tormentare la coscienza e a suscitare la sconcertata indignazione di Caproni nella poesia dal lungo titolo *Dinanzi al Bambin Gesù, pensando ai troppi innocenti che nascono derelitti nel mondo*. Nel congedarsi dalla vita (va ricordato che la poesia è stata scritta un mese prima della scomparsa del poeta), Caproni recupera, con accentuato sgomento, l'immagine dantesco-eliotiana, collocata a suggello, con la messa in evidenza sancita dall'impiego del corsivo, della strofa d'apertura della poesia:

Padova, Esedra editrice, 2016, p. 68: «La citazione di *Inferno*, XIV, 94, presente in diverse interviste, rilega significativamente per Caproni anche un ricordo eliotiano». E, in effetti, a continuazione dell'osservazione di una intervistatrice, Francesca Pansa, che dice: «*Dante è anche un riferimento indispensabile per la cultura del Novecento...*», così Caproni afferma: «Certo, basti pensare a Eliot che lo conosceva molto bene e ha scritto *The waste land*, che poi tutti hanno tradotto *La terra desolata*. Io l'avrei tradotta *La terra guasta* perché a mio avviso Eliot si rifà a Dante quando scrive "In mezzo mar siede un paese guasto". È una ipotesi, si capisce. Per Dante il paese guasto è Creta, per Eliot, forse, questa nostra epoca di decadimento e corruzione: *guasta*, appunto» (*Dante Alighieri, in Amore amore. I poeti e gli scrittori italiani contemporanei raccontano il loro poeta più amato e ne presentano i versi a loro più vari*, a cura di Francesca Pansa, Roma, Newton Compton, 1989, pp. 41-44; ora in GIORGIO CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti*, cit., pp. 417-18). Della ricca bibliografia relativa al "dantismo" di Caproni si ricordano almeno, oltre al già menzionato contributo di ADELE DEI, che riserva un capitolo del libro *L'ombra della parola* all'argomento *Caproni e Dante* (pp. 63-75), ANNA DOLFI, *Dante e i poeti del Novecento*, in «Studi danteschi», L, 1986, pp. 307-42 (poi nel volume di EAD, *Le parole dell'assenza. Diacronie sul Novecento*, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 5-53; SILVIA LONGHI, *Il dire e il disdire di Giorgio Caproni*, in *Omaggio a Gianfranco Folena*, Padova, Editoriale Programma, 1993, pp. 2177-2192; FLORA DI LEGAMI, *Il seme del piangere e il desiderio di un oltre. Parole di essenza e di assenza in Dante, Caproni, Giudici*, in «*Per correr miglior acque...*». Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno internazionale di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999, 2 voll., Roma, Salerno Editrice, II, pp. 875-897; LORENZO SOMELLI, *Un «esperimento cavalcantiano» (e dantesco): i Versi livornesi di Giorgio Caproni*, in «*Filologia & Critica*», XDXVIII, III, settembre-dicembre 2003, pp. 443-457; RONALD DE ROOY, *Controcanti danteschi nella poesia di Giorgio Caproni*, nel volume di Id., «*Il poeta che parla ai poeti*». *Elementi danteschi nella poesia italiana ed anglosassone del secondo Novecento*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2003, pp. 65-84; LUIGI SURDICH, *Dante, Caproni, il dialogo con le ombre*, in *Dante nei secoli*, a cura di Domenico Cofano, Maria Isabel Giabakgi, Rossella Palmieri, Micaela Ricci, Foggia, Edizioni del Rosone, 2006, pp. 185-218; FRANCESCO PUGLIESE, «*Bisogno di guida*». *Le tre cantiche di Giorgio Caproni*, in «*Studi italiani*», XVIII, 2, 2006, pp. 79-110; ALESSANDRA PAOLA MACINANTE, *Per una rilettura di Res amissa alla luce delle presenze dantesche*, in «*Italianistica*», XLIII, 1, gennaio/aprile 2014, pp. 177-190.

³⁶ Cfr. *Nell'aula*, in *OV*, p. 908.

³⁷ Tanto *Show* quanto *Lorsignori* appartengono alla sezione *Anarchiche*, rispettivamente in *OV*, pp. 785-87 e p. 188: Tra le due poesie si inseriscono i *Versicoli quasi ecologici*.

Nel gelo del disamore...
senza asinello né bue...
Quanti, con le stesse sue
fragili membra, quanti
suoi simili, in tremore,
nascono ogni giorno in questa
Terra guasta!...

La *Terra guasta* è anche il «paese guasto», ove risulta proporsi come esito di voce estrema, appello ultimo e improrogabile da pronunciare con tremore e ansia («chi resta / sospira») per fronteggiare una realtà, una condizione, che è quella espressa come perturbante auspicio nei versi conclusivi (e virgolettati) dei *Versicoli quasi ecologici*: «"Come / potrebbe tornare a esser bella / scomparso l'uomo, la terra"».

Legittimamente, allora, i versicoli di cui ci si è occupati sono definiti «ecologici»: di un'ecologia che, se per alcuni aspetti volge lo sguardo verso le forme di disagio ambientale (come si è accennato nella parte iniziale di queste riflessioni, puntando specialmente sul fenomeno dell'abbandono della campagna e dell'urbanizzazione), nella sua caratterizzazione più profonda e al tempo stesso più fortemente allarmata si orienta come polo dominante di problematizzazione in direzione del presente e del futuro. Si vuol dire cioè che non sono tanto i misteri e i percorsi e lo spettacolo e la meraviglia dell'universo a riguardare l'interessamento di Caproni per la natura, quanto piuttosto la devastazione umana ed etica e, come di conseguenza a questi fattori, la devastazione della natura, assunta quale immagine violenta del 'male'.

Tale drammatizzazione può essere declinata (come avviene in Caproni) anche con dichiarata semplicità evidente nell'originale e sapiente recupero dei luoghi comuni ed evidente nel momento in cui lo smorzamento espressivo è consegnato al valore attenuativo del «quasi», secondo una prassi di cui Caproni non è immemore, qualora si pensi, ad esempio, che, come già lo si è notato, *incipit ed explicit de Il muro della terra* hanno come titolo rispettivamente *Quasi ad aulica dedica* e *Quasi una cabaletta*. L'understatement non è vezzo da assecondare, ma riscontro sul piano della scrittura di una non ricomposta

tensione ancipite e agisce da sostegno all'autenticità dei problemi e delle riflessioni, indirizzate a configurare l'invasione non removibile del male.

Nella *Nota al testo* posto a conclusione dell'*Antologia personale* di Giorgio Caproni, il curatore, Stefano Verdino, con acutezza mette a fuoco l'epicentro tematico e argomentativo dei *Versicoli*, assegnando a quel «quasi» una responsabilità determinante.³⁸ Scrive infatti Verdino: «rilevante il “quasi” che ne orienta la portata: l'ecologia è strumento e non fine, per un discorso sul comune destino di solitudine e desolazione nel “paese guasto”, che è sì la terra deturpata di oggi ma è anche una citazione illustre tra Dante ed Eliot: è la “waste land” di una crisi radicale di conoscenza e valori».³⁹ Appartiene alla strategia compositiva di Caproni una vocazione allegorica e una disponibilità a coniugare realtà e dimensione allegorica. E allora alla memorabile caccia alla Bestia (la Bestia che, allegoricamente, è il male)⁴⁰ che anima quella straordinaria simulazione teatrale che è *Il Conte di Kevenhüller*, si aggiungono i *Versicoli quasi ecologici*, con l'ecologia a proporsi come veicolo di traghettamento verso una drammatica incombenza del male. E d'altronde anche la predominante esperienza di vita, quale per Caproni è la guerra percepita come sciagura costantemente minacciosa e intesa dunque come perenne attualità, conduce alla connotazione dell'accadimento storico come evidenza del male.⁴¹ L'evento della guerra,⁴²

³⁹ Cfr. GIORGIO CAPRONI, *Antologia personale*, a cura di Stefano Verdino, Milano, Garzanti, 2017, p. 48.

⁴⁰ Cfr. ALBERTO MORAVIA, *Uno strano elefante si finge monumento*, in «Corriere della Sera», 25 giugno 1986, p. 3: «La Bestia alla quale anche Caproni dà la caccia è il male di questo mondo che, da molti segni, si direbbe ormai avviato verso la sua fine». A ripresa di quanto individuato da Moravia e da lui pubblicato, assieme ad altre notazioni diaristiche in quello che nell'occhiello è designato come il *Diario europeo di Alberto Moravia*, Caproni ha modo di confermare l'attendibilità della proposta di identificazione formulata di Moravia. Solo per semplificare è sufficiente una attestazione, cronologicamente a ridosso dell'intervento sul «Corriere». Cfr. allora *E dal grembo della Bestia nacque la nuvola nera di Chernobyl*, a cura di Monica Petacco, in «La Nazione» 19 luglio 1986, p. 3, poi in *Il mondo ha bisogno dei poeti*, cit., p. 331: «La vera Bestia è il male in tutte le sue mutevoli ed insidiose forme, come ha al volo capito Alberto Moravia». Da ritagliare e isolare quell'espressione relativa alle «mutevoli ed insidiose forme» perché proprio quanto indicato rende convinto Caproni di un predominio del male in parallelo con la sconfitta dell'umanesimo, la resa perdente della storia, la devastazione e l'annichilimento della natura.

⁴¹ Interamente da utilizzare per trarre profitto di alcune osservazioni del tutto originali ed estremamente significative è il capitolo 4, *Caproni, Genet e il male* del libro di PAOLO ZUBLENA, Milano, edizioni del verri, 2013, pp. 119-142. Nel recuperare il secondo dei *Tre improvvisi sul tema la mano e il volto*, poesia del *Conte di Kevenhüller*, il cui *incipit* è *È l'ora del conforto* (OV, pp. 629), lo studioso concentra l'attenzione sui versi conclusivi (vv. 11-14), che sono: «(Il vento / e il lamento... // Il lamento / del lamantino... // Il tormento / di Genet: // Di Agostino.)» Si cita dunque nei versi quanto appartiene ai *Versicoli*, e lo si cita, come per convenzione grafica, in corsivo, indicando, attraverso l'agnizione di lettura, la fonte, che è Genet, il Genet del *Miracolo della rosa*, un cui passo ora trascrivo, recuperandolo dal libro di Zublena: «les détenus modèlent l'air de leurs contorsions, leurs gestes, leurs appel, leurs cris ou modulations, leus chant de lamentin [...]». Osserva Zublena: «Il grido dei detenuti è paragonato al lamento (Genet dice *chant* quasi umano del *lamantino*, o *lamentin*, secondo una grafia alternativa)». E si potrà aggiungere che proprio in questo *chant*, in questo *canto* fonda la sua carica espressiva il passaggio dalla conclusione di v. 3 («il lamento») all'inizio del verso successivo, il v. 4, fra parentesi e rimarcato dal punto esclamativo: («il canto!»).

⁴² Fondamentale ora il contributo di ANDREA AVETO, «*In zona partigiana (senza fare l'eroe)*». *Giorgio Caproni nella Resistenza*, in «Strumenti critici», XXXII, 1, gennaio-aprile 2017, pp. 3-26.

al di là di qualsiasi contingenza o episodio, al di là delle sollecitazioni autobiografiche, drammaticamente si rivela come circostanza in cui il vitale è sopraffatto dallo strazio e dal lutto e come occasione di manifestazione del dolore e dell'immanenza del male: «attraverso l'allegoria poetica, - riconosce Caproni in un'intervista – si è perduta ogni datazione del fatto storico»⁴³. In parallelo, il «guasto» che rovina il mondo non è solo il risultato di un deprecabile oltraggio alla natura, ma è, piuttosto, come indicano i *Versicoli*, la manifestazione di una sciagurata comparsa e di una delittuosa affermazione del male, la cui responsabilità ricade tutta sull'uomo.⁴⁴

⁴³ Così in *Disperato ma con calma e ostinazione*, a cura di Aurelio Andreoli, in «Paese sera», 14 marzo 1982, ora in GIORGIO CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti*, cit., p. 195.

⁴⁴ Si veda quanto è riportato nel corso di un'intervista: *Chi è la Bestia*, a cura di Laura Lilli, in «la Repubblica», 3-4 agosto 1986, ora in GIORGIO CAPRONI, *Il mondo ha bisogno dei poeti*, cit., p. 341: «la Bestia siamo anche noi stessi: questa nostra umanità che sembra aver la vocazione al suicidio e che ormai uccide (uccidendosi) per puro gioco, si direbbe».

CAPRONI E IL PROFUMO DEL NULLA

di MATTEO VERONESI

In una pagina suggestiva e celebre del *De vulgari eloquentia*, Dante paragona il volgare ideale (che è, nel contempo, *sacratum ydioma*, così come la *Comedia* è «poema sacro» — riflessi terreni, cioè, l'uno e l'altra, del dire divino, dell'atto creatore primo ed assoluto in cui forma e sostanza, espressione e pensiero coesistono e coincidono in una sorta di quasi platonica, ormai dissolta e irrevocabile, armonia *a priori*) alla pantera, belva fascinosa, fuggevole ed insidiosa — «redolentem ubique et necubi apparentem»: dove il profumo e l'invisibilità, si noti, fondono l'ovunque e il nessun luogo finendo per farli coincidere, per relativizzare e deformare l'idea stessa della polivalente spazialità della Parola —, di cui, secondo i bestiari medievali, si avverte il profumo, senza che sia possibile riuscire a ghermirla.

Deriva, forse, anche da questa suggestione il duplice valore, insieme gnoseologico e metapoetico (legato da una parte all'essenza della poesia, dall'altra al travaglio, del resto a quest'ultima consustanziale, del percorso conoscitivo) che Caproni attribuisce al tema e ai motivi della caccia: una caccia che rinvia, com'è ovvio, anche alla *quête* dei poemi cavallereschi, all'inseguimento di sempre fuggevoli ed evanescenti oggetti idoli ossessioni di una inesauribile brama: *quête* che Caproni pare implicitamente intendere anche, etimologicamente, come *quaestio*, come travagliosa investigazione filosofica e insieme esistenziale — quasi nel senso in cui Agostino, da lui amato, scriveva di essere divenuto anche a se stesso *quaestio*, enigma, specchio nebuloso di autocoscienza, tramite di rispecchiamento e insieme di smarrimento: «factus eram ipse mihi magna quaestio» (*Confessiones*, 4, 4, 9).

(Una poetica e un'ontologia del Nulla, queste, che finiscono quasi per configurare, indirettamente, una vera e propria storia del Nulla, una ansante e pulsante vicenda del Silenzio e dell'Innominabile tutta punteggiata di lacune, iati, parole negate, rimosse, soffocate: una paradossale consistenza storica, un'ossimorica tangibilità testimoniale del Nulla e del Silenzio, queste, di cui Daniela Baroncini, in un libro importante, *Caproni e la poesia del nulla*, ha indicato gli archetipi, gli antecedenti, i presupposti culturali indiretti e diretti, certi o probabili, fra cui il mito della discesa agli inferi di Orfeo rivisitato, in chiave romantica e decadente *ante litteram*, da Nerval — «Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron: / Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée / Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée» —, e il Pascoli più vicino alla mistica orientale dell'annullamento e del Vuoto: «Terra

non più. Cielo non più, ma il Niente. / Il Niente o il Tutto: un raggio, un punto, l'Uno»; quel Pascoli in cui Caproni stesso, in una lettera inedita ad Anceschi resa nota dalla stessa Baroncini nel libro citato, indicava un predecessore di Montale e di Luzi e del loro «disseminare umana inquietudine negli oggetti naturali e nel linguaggio»).

Fu lo stesso Caproni a chiarire (o forse a problematizzare ulteriormente, a rendere volutamente multiformi e sfaccettati) il valore e la simbologia della caccia, dell'inseguimento, dell'enigmatica e perturbante Belva, tra *Il franco cacciatore* e *Il Conte di Kevenhüller*.

Una Bestia che può suggerire — e insieme occultare, secondo l'ambiguità già dantesca del «velame», della «veritade ascosa sotto bella menzogna» — l'eternità come la morte, l'Essere o il Nulla, la densità estrema del senso — dei molteplici sensi possibili — come la sua impalpabilità.

In ogni caso, la Bestia, l'inafferrabile preda, è alimento, e insieme oggetto, di un'ossessione divorante eppure vitale — l'origine prima, in fondo, della Creazione poetica come entusiasmo e tormento.

La Preda «si cela dentro la sua morte». «Ti uccide uccisa / e ti risuscita». La Preda «in vortice si fa preda / di sé». «Si raggira / nel vacuo». «Appare / (s'inselva) nella nostra voce». E si noti quell'ariostesco, ma anche alfieriano («E quanto addentro più il mio piè s'inselva / (...) spesso mia mente poscia si rinselva»: dove sono la mente e il pensiero a compiere una sorta di arcana regressione nelle profondità impersonali e preconscie, quasi minerali, della materia), «inselvarsi»: quasi un ridiscendere della Parola e della Voce nella buia *silva*, nell'oscura indistinta *hyle*, nel magma originario del linguaggio come pura, plasmabile possibilità, materia ancora incompiuta, anteriore e sottesa ad ogni definito e formato atto di comunicazione.

In questa *coincidentia oppositorum*, in questo inestinguibile paradosso — in questa sorprendente, atea Mistica del Nulla e del Vuoto — il Soggetto celebra la propria sparizione, e insieme incarnazione, nel corpo della Parola — il proprio vertiginoso ed assurdo rito di morte e risurrezione nella pienezza del vuoto, nella vita perpetua del sepolcro.

(E quasi si sarebbe tentati, se ciò non fosse un far torto alla cantabilità, all'ostentata almeno apparente limpidezza, volutamente antinovecentesche e antiiermetiche, di Caproni — si sarebbe tentati, dicevo, quasi per una sorta di coazione a ripetere, di continuo ritorno al Padre, di citare Mallarmé, il nebuloso Maestro, con la sua chiaroveggenza allucinata e il suo vertiginoso Scacco, della moderna coscienza poetica — la sua *disparition vibratoire* del Soggetto nella Parola, il suo cinereo luminosissimo abisso di Vuoto e di Nulla, lo spazio testuale in se stesso risolto, in cui «Null'altro avrà avuto luogo che il Luogo», la discesa di

Igitur nelle ceneri del sepolcro solo per alimentarvi, come un'oscura vestale, la propria solitaria fiamma).

Fu Maria Corti, nel fondamentale libro *La felicità mentale*, a richiamare i *simplicissima signa*, le parole pure, aurorali, primordiali, postulate dalla teoria dei *modi significandi*, a proposito dell'*ydioma* assoluto, del modello cristallino e metatemporale offerto dalle *doctrinate poëtrie* e dai *poete regulares*.

E allora, forse, non sarà gratuito citare — riguardo a questo diretto o indiretto richiamo, nella caproniana ontologia della Parola e del Nulla, al Dante teorico e alla sua pantera intangibile — il giovane Heidegger, che nella tecnica e insieme vaticinante dissertazione sulla *Grammatica speculativa* spargeva forse, proprio in margine alle selve e ai dedali dei *modi significandi*, i primi bagliori della «radura dell'Essere» su cui di lì a poco il suo sguardo si sarebbe dispiegato.

Tutto tende — forse invano — ad un *summum Ens*, ad un *ens realissimum*, ad un *ens maxime scibile*, ad un vertice supremo d'essere, di realtà, di appagamento conoscitivo — «divinus radius sive divina gloria», suona la traboccante e abbacinante Mistica della Luce dell'*Epistola a Cangrande* e del *Paradiso*; tutti i possibili gradi di comparazione e d'analogia — a cui è riconducibile lo stesso *modus transumptivus*, lo stesso stile metaforico proprio del discorso poetico — ricevono orientazione e lume da un *summum analogatum*, pietra di paragone ultima e prima di ogni paragone possibile.

Eppure, in questo Mare dell'Essere che è anche Mare del Dire — in questa immensa ed originaria fusione di realtà, conoscenza, pensiero, parola — anche i *figmenta*, i *non entia*, anche l'Irrealtà, la Finzione, il Velame che potrebbe celare l'Essere come il Nulla, finiscono — in quanto *entia rationis*, oggetti, pur se impalpabili, del pensiero, del sentimento, del ricordo — per possedere una propria ambigua, onirica consistenza, pur se quasi nel limbo e sul discrimine fra realtà ed illusione, fra Essere e Nulla.

E quel Segno Primo, quell'*Ens realissimum*, è anche la Parola per eccellenza, il *Divinum Nomen*, il Verbo eterno ed increato — «non pronunciante ancora e impronunciato», dice Eliot.

Ma l'eterno è anche vuoto del tempo — così come la parola che tocca il vertice della propria purezza finisce per trascendere se stessa, e sfumare nel silenzio e nel bianco — in quei bianchi e vuoti e silenzi, quasi mallarmeiani o ungarettiani o luziani, dell'ultimo Caproni.

Si leggeva già in *Dopo la notizia*, un testo segnato dall'urgenza della storia — la dichiarazione di guerra — eppure elevato ad una vuota trascendenza che sbiadisce in un pallore inabitato: «Il vento e nient'altro. Un vento / spopolato. *Quel* vento, / là dove

agostinianamente / più non cade tempo».

In un passo agostiniano («in Verbum Patri coaeternum non cadit tempus», *De Genesi ad litteram*, I, 10, 18) quell'intemporale *punctum* coincide precisamente con lo spazio immateriale e sfuggente della Parola, del *Verbum*.

Ma è una Parola, in Caproni, abitata, quasi scavata, divorata, parassitata, dal Nulla. «La Bestia che nessuno mai vide. / (...) Io solo, con un nodo in gola, / sapevo. È dietro la Parola».

(Non è casuale che Caproni abbia trovato proprio in Giorgio Agamben un lettore particolarmente attento. Mi riferisco al seminario *Il linguaggio e la morte*, edito da Einaudi nel 1982. Il linguaggio umano — vi si legge — vanifica se stesso, e diviene Voce di Morte, traccia, *gramma* del vuoto, dell'assenza, della perdita, proprio nel momento in cui cerca di avvicinarsi all'Essere sommo ed assoluto. Destino inscritto, del resto, già nelle origini del Cristianesimo, nell'idea, presente in San Paolo, che gli uomini, «attraverso il Cristo», ossia attraverso il Verbo, la Parola per eccellenza, siano «incessantemente tramandati nella morte». Dalle intuizioni della Scolastica fino alla spietata ontologia di Heidegger, la parola umana perde la propria forma e i propri contorni — diviene «informe», prossima quasi all'indistinto originario balbettio, o al lamento primordiale della creatura ferita e dolente — proprio quando cerca di avvicinarsi all'indeterminatezza dell'Essere assoluto. La parola si vanifica, diviene nulla, proprio quando cerca di immergersi, di «profondarsi» dice Dante, nell'*ens realissimum*).

Ma in questo nascondersi e svanire del senso nel cuore della parola, dietro la maschera del testo, sembra quasi riaffiorare quella latente, e forse troppo poco studiata, possibile eco dell'assenza e della rarefazione ermetiche (ma propria anche, a tratti, del primo Montale) che è possibile ravvisare — dietro una cantabilità e una facilità invero più apparenti che reali — lungo tutto il corso dell'opera dell'autore, fin dalla prima stagione.

«Non più la dolce voce / del tuo canto di sera / dona la tua figura / all'aria». «Di te riavrò solo nell'aria / esulcerata un'ardente lettura / dai segni che v'hai inciso». «Il vento ahi quale tenue sepoltura, / amore, alla tua voce. / (...) (Avrà l'altezza / del cuore — morirà con te in quest'aria)».

Vi è, qui, tra i segni e i simboli di Voce, Aria, Vento, un singolare intreccio, quasi un cortocircuito fra l'universo di Caproni e quello di Montale, dalla prima stagione fino al *Diario postumo* (tanto che quest'ultimo sembra, a tratti, con la sua pronuncia breve, contratta, quasi divisa fra colloquialità e lirismo, fra prosaismo e pura musica venata d'elegia, con il suo vagheggiare l'impalpabile «aerea figura» dell'ultima Musa, quasi

influenzato da Caproni). Dal «vento che stasera suona attento / gli strumenti dei fitti alberi» di *Corno inglese* alla «folata che alzò l'amaro aroma» di *Vento e bandiere*, fino all'«ora anche il vento tace» che chiude *Nel giardino*, una delle liriche più terse ed alate, appunto, del *Diario postumo*, il vento rappresenta, come in *Dopo la notizia*, quasi un annientamento, una dissoluzione o una sospensione (si ricordi il dantesco «ora che il vento, come fa, ci tace») del tempo, una disgregazione del canto in fruscio, come delle forme e dei contorni in pulviscolo, e della voce e del canto in silenzio, o in indistinto rumore bianco.

Ed è proprio al di là di quella soglia sottile, di quell'esile limite, che la Parola e il Segno si nascondono — si dissolvono, come la Belva, o come le ombre dell'Ade indifese e insieme sinistre, proprio nel momento in cui si cerca di carpirli e farli propri.

«... È l'ora ... / L'ora della Bestia ... // Prima / di nominarla, spara! // Spara prima che sparisca / nel suo nome».

TESTIMONIANZE

UNA MUSA PER DUE POETI di SAURO ALBISANI

Dopo la presunta apostasia di Betocchi circolava nella cerchia degli amici comuni una boutade di Caproni che dietro l'apparenza caustica nascondeva un sottotesto di misericordia intellegibile soltanto a chi avesse avuto in sorte di poter constatare la fraternità del legame fra i due grandi poeti. Raggiunto dalla notizia spiccia e semplicistica della perdita della fede da parte di Betocchi, pare che Caproni esclamasse: "E ora che facciamo? In tanti l'avevamo delegato a credere per tutti noi!"

Va detto innanzitutto che nell'inesauribile letizia che ha accompagnato Betocchi per tanto corso della sua vita è sempre stata presente, e latente, la reminiscenza del *pulvis eris* e, se questa non sfociava nel pessimismo, era per un'istintiva fede naturalistica nell'assunto che niente si crea e niente si distrugge. D'altra parte, il nichilismo caproniano, al di là dei contenuti, ha sempre testimoniato nella vitalità ritmica e musicale del testo poetico (costantemente incline alla tentazione popolare dell'aria operistica) la propria fede nella religione della vita, tanto più degna d'amore – la vita - quanto più priva, forse, di senso escatologico. Entrambi hanno tentato di abolire l'io, di abdicare all'io: Caproni nella sua fuga visionaria (se non reale, come quella di Tolstoj) dalla domus dell'anima, dallo spazio familiare, quale è descritta nell'indimenticabile *Compleanno*, la poesia nella quale il transfuga si volta per constatare che nessuno (neanche lui stesso!) si è affacciato alla finestra per un ultimo congedo; Betocchi nell'adesione simpatetica a quel medesimo universalismo ontologico che induce Einstein ormai gravemente malato a dichiararsi solidale con ogni forma vivente al punto da destituire di qualsiasi importanza il *principium individuationis* della vita individuale.

Ma, paradossalmente, i due amici realizzano totalmente la propria fraternità nel momento in cui, percepita come insostenibile la più disperata teodicea, consacrano la carità come musa comune della loro poesia, al di sopra e al di là d'ogni retribuzione, diretta o indiretta, vetero- o neotestamentaria: laddove Betocchi e Caproni si incontrano nella pratica d'una preghiera laica che contraddice il proprio etimo (pregare è chiedere) è proprio nel segno di una carità che nulla si attende, percepita e vissuta come un vuoto a perdere, dedizione all'esistente e donazione di sé nell'amore per le creature che soffrono, in modo diverso eppure uguale, senza che sia possibile postulare come verosimile una colpa originaria dalla quale dipendano il male e la sofferenza e dalla quale al male e alla sofferenza

verrebbero restituiti una dignità e un senso. La carità spogliata del suo abito sacrale, del suo statuto di virtù teologale, è a ben vedere la comune sorgente dell'ultima e più alta poesia di Betocchi e Caproni. Verrebbe voglia di dire brutalmente che vive, anzi sopravvive, in entrambi una carità senza quel Dio al quale Caproni domanda: "perché non esisti?", quel Dio al quale Betocchi chiede quasi irosamente: "dove mi ti nascondi?".

Per entrambi, al termine della vita, il numinoso diventa la *res amissa*, la cosa perduta, la casa dell'essere dalla quale l'uomo si vede e si sente sfrattato. Entrambi sono esuli ma non apolidi, perché avvertono di non aver perduto il diritto di cittadinanza su quella madre terra che è di tutti e di nessuno. Entrambi sono entrati, peregrinando, nell'arido deserto del dolore, ma ne inaffiano le dune. Torna in mente il sempreverde adagio pascaliano secondo il quale il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Entrambi sono entrati nel tempo della povertà, ma non sono morti d'inedia spirituale perché si sono cibati di fiori. A entrambi, amatissimi poeti, mi accade irresistibilmente di accostare la figura di Giobbe. Me li immagino anime al cospetto di Dio ammutolire davanti alla medesima domanda biblica del signore della vita: "Dov'eri tu quando ho creato il mondo?"

Credo che sorriderebbero intravedendo non il sentiero della penitenza, non quello del perdono (perché la creatura umana per Betocchi e per Caproni è comunque innocente, nell'ostensione di sé, nell'accettazione del coraggio di vivere che la fa paladina dell'unico vero eroismo, ossia il sacrificio quotidiano), ma piuttosto il sentiero della riconciliazione.

E i cieli nuovi risuonerebbero dell'applauso degli operai cui Betocchi nel cantiere metteva in mano nel giorno della paga con muta solidarietà il magro salario; dei tanti ragazzi ai quali il maestro elementare Giorgio Caproni ha insegnato la divisione sillabica e con essa il segreto del canto.

LA STRAZIATA ALLEGRIA DI GIORGIO CAPRONI

di SAURO DAMIANI

Ricordo bene il giorno del 1997 in cui fu annunciato che il Nobel per la letteratura era stato assegnato a Dario Fo. Credo di non essere stato il solo ad aver provato un po' di rammarico e, ancor di più, ad aver pensato che era stato defraudato del premio quello che per consenso quasi generale era considerato il maggior poeta italiano vivente, l'unica personalità letteraria – pensavano in molti – davvero degna di fregiarsi del prestigioso alloro, Mario Luzi. Probabilmente tifavo per Luzi, oltre che per ragioni di valore e di magistero poetico, anche per un certo spirito campanilista. Spirito che non mi faceva vibrare per un altro poeta nativo della Toscana, anche se presto emigrato, ma nella cui poesia la Toscana aveva impresso un sigillo indelebile. Una Toscana, diversamente da quella Luzi, marina, di salsedine, di vento, di arselle e di “deliziose querele”. Una Toscana meno intellettualistica, più immediatamente, anche se raffinatamente, accordata alla vita, al suo umido, umano palpitare (“Le giovinette così calde e umane”). Parlo, naturalmente, del quasi coetaneo di Luzi, Giorgio Caproni, nato a Livorno nel 1912, due anni prima del poeta senese-fiorentino. Forse nessuno, in quel 1997, avrebbe pensato a Giorgio Caproni come un candidato al Nobel. Le gerarchie del canone non lo favorivano.

Sono passati poco più di venti anni e quelle gerarchie si sono profondamente modificate: *sic transit gloria mundi*. Oggi Giorgio Caproni gode di una straordinaria, e meritata, fortuna, sancita anche, in modo quasi ufficiale, dalla presenza di un suo testo poetico – anche se non fra i più memorabili – in un tema per gli esami di maturità del 2017. Per converso, la fortuna di Luzi si è ridimensionata. Fra i poeti del dopo Montale oggi non pochi gli antepongono almeno Zanzotto e Giudici. E, naturalmente, Caproni, Caproni prima di ogni altro. Confesso di non aderire del tutto a questa nuova sensibilità e a questo diverso canone. Tuttavia bisogna riconoscere che la poesia di Caproni sembra fatta apposta per un tempo come il nostro, tempo in cui ci si è scrollati di dosso le sovrastrutture ideologiche, le speranze religiose, la fede nel progresso, e viviamo la vita senza schermi, senza presupposti, negando ogni magistero, nella fragilità e nudità della nostra condizione. Caproni sembra incarnare la grazia della fragilità, la capacità di fare di un sospiro un gorgheggio, di danzare sull'abisso con *nonchalance*. Annina, oggi, è molto più allettante di Giuseppina. La madre-fidanzata così ambigua incarna perfettamente un tempo in cui i

confini, in ogni campo, sono diventati labili o inesistenti e ci aggiriamo, smarriti e insieme allettati, in luoghi “non giurisdizionali”.

Probabilmente è ne *Il seme del piangere* che Caproni ha raggiunto il perfetto equilibrio di “fine e popolare”, la sintesi fra naturalezza e raffinatezza, di adesione alla vita e di eleganza formale. A partire da *Il muro della terra*, Caproni si allontana sempre più dal pulsare della vita: è sempre meno “popolare”. Per converso, la raffinatezza si raffina ulteriormente, fino alla sofisticazione, tanto che il poeta un tempo livornese, poi genovese e infine romano, mi sembra che a poco a poco si trasformi in virtuosistico interprete non del barocco, ma di uno stranito rococò. Si moltiplicano le parentesi, gli incisi, il canto convive col controcanto, il detto col non detto, l’io col non io, il volto con la maschera. Si moltiplicano anche i testi in lingue straniere e le riscritture. Cosa c’è di più sofisticato e modernista, ad esempio, di una poesia come *Ragione?* Eccola: «Because my name/is/ George», riscrittura stravolta di un verso di Shakespeare, dissonante vocalizzo, in un teatro di ombre. Trionfo della finzione.

D'altronde finzione (*Finzioni* è titolo di un suo libro) e maschera sono sempre stati di casa in Caproni. La madre-fidanzata, il figlio-padre, indicano la messa in revoca dei rapporti biologici, il sostituirsi ad essi dei rapporti culturali, l’autonomia di questi, fino a un gioco di specchi (quante poesia sulla poesia!) in cui si è perduto ogni contatto con la realtà e la cosa sparisce nel suo nome (vedi *L’ora* ne *Il conte di Kevenhüller*). Mondo quasi unicamente mentale, teatro d’ombre. È il naufragio della ragione («La ragione è sempre/dalla parte del torto», scrive il poeta in *Res amissa*): naufragio, che, come in Ungaretti, ha come risultato una inaspettata, paradossale allegria. Questo ateologo o patoteologo (per usare parole coniate da Caproni stesso) per cui Dio è stato rubato o addirittura si è suicidato, non è mai tanto allegro come ora, anche se di una “straziata allegria” (*Antefatto*, in *Il franco cacciatore*). Ora infatti, nella solitudine, può attingere la libertà assoluta. “Libertà da”, direbbero i filosofi. Via tutto! Ritorno al nulla originario, riapertura di tutte le possibilità. Allegria (*Inserto*, in *Il franco cacciatore*). E allegria della rima, anch’essa senza un perché: sua musica, suo incanto, rosa che fiorisce perché fiorisce, secondo il noto distico di Silesius. La rima è l’unica ragione di un mondo in cui la ragione naufraga. Si sarebbe potuto pensare che lo sbocco nichilista o quasi di Caproni avrebbe comportato la scomparsa della rima, che indica accordo, che dice “sì”. Al contrario. Non solo essa è più che mai presente, ma addirittura viene teoricamente (anche se poeticamente) fondata, in un fondamento senza fondamento. Lo vediamo nella quartina *Fatalità della rima* in *Res Amissa*: la rima è l’unica realtà che

davvero è. Non ha più un significato “popolare”, ma è la ragione senza ragione del mondo, l'allegria, nello strazio dell'uomo che tutto ha perduto. Sì, davvero Caproni è il poeta di un mondo disancorato, di un uomo che non trova più ragioni per credere e sperare, ma che comunque vuol vivere, vivere, e che per questo non può rinunciare alla musica e al riso, aggrappandosi a un assurdo, liberatorio, straziato-alato “sì”. Sì del bacio, sì della rima baciata; malgrado ogni confermato e inaggirabile no, sì, sì.

Perciò, nell'ondivagare del canone, è comprensibile che oggi Caproni sia sulla cresta dell'onda, non Luzi, poeta nutrito della tradizione cristiana, la cui parola ambisce a volare alta, e che, dopo la fase purgatoriale, è addirittura approdato alla luce che flagra di splendori paradisiaci. Ma per l'uomo di oggi il paradiso – come suona, anche se con diverso senso, il titolo di un film – il paradiso può attendere.

UNA PREMESSA, TRE PIETRUZZE E UNA PREGHIERA di RICCARDO EMMOLO

Più rileggiamo Caproni più ci rendiamo conto che la sua poesia disegna nel suo svolgersi una parabola comune ad altri poeti del Novecento.

Le prime raccolte degli anni Trenta mostrano subito il coraggio di questo poeta appartato e controcorrente; nonostante qualche traccia lessicale e stilistica di stampo ermetico, i suoi versi si pongono fuori dal clima imperante in quegli anni. Altri poeti, come Sandro Penna e Cesare Pavese, pagheranno duramente la loro eterodossia: il primo con una emarginazione che lo accompagnerà fino alla fine, il secondo con la tragica scelta del suicidio.

Negli anni Quaranta, risolti i residui ermetici, la poesia di Caproni cerca di superare il trauma della guerra rinsaldando il dialogo con la tradizione, sia nei temi (la figura di Enea come esempio di un impegno necessario per salvare la civiltà occidentale dal disastro), che nelle forme (il recupero del sonetto in una sintassi avvolgente, anche se a volte un po' legnosa).

Sul finire degli anni Cinquanta, con *Il seme del piangere*, Caproni torna all'infanzia livornese con rime libere e metri brevi che diventeranno la cifra della sua poesia. Sono soprattutto i *Versi livornesi*, dedicati alla madre Annina, che sorprendono per la loro stupefacente freschezza. Protagonisti sono i dettagli che rendono concrete e vive le persone (la scia di cipria di Annina, il neo sul suo labbro, lo strappo della gugliata con i denti) e i luoghi (piazze, osterie, latterie), come da tempo non accadeva nella poesia italiana. Persone e luoghi s'intrecciano e si fondono in Annina: man mano che attraversa in bicicletta le strade per andare al lavoro, tutta la città acquista colore e odore. Il poeta incita la mano, che sta battendo a macchina, a 'diventare' poesia («sii poesia / se vuoi essere vita»). La poesia è viva se si ispira alle piccole cose che fanno il senso della vita, se ci parla di persone 'vive' (anche se non ci sono più), se 'sveglia' una comunità.

Il tema della comunità torna nel libro successivo, *Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee* (1965), dove Caproni inventa un monologo teatrale di impronta filosofico-allegorica particolarmente equilibrato e incisivo. Giunto al termine del suo percorso, il viaggiatore ringrazia uno per uno i compagni di viaggio (il dottore con la sua «faconda dottrina», la ragazzina dal «lieve afrore di ricreatorio», il militare, il sacerdote),

rievocando i bei momenti trascorsi insieme, soprattutto le conversazioni nelle quali si finiva per raccontare di sé fino alle confidenze più intime. È un inno all'amicizia e alla solidarietà fra gli esseri umani che, da casuali compagni di viaggio, possono diventare fratelli grazie al rispetto reciproco e alla cordialità.

Con il libro successivo, *Il muro della terra* (1975), la poesia di Caproni comincia ad intridersi delle idee di pensatori come Blanchot e Agamben. Scompaiono Livorno e Genova, le latterie e le sassaiole, gli affetti familiari e le ragazze sensuose, mentre l'empito lirico si concentra sui temi della frattura fra le parole e le cose, e del costituirsi della parola come realtà autonoma e separata. Da qui il leitmotiv dell'impossibilità per la parola poetica di penetrare il "muro" che ci impedisce di attingere l'essenza della realtà.

Nelle ultime raccolte l'assenza di Dio e una disperazione sempre più invasiva occupano quasi totalmente la scena. La poesia, poco alla volta, si arrende al potere del nulla. Resterà solo una resistenza formale, affidata alle rime agili, allo slabbrarsi delle strofe e ai giochi tipografici. È la vittoria di quel nulla celebrato da Blanchot & Co. Non a caso, dopo la scomparsa di Caproni, le traduzioni e i convegni sulla sua opera si infittiscono in modo particolare in Francia.

Questa parabola di Caproni, dall'arioso realismo all'asfittico nulla, pur nella sua originalità di temi e di soluzioni formali, somiglia molto a quella di altri poeti importanti del Novecento. Per esempio Montale, che da giovane aveva scoperto il nulla alle sue spalle e alla fine se lo ritroverà davanti, incapace di sconfiggerlo con le sole armi dell'ironia e della satira; o Pasolini, innamorato della saggezza della vita contadina e della vitalità dei borgatari romani, che concluderà il suo percorso nella disperazione assoluta di *Salò-Sade*. Per non parlare di tanti altri poeti, dai tracotanti neoavanguardisti al depresso Zanzotto, caduti nelle sabbie mobili dei giochi formali, magari con l'alibi di fare "la rivoluzione della parola".

Forse è giunto in momento di rileggere il Novecento per renderci pienamente conto di quanto formalismo e nichilismo abbiamo ereditato.

Sei ricordo di balli festivi,
sul lungomare il tuo sorriso
attira l'onda dentro i sensi vivi.

Le biciclette ahi all'improvviso
attonite tacciono:
ovunque lo sguardo volga,
quale oscurità, quanta rovina, Olga!

I morti abbandonati alla terra
respirano ancora l'acciaio
dei fucili e dei coltelli.
Uno attraversa la guerra
fino all'alba di Livorno:
immutati nel cielo gli uccelli
sono i primi pensieri del giorno.

Una domanda mi frulla
leggendo le ultime raccolte:
contornare di parole il nulla
a che serve?

Tanta fatica, nessun piacere!
Forse di fronte al nulla
si dovrebbe tacere.

Anima mia, non aver fretta.
Le latterie non ci sono più,
pochi hanno la bicicletta,
corre con le auto su e giù
la gente. Tu sii prudente
e fermati pure a parlare

con chi ricorda il fidanzato
che Annina non ha mai sposato
(né mai potuto scordare):
Giorgio Caproni, il maestro.

Cercalo a scuola, nei Caffè
dei carruggi, sull'ascensore
di Castelletto, tra camere a ore
diventate B & B, sui ponti
malsicuri (ti aspetti)
nella città tutta cantiere.
Il suo profilo da Giacometti
non lo potrai confondere
con quello di un ingegnere.

Avrà nella mano una borsa
di dattiloscritti e spartiti.
Tu frena la corsa
(fretta ahi contagiosa)
seguiolo prudentemente
mi raccomando
e facendo finta di niente
accostata ai capelli incanutiti
mormoragli la cosa
per cui ti mando.

Vai, dunque (tu sai
tutte le strade) e ringrazialo
per lo scandalo della chiarezza
delle sue parole, la bellezza
di Annina sorridente
quando esce dal portone
il giorno del suo matrimonio.
Ringrazialo per il testimonio

dell'umanità che fa così diversi
e sanguigni i suoi versi.

SU CAPRONI

di MASSIMO MORASSO

Un'immagine per descrivere l'intuizione caproniana della realtà. Possiamo ragionare sull'esistenza di Dio, oppure interrogarci sulla sua probabile inesistenza (probabile, naturalmente, dal punto di vista della ragione, in forza della quale, soprattutto, ci è dato di "ragionare" e "interrogarci"). Ma ancor prima di lambiccarci su tale questione ultima, rendiamoci conto del fatto che per noi si tratta, in fondo, di una questione secondaria. Per noi, per noi esseri umani, ciò che importa per davvero, sul piano della prassi ma non solo, è, ammessa l'esistenza di Dio (ammessa, voglio dire, perlomeno su un piano congetturale), provare a stabilire il suo rapporto con l'uomo. La chiave di comprensione del senso del reale, "in sé" non apre nessuna porta. Qui, in questo non luogo a procedere, si annida il pensiero poetante di Caproni, o perlomeno dell'ultimo Caproni, quello di *Res Amissa* o degli anni immediatamente precedenti a *Res amissa*: anche la poesia può arrivare a parlare delle cose ultime, che sono cose secondarie, "res secundae" anche nel senso che deciderci per un'alternativa o per l'altra – per l'esistenza o, viceversa, la non-esistenza di Dio – non ci fa decidere, in effetti, niente di essenziale, perché una decisione che non tenga conto del dilemma (nell'aporia) che sta nell'idea del rapporto uomo-dio è sempre, in ogni caso, *una lectio facillior* del dramma spirituale. Soltanto ed esclusivamente muovendoci nei luoghi "non giurisdizionali" della mente dove ci ritroviamo esposti all'irrisolubilità di quel dilemma ci è possibile cogliere qualcosa, in una sorta di rovescio speculare del pensiero, dell'ombra del reale che inerisce alla realtà. È a partire da questa intuizione-disposizione che trapela nelle sue poesie tarde l'effetto insieme energizzante e corrosivo di quel movimento.

In Caproni convivono il genio del *jongleur* e dell'anarca del linguaggio. La sua patria è la tradizione lirica, alla quale il decorso novecentista della poesia novecentesca decise di dare *storicamente* le spalle. E i dottori della Legge letteraria lo confinarono per decenni nel cosiddetto antinovecentismo. Non gli piaceva commerciare non già con la "petrosità" della lingua (si leggano le sue cose più spigolose dei primi anni '40), ma con l'astrazione mentalista e la disarmonia. E l'avvicinarsi, lungo l'asse della cronaca editoriale minuta, dei vari -ismi, che lui costeggiò con sensibile lungimiranza, senza impantanarvisi, lo spinsero sempre più coscientemente a "far parte per se stesso". La sua parola e la sua versificazione tarda esibiscono con sorniona *nonchalance* quei geni che prima di allora aveva asserviti alla

tirannia tendenzialmente “normalizzante” del talento. È per loro grazia che è andato più avanti di chiunque, fra i poeti significativi dell’ultimo fine secolo, nella distruzione e nella ricostruzione delle linee formali e concettuali dei propri versi, e delle loro ardite campiture cromatiche. Inseguendo il suo Bene perduto con la messa in scena, nel bianco della pagina, di quanto Agamben ha definito una “mimica trascendentale”, ha insegnato a comprendere nell’oggi della poesia cosa intendeva Dante quando argomentò, per sé e, ora, per tutti noi, di una “cosa per legame musaico armonizzata”. Dove musaico è in pari misura allusivo all’ispirazione poetica (come vuole la tradizione) e alla melodia musicale (come vorrebbe, invece, un filologo Mengaldo). Su queste basi, Caproni ha saputo de- e ri-costruire con tanta legiferante autorevolezza la lingua della (propria) poesia, da riuscire a rovesciare un’attitudine personale in un gesto di “ribaltamento” espressivo epocale. Dopo di lui, un certo modo capronista di trattare col linguaggio sembra quasi attenere *per natura* alla sfera morale del fare-poesia. O perlomeno del fare tragicomico in poesia. Con la parola disidratata più recente e più “anarcoide” della sua pluricorde lingua-tastiera Caproni ha indicato una via sempre ancora percorribile, sia pure in negativo, verso l’Ideale, e la perfetta, spirituale inutilità dello slancio mentale che a quell’Ideale si approssima.

Pensando all’ultimo Caproni, di sabato

I.

Bello, sarebbe, parlarne
con Caproni, quell’uomo-orecchio
assoluto e finissimo (a)teologo
per il quale cosa importa
se Dio esiste oppure no.
Cosa, se è amissibile ogni cosa.
Scritto così: con una m sola.
Per il quale i giochi di parole – io
Dio m’io d’io e altrettali
non sono arguzie da poetastri,
ma gabbie di un pensiero

teso in ascolto dell'anima
del mondo, con il suo diapason
verbale a far da contromossa
al dire vacuo delle cose, che non basta.

II.

Sono profondissime,
le ariette estreme di Caproni.
Ma anche le prime, quasi
giocassero a scherzare il *trobar clus*
dei nipotini del dio dai piedi alati.
O la facondia dotta dei lettori in cattedra,
dotta, si sa, per occultare il vuoto.
O gli altri, i trapezisti della superficie,
le frasi fatte dei viandanti,
rete in spalla, al passo
fulminante della Storia.

Fatalità della poesia. E del Dio – *amisso*
o non amisso ch'Egli sia (o non sia).

I POETI

PER MASSIMILIANO MANDORLO

DI MARCO VITALE

Nell'accingermi a scrivere sulla poesia di Massimiliano Mandorlo sono preso come da un senso di soggezione. La voce di questo giovane poeta è sicura, la sua ricerca è sorretta da un'ambizione che lo porta a non sottrarsi ai temi decisivi della vita, la sua scrittura ha probità e potenza. Mi aveva incantato un suo libretto di prose uscito in edizione d'arte nel Canton Ticino pochi anni or sono: un viaggio tra le nebbie fino alla pace di un monastero benedettino, posto tra le acque e i filari della Bassa lombarda. Un paesaggio segnato dal lavoro secolare di generazioni di monaci, di agrimensori, di braccia, che nella sua scabra santità non può non richiamare alla mente tante pagine di don Cesare Angelini. Massimiliano riusciva a trasfigurarlo in una singolare evocazione del silenzio, in un confronto serrato con il gesto del pittore americano William Congdon, buon conoscitore di quegli stessi luoghi. Pochi tratti accomunavano e fondevano così bene, in quella *Cascina con nebbia* (2011), le epifanie dell'artista prossimo all'*action painting* con le parole del poeta e una natura velata e svelata dalle caligini veniva così ad offrirsi in un gelo luminoso, come in sogno. Tanto stupore aveva eco in un ascolto incantato della natura, fino ad intuirne i più nascosti sommovimenti, lì «Dove la brina nidifica in purissime architetture di cristallo, al lato dei fossi, nel viola-blu dimenticato della borragine. Nelle forre millenarie incise dai torrenti. Al fondo dei canali dove le nutrie guadagnano il nero della notte divorando oscuramente il terreno delle rogge».

Un'attenzione creaturale è certo fra le caratteristiche della poesia di Mandorlo, e vorrei ricordare come anche nella sua prima raccolta - *Luce evento*, 2012 - gli sguardi dell'uomo e del suo confratello *non sapiens* procedevano significativamente appaiati (eremita / stambecco; uomo / pesce) soggetti a una comune legge che stabilisce fino a che punto a ognuno è dato spingersi. E in un unico abbraccio, nel considerare le simmetrie fra «trasformazione delle specie minerali» e «metamorfosi degli esseri viventi», vive anche il recente volume *Nella pietra* (2016). Traggio la citazione da un esergo di Pierre Teilhard de Chardin, posto dall'autore nel cuore del libro, a stabilire un'intelligenza dello sguardo che non contempla esclusioni, secondo quell'esplorazione della terra e dello spirito che è il grande lascito del "gesuita proibito". Si tratta, come sottolinea Pietro Montorfani nella sua bellissima postfazione, di un'acquisizione che regge l'intero impianto della raccolta e

costituisce un quadro di riferimento in cui trova ragione ogni indagine, ogni riflessione, ogni accensione dello sguardo.

È bravo Massimiliano Mandorlo nel darci la misura metaforica di questa pietra che è cosa viva e mobile e presiede a tante stazioni del nostro stare al mondo: «argilla crepata», fondamenta di antica domus incrostata di salsedine, cattedrale, grattacielo newyorchese o «vili bunker / nella zona espansione nord» di Palermo, «pietra bianca / frantumata dalla luce» mediterranea, *cuore* come «pietra / accarezzata dai venti / levigata dal fiume», «bianca dolomia e canyon» pietra del Sepolcro, testimone ineffabile del mistero della Resurrezione...

La città con le sue “pietre” puntate al cielo e chi le abita, suggerendo un mai risolto equilibrio tra solitudini e fratellanza, “brucia” in questo libro - ed è uno dei suoi temi forti - perché è l'essenza stessa della vita che brucia e così bruciando si riconosce come dono ricevuto e offerto. C'è molto Testori in questo, così come nell'attenzione, profondamente cristiana, portata sul mondo dei vinti, coloro che «preparano i cartoni per la notte» alla Stazione Centrale di Milano, visionariamente rappresentata in un altro punto del libro come un grande ventre sottomarino, o gli “esclusi” del pittore Covili - altra suggestiva prova di ecfraasi - o ancora coloro che passano il mare nel buio dei nostri tempi per tenere vivo un motivo di speranza, e sono letteralmente, tragicamente “sommersi”, quando non sono “salvati”. Richiamo più esplicito a Primo Levi non poteva esserci ed è un punto fermo, importante del libro.

Così come è importante - e qui forse è lecito un riferimento a Giovanni Raboni - l'idea di una prossimità dei vivi e dei morti, in una comunità che non si perde, come suggerito fin dall'intenso testo incipitale. O più avanti - *Nel vento di settembre* - quando è dato cogliere la voce di coloro che non sono più mentre pregano in attesa di risorgere. Una profonda pietas, unita a un senso robusto del dramma umano, caratterizza questo libro di raggiunta maturità che è insieme esile e robusto, scabro e visionario, tramato da un pensiero e da un'erudizione scritturale che ne costituiscono un indubbio punto di forza e di interesse, ma non si impongono davanti al libero gioco delle emozioni e delle immagini, che è come dire il passo della poesia.

MASSIMILIANO MANDORLO

POESIE

da: *Cascina con nebbia, con 4 disegni di William G. Congdon* (Alla chiara fonte 2011)

Mio fratello ha addosso una giacca di camoscio di qualche taglia più larga, in testa una berretta nera leggermente pendente sulla fronte. Ha due righe di sole negli occhi e non ci racconta storie gloriose: il pavimento tirato a lucido pochi attimi prima, la pulitura delle arnie degli alveari. I suoi occhi castani brillano di una gioia ritrovata. Come fari. Usciamo nell'aria scura dell'imbrunire. La nebbia è ferma negli spazi silenziosi del cortile. Guardo i ciocchi di legna immobili nella carriola, la campana sulle nostre figure rischiarate dalla luna. E tutt'intorno nebbia. Sale lentamente dalle fenditure della terra, si posa sui rami spogli e sui canali, aleggia sul manto nero dell'acqua. Nascondendo la forma delle cose, riportandole al loro silenzio originale.

da: *Luce evento* (Raffaelli, 2012)

AKNOWLEDGEMENT

Un uomo
attraversa il centro luminoso di una piazza
un uomo
purificato di tutti i suoi peccati
la sua mente è limpida
scintillante
come l'azzurro indifeso di un golfo ad agosto
per un attimo la sua bicicletta
è polverizzata da un'ondata di luce e vento

per un solo istante eterno
il suo cuore è trasparente
come le vette cristalline dei monti
ogni atomo del suo corpo è attraversato
da una forza pura e calma
come la neve d'inverno

Rose canine. Gloriose. Rose.

Mimose solari, susini bianchissimi.

Spine.

Rami spezzati nel folto del bosco.

Diamanti arati nei campi nel verde.

Oleandri. Peschi bianchi.

Poche parole calde tra noi due

tra gli albicocchi in fiore

al centro delle nebbie scintillanti del Nord

nel verde immenso dell'ultimo inverno

«chi torna, chi parte è sempre all'inizio del viaggio»

«o alla fine interminabile.» «No. All'inizio.»

come voci giunte nella conca da oltremare

per santità e spavento «dove»?

«nel cuore inconfondibile delle rose»

Noi due raccolti per la prima volta
nella luce stretta della camera
tra le persiane e l'armadio,
il suo viso bruciato dal sole
scoppiò a piangermi davanti come un bambino
le sue pupille come zolle di terra castana
si persero in fiumi d'acqua, in lampi
improvvisi d'infanzia
mentre mi guardava
stringendo una banconota viola nelle mani

«Tieni, ti serviranno per il grande viaggio»

e in quel momento per me fu come
se le pale chiare della misericordia
avessero mosso il vento in quella stanza,
mentre mio zio e i suoi cinquant'anni
piangevano semplicemente
colori d'arcobaleno tra i vetri delle finestre,
insegnandomi ad amare
le partenze, i ritorni,
il male incurabile,
il mare oltre.

GLAUCESCENS

Ricondotti alla polvere
in greti aridi di sabbia e canneti
dove risplende un bianco d'ossa
e sulla terra smossa fiorisce
il viola incredibile
di una pianta selvatica
strappata alla furia dei venti del sud
talismano e memoria nella cenere
l'ultima reliquia australe
di ciò che noi siamo

da: *Nella pietra* (Moretti&Vitali 2017)

Vento di novembre, vento che porti
tra le braccia verdi dei cipressi
le voci dei miei morti, dei miei vivi,
di chi dorme o in silenziosa attesa
veglia dietro la crosta appena arata
di questo corpo sconfinato.
Chiedono di me nel vento, chiedono
notizie dei miei trent'anni appesi
a un filo di sole, ad una gioia inseguita
come vento che rade ed illumina

d'inverno i tunnel delle autostrade.

Ascolto i suoi respiri ritmare

il tempo nella stanza e penso

alla forza azzurra delle maree,

ai suoi due occhi da custodire

per millenni e millenni ancora.

SUBACQUEA FS

Ho visto stormi di rondini impazzite

tuffarsi tra i vetri della Centrale

cavi elettrici motori

dolly warden,

peccatori ubriachi santi

inginocchiati all'ombra del binario 21,

ho visto la donna muta coi dreadlocks

imprigionata come nera farfalla

nel suo giubbotto multicolore,

la fede dei miei padri messa alla prova

e tutto il buio necessario

perché la disperazione

fosse tramutata in luce.

e ho visto un uomo
con arterie lucenti come fiumi
baciare sulla fronte un'esile regina
due occhi paralitici risorgere
come Lazzaro
nel ventre oscuro
della grande stazione Centrale.

la sfiorano
azzurri flash di luce sul dorso
attraversano l'oscuro
groviglio di lamiere e costole
lei conosce
dai neri abissi marini
il ritmo d'ogni respiro umano
la notte
quando vitrea scintilla
sui treni
di questo
disperato acquario

si accascia
sul pavimento,
conta i secondi luminosi
esplosi in lui
come un continente
alla deriva,
reclina la testa
sbava
parole ed alcool
nell'orrenda stiva
di un treno
proiettato nel Duemila

«la gioia»

s'illumina a un tratto
aggrappato alle maniglie del convoglio
lo colpiscono di sbieco le fredde luci
di una stazione prossima alla meta,
continua il viaggio nel ventre d'acciaio
d'una Milano senza requiem
Lanza

Garibaldi

Centrale

e già lo investe

con la sua forza azzurra

di fiume imprevedibile.

«tieni fede a ciò che esiste.

Tieni fede a ciò che è umano».

ESSERE PIETRA

Fondali di quale oceano

riemersi da quale storia?

Mio cuore, mia pietra

accarezzata dai venti

levigata dal fiume

è questa l'opera che si compie

con cura e saggezza minerale

fondali ora atolli

di bianca dolomia e canyon...

essere pietra, accogliere

dentro di sé

la doppia ricchezza

di gloria

di gloria

ed erosione.

ALESSANDRO QUATTRONE

Conversazione con Alessandro Quattrone
a cura di Giancarlo Pontiggia

Partiamo dai titoli delle tue raccolte poetiche (Interrogare la pioggia, 1984; Passeggiate e inseguimenti, 1993; Rifugi provvisori, 1996; Prove di lontananza, 2013; L'ombra di chi passa, 2015; La gentilezza dell'acero, 2018), che a me pare già dicano molto della tua poesia, ponendo l'attenzione sulla dimensione dello spazio e dell'andare, ma anche sulla relazione tra uomo e natura.

Ho sempre ritenuto il titolo una parte essenziale del libro. Non considero ultimata l'opera se non ne ha uno adeguato. Il titolo per me è una promessa di compattezza. Personalmente lo scelgo sempre dopo aver raggruppato e disposto in sequenza le singole poesie. A struttura ultimata, mi chiedo quale sia il nucleo fondante dell'opera. Quando lo trovo, scarto i testi estranei al titolo del libro o ai titoli delle sezioni.

È vero che nei titoli c'è come costante più o meno esplicita la dimensione dello spazio e dell'andare. Forse si tratta di un'attitudine da esploratore curioso del mondo, o forse da pellegrino in cerca di un luogo sacro, o forse ancora di un Adamo scacciato dall'eden che cerca di ritornarvi o di trovare un giardino che gli somigli. Non so. Forse c'è un po' di tutto questo. Sta di fatto che dal movimento di indagine derivano conseguenze sul piano dell'osservazione e anche dell'ammirazione. La scoperta è il frutto positivo dell'inquietudine, dell'andare in cerca, della *quête*, anche se c'è sempre il rischio di smarrirsi. Lo spostamento anche minimo nello spazio reale, o lo scarto dall'abitudine, diventa così lo spunto per un'avventura interiore, dove l'immaginazione può esercitare il suo potere di dilatare il minuscolo e di entrare in confidenza con il maiuscolo, oltre che di individuare allegorie.

La natura poi sembra essere l'irresistibile regina dei nostri sogni, che ci fa innamorare ma non si concede se non per fugaci e illuminanti apparizioni. È una baudelairiana "foresta di simboli", certamente, nella quale magari ci perdiamo in preda a un'euforia conoscitiva che somiglia alla gioia del bambino in un immenso parco dei divertimenti. Ma è soprattutto una *insegnante*: ci indica la verità, ci costringe a guardarla e a vederla, a volte con modi brutali altre con dolcezza.

L'alternanza poetica tra cammino e riposo, tra vicinanza e lontananza, tra interrogazione impaziente e abbandono disarmato, non è altro che il tentativo di rappresentare la vita per come si manifesta nel suo svolgersi: sfuggente e disponibile, maestosa e semplice, invitante e respingente. La vita che, si potrebbe aggiungere, nella sua essenza non è altro che possesso e perdita, perdita e ritrovamento, ritrovamento e di nuovo perdita. E così via. Io, perlomeno, la vedo così. Penso che anche i miei titoli (compresi quelli delle sezioni) lo dicano.

Più precisamente, *Interrogare la pioggia* è il libro della giovinezza dilagante, euforica, appassionata, della giovinezza che vuol sapere, vuol sentire, vuol capire. C'è abbondanza di metafore, gioia della visione e della veggenza, desiderio entusiastico e dolente. Un porsi di fronte all'alterità (una figura esterna – femminile – o un qualsiasi elemento del mondo) dicendo: mi sono accorto di te. Mi hai fatto innamorare con il tuo volto attraente e sconosciuto. Ma ora, ti prego, rivelati. *Passeggiate e inseguimenti* è un libro ancora giovanile: la maggior parte dei testi risale agli anni '80, anche se è uscito nel '93. Qui l'indagine si svolge ora con il tranquillo spirito contemplativo di chi guarda un quadro, ora con l'impellenza di chi sente che il mondo potrebbe sfuggirgli, anzi gli sfugge. *Rifugi provvisori* parla non solo del fatto che i momenti di quiete sono provvisori, ma anche che è bene lo siano. Si deve riprendere il cammino, dopo la pausa, perché considerarsi definitivamente in salvo è rischioso, è paralizzante.

Prove di lontananza è una lunga riflessione, per frammenti, sulla lontananza e sulla necessità e la difficoltà di trasformare l'estraneo (l'altro da sé) in intimo, che si tratti di una creatura reale o immaginaria, o anche di un luogo fisico. Nel contempo è la presa d'atto che occorre trovare la giusta misura, accettando il distacco e godendo dell'unione a seconda delle occasioni. *L'ombra di chi passa* parla della fuggevolezza di ogni cosa. Noi passiamo, gli altri passano. Tutti lasciamo un'ombra inafferrabile. Parlo di verità già conosciute da millenni. Temi classici della letteratura, ripresentati con altre forme, in altre situazioni, con altre parole.

Infine c'è *La gentilezza dell'acero*, dove l'acero (imparentato evidentemente con la ginestra leopardiana) è un emblema etico: offre bellezza e ombra in silenzio, e abbellisce il mondo anche mentre sta morendo. Il libro si sofferma soprattutto sulla gentilezza, la bellezza, la purezza di cui abbiamo tutti bisogno, e nello stesso tempo cerca di scoprire le loro tracce attorno a noi.

C'è una poesia, in Passeggiate e inseguimenti, che mi colpisce per la sua essenzialità e nitidezza: «Dal libro un leggero presagio / può entrare nel tuo nascondiglio. / Come la solitudine dell'ape / è il tuo tremare assoluto». Vorresti commentarla?

Mi chiedi qualcosa di difficile per me. La poesia risale a una trentina di anni fa, e sinceramente non ricordo l'occasione da cui è nata. Però posso provare a fare l'interprete di me stesso. Fermo restando che sarebbero legittime anche altre interpretazioni soggettive, partirei dall'esperienza di lettura di un libro. Io penso che si crei una relazione segreta e in un certo modo misteriosa tra il libro e il lettore. Le parole dell'opera letteraria, a differenza di quelle ordinarie, sono *efficaci*. Producono effetti reali, pur essendo solo segni come gli altri. Come è stato scritto, certi libri (penso soprattutto ai classici) sono così veri, così potenti da ribaltare la situazione: sono loro a leggere noi, a rivelarci chi siamo. Ecco allora che dalle pagine può provenire un "presagio", un'intuizione ancora vaga di cosa dovremmo diventare, o di quale sia la direzione da prendere. Si tratta di qualcosa di leggero, appunto, di un presentimento che aspetta di diventare piena coscienza e quindi volontà. Spesso ci chiudiamo, anche inconsapevolmente, in un nascondiglio, credendo di trovarvi protezione. I libri hanno la forza di stanarci, di spingerci a uscire, a entrare nel mondo, per guardare e per essere guardati. Per *esserci*, insomma. Lo dico io che avrei la tendenza a starmene in disparte, e che l'avevo ancora di più trent'anni fa. Devo aver sentito questa specie di richiamo, a quel tempo. Se nel nascondiglio si sta bene, allora – sentendo il richiamo – si comincia a tremare, ma non per un motivo preciso: in modo assoluto, metafisico. Si ha timore di uscire dal rifugio, di attraversare l'ignoto. Ci si sente soli. Eppure in quella solitudine – come nella solitudine, cioè nell'individualità dell'ape – si sta compiendo il lavoro che porterà al miele. Tutte le api sono sole, ma collaborano per un risultato comune. Il miele dunque è frutto dell'associazione di tante solitudini. Rimane il fatto che nel nostro centro noi siamo soli. Per questo abbiamo bisogno di gentilezza. Dovremmo sempre pensare che l'altro è *solo* come lo siamo noi, dovremmo sempre presumerlo.

Passano quasi vent'anni tra i Rifugi e Prove di lontananza: sappiamo che sei un poeta parco e distillato, ma cosa è successo in quegli anni?

In quegli anni mi sono dedicato alla poesia per interposta persona, traducendo molti poeti. Ho scritto anche romanzi, prose e canzoni. A parte le traduzioni, la gran parte di quel materiale è rimasto inedito per vari motivi. Mi sono dedicato ad altri generi letterari insomma.

Io non scrivo poesie in modo regolare e continuo. Attraverso periodi brevi molto fecondi, alternati a lunghi periodi di silenzio. Devo sentire di avere qualcos'altro da dire rispetto a quanto già detto, oppure devo aver trovato un nuovo modo di dire la stessa cosa. Pur in presenza di alcune costanti, come quelle da te ben individuate, ci deve essere qualche elemento di novità che giustifichi una nuova apparizione. Qualcuno ha detto che in fondo riscriviamo sempre lo stesso libro. Il rischio c'è, in effetti. Perciò bisogna valutare con severità il proprio lavoro.

Detto questo, colgo l'occasione per precisare che *Prove di lontananza* contiene poesie scritte prevalentemente nella seconda metà degli anni '90, pur essendo uscito nel 2013, non senza revisioni, aggiustamenti e integrazioni. *L'ombra di chi passa* recupera pure poesie di tanti anni prima, ma contiene anche testi allora recenti o recentissimi. *La gentilezza dell'acero*, infine, è un libro contemporaneo, che rispecchia la mia poetica odierna, fondata su una maggiore colloquialità o affabilità, e sulla esplorazione della quotidianità come occasione e nutrimento. Insomma, ho esordito con un libro che è stato definito orfico, e mi trovo adesso convertito al reale, di cui però mi sforzo di cogliere il senso metafisico, sia pure sottotraccia.

Compaiono termini, nelle tue raccolte, come «mansuetudine», «gentilezza», «dignità», «saggezza», «felicità» che sembrano estranei a gran parte della produzione contemporanea. Come ti senti, in generale, nel panorama della poesia italiana attuale? E quali sono stati i tuoi maestri?

Succede soprattutto nelle ultime raccolte, dove parole del genere, che hanno a che vedere con l'etica o – per rispolverare una antichissima parola polisemica – con l'*anima*, sono citate spesso. Ci vuole prudenza, ci vuole anche pudore a utilizzarle, lo so bene. Perciò spesso le associo a elementi della natura, che possono rappresentarle al meglio, senza le contaminazioni o le approssimazioni con cui noi esseri umani le incarniamo. Ad esempio, ho voluto mettere la *gentilezza* (anche nel significato di "nobiltà d'animo") nel titolo dell'ultimo libro perché è una qualità che ammiro, e quando la ritrovo – magari inaspettatamente – è come se ricevessi una grazia. Perciò, nel mio piccolo, ho sentito il desiderio di celebrarla in qualche modo. Penso che ce ne sia un gran bisogno, soprattutto in un'epoca come quella odierna in cui si sta diffondendo una specie di piacere della degradazione spirituale e linguistica. E penso che anche semplicemente nominarla permetta di preservarla e di ricordarne sommessamente il valore. È poca cosa, lo so, ma è comunque qualcosa, ed è

ciò che la letteratura di sicuro può fare: mettere in circolo parole e concetti, che magari possono diventare come anticorpi. Per poche persone? Sì, per poche o pochissime persone, che però esistono e – come succede anche a noi – sperano di imbattersi in qualcosa che le tocchi e le rinforzi.

Anche la *saggezza*, d'altra parte, che dovrebbe essere la vetta del pensare umano, sembra essere trascurata, se non ripudiata, ai nostri giorni. Eppure la saggezza è il culmine del pensiero, della riflessione che si fa comportamento. Perché pensare, se non per trovare una via d'uscita dalla stupidità più feroce e più dannosa, che ci infesta, ci abita come un parassita, ci sollecita a compiere azioni che sfregiano quanto di bello, di buono e di vero c'è in noi e intorno a noi? Ecco, a me pare che nella natura siano presenti esempi molto evidenti di valori come questi, che sono o dovrebbero essere pienamente umani, e lo sono in modo puro e risoluto. Bisogna saperli vedere, questo va da sé. E poi a me sembra necessario, dopo averli trovati, custodirli e rivelarli in quel grande contenitore che è la poesia. Per me appunto la poesia è come la luna nell' *Orlando Furioso*, dove Astolfo ritrova ciò che gli uomini perdono. Non ce ne accorgiamo, ma perdiamo di tutto nelle nostre giornate in cui siamo costretti a *non essere*, perché occupati dalle incombenze più diverse e purtroppo spesso obbligate. Perdiamo o dimentichiamo (o sfioriamo soltanto) la bellezza, la purezza, l'intelligenza, la dignità, la gentilezza. Ma possiamo ritrovarle nella poesia, che le custodisce con cura, pronta a donarle a chi le cerca e non riesce a ritrovarle più. E inoltre le riveste con abiti linguistici che di per sé sono una prova del loro valore. La cura del linguaggio, infatti, è un segno di attenzione, un omaggio, non una mera formalità.

Nel panorama attuale della poesia italiana mi sento non dico un corpo estraneo, ma un outsider, al di fuori di mode e movimenti. Forse ogni scrittore lo è, in fondo, perché leggere un poeta è sempre un'esperienza unica. Un mondo nuovo appare sotto i nostri occhi, o forse è il mondo di sempre ad essere guardato diversamente. Ma in fin dei conti essere attuali non è ancora più importante che essere contemporanei? Così almeno ho imparato dalla lettura dei maestri. Con l'ultimo libro forse, e sottolineo forse, mi sono avvicinato di più alla lingua di oggi, ma credo di avere una tendenza allegorizzante che non mi pare molto diffusa. Sento di avere un antenato nel primo Pascoli. Scrivo – o descrivo – qualcosa per far pensare a qualcos'altro. Ma ho tanti maestri. Considero un mio maestro chiunque attiri il mio interesse, anche tra i contemporanei, e persino tra i più giovani. Leggo sempre con simpatia, cercando di imparare qualcosa dagli altri, di acquisire nuovi mezzi, di sviluppare nuovi modi di pensare. Ma se proprio bisogna fare dei nomi a cui sono più affezionato, direi la Dickinson per i circuiti mentali inusuali; la Achmatova per lo spirito di osservazione, la capacità di

sintesi e l'icasticità; Rilke per la sensibilità; Montale per la ricerca sonora e, ovviamente, il correlativo oggettivo; Saba per l'adesione al reale. L'elenco sarebbe interminabile, a voler continuare. Rileggo sempre volentieri Cardarelli, Borges, Bertolucci. Non posso non citare poi Maria Luisa Spaziani, che mi ha seguito nei miei primi passi poetici e anche successivamente. E aggiungerei i romanzieri Marcel Proust e Virginia Woolf, che secondo me hanno molto da insegnare ai poeti.

Una volta mi è capitato di dire, presentando un tuo libro, che la tua è una poesia che vuole prendersi cura dell'anima, privilegiando la dimensione etica del linguaggio. Ti ritrovi in questa definizione? E qual è la tua posizione, di uomo e di poeta, di fronte al dolore del mondo, degli esseri concepiti nel grande ciclo della vita e della morte?

Riallacciandomi a quanto detto prima, vorrei intanto precisare che l'intento della mia poesia (specialmente nelle ultime due raccolte) non è celebrativo, almeno non lo è come si è inteso per tanto tempo, tradendo il vero spirito della celebrazione. Non è insomma un esercizio di commemorazione. È piuttosto una forma di attenzione, di rispetto, e forse di pietà: pietà per le cose che cambiano, muoiono, scompaiono; per le cose che soffrono, si agitano, desiderano; e per le cose che valgono davvero e sono invisibili, come tutti i veri tesori. Invisibili eppure sotto i nostri occhi ogni giorno. La poesia, a mio parere, non deve dire "guardatemi", ma piuttosto "guardate che cosa ho guardato, guardate che cosa ho visto". Ahimè, siamo presi sempre da qualcos'altro, tanto che il vero "altro", quello che darebbe senso e intensità alla nostra vita, viene ignorato o solo intravisto distrattamente. Questo vero "altro", che potremmo definire come il "poetico", potrebbe anche trasmettere un senso di felicità. Una felicità incompleta, momentanea, rara, certamente, ma pur sempre una forma di felicità, che potrebbe fare da contrappeso a tutto quello che ci opprime con la sua pesantezza.

Una congiunzione può venirmi in soccorso, in questo tentativo di spiegarmi: *eppure*. C'è la notte? *Eppure* ci sono le stelle. E vale sempre la pena di ricordare ancora la ginestra leopardiana. Nella desolazione appare sempre qualcosa di "felice", non fosse altro che una parola che conforta, o uno sguardo che accarezza l'addolorato, il deluso, o una mano che indica la via allo smarrito. Se la poesia, se la mia poesia in questo caso, esercita una forma di consolazione (parola un po' desueta ormai), ne sono contento. Mi basterebbe addirittura che tenesse compagnia, cioè che avesse i requisiti per divenire intima, per entrare nel cuore di chi legge senza disturbare, senza invadere. Se il lettore apre la porta volentieri, felice di

accogliere l'ospite di passaggio, allora sono soddisfatto. Consolazione nella pena, compagnia nella solitudine: saranno forme minime di felicità, ma bisogna saperle cogliere, secondo me. Se non si può essere completamente felici, almeno bisogna essere capaci di felicità. Pronti alla felicità, pronti alla meraviglia, alla grazia improvvisa. Non succede un po' a tutti, nei momenti più grigi o scuri, di notare un gesto, una frase, di aprire un libro, ascoltare una musica o vedere un'immagine che riempie di gioia (vorrei dire di *senso*) il nostro cammino quotidiano, rinforzando lo spirito per i giorni a venire? Sono i nostri montaliani "limoni". E io perciò sono profondamente grato a tutti quelli che, da Omero a tanti contemporanei, mi offrono tesori di sensibilità e intelligenza con cui posso sostenermi. Considero le opere e gli sforzi degli altri un dono determinante: ciò che mi permette di dire "Eppure...". Saranno forse considerazioni e consolazioni elementari, ma secondo me non trascurabili. Nei pressi del vulcano e tra le rovine cresce umilmente la leopardiana ginestra, torniamo sempre lì. E io penso che il poeta abbia il dovere di dare spazio a tutto ciò, offrendo vestiti di parole al dolore che si presenta in tutta la sua nudità, e alla bellezza una casa dove abitare.

C'è poi da considerare la sofferenza dell'anonimato, del non essere nessuno. Abbiamo tutti bisogno di riconoscimento. Ne sono una prova i *social media*, dove in molti casi la ricerca dello sguardo altrui è patetica, degradante. Si esibisce, quando si dovrebbe solo informare. Risultato? Invidia, ipocrisia, finzione reciproca. Rimane il fatto che abbiamo bisogno di attenzione, tutti, anche le piante. Perché tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo motivi di sofferenza: dolori – fisici o morali che siano – frustrazioni, delusioni, impossibilità. La poesia già mostrando attenzione esercita un compito etico, e direi pure civile, anche quando non si occupa direttamente o specificamente di un problema. Anzi, nel suo essere indiretta evita la retorica.

Fin dalle prime raccolte, piante, fiori e animali sono una presenza costante della tua poesia. Fino al tuo ultimo libro, in cui l'acero si insedia già nel titolo.

Io non vivo in mezzo alla natura. Tuttavia sono sempre pronto a contemplarla, a incantarmi, che si tratti di un acero, di una margherita, di un cespuglio, oppure di una gazza, di un insetto o di un gatto che vedo tutti i giorni dal balcone nel giardino del mio condominio, o anche dei papaveri e dei fili d'erba che sembrano salutare i passanti dal bordo della strada. Guardo spesso il cielo, il paesaggio, e sempre con emozione. Avverto più fortemente la mia condizione di creatura, con un vivo senso di riconoscenza per la compagnia gratuita che la

natura mi offre, oltre che per il privilegio di essere creatura tra le creature. E poi c'è in essa qualcosa che va oltre. Niente come la natura, ce lo ha insegnato Pascoli, è così carico di significati simbolici, anche quando la si ritrae realisticamente, descrittivamente. A me sembra che parlare di un acero che, senza chiedere nulla, offre ristoro e bellezza, significa trovare in un elemento naturale un'allegoria, cioè un significato esistenziale. Tutti gli elementi possono essere già contemplati di per sé, ma come ho detto prima la natura è anche *insegnante*, e insegna con l'esempio, non per niente è sempre stata saccheggata da poeti e filosofi alla ricerca di analogie e similitudini. Se la natura è uno dei componenti principali della mia poesia non è solo perché la amo in senso scenografico, ma anche perché ho l'impressione che mi suggerisca tante cose sui grandi temi della vita. Bisogna solo lasciarla parlare e tradurla. Il poeta è un traduttore, come è stato detto, un traduttore del linguaggio muto della natura e delle cose.

Che cosa chiedi, oggi, alla poesia? E quale consapevolezza nell'uso della lingua deve possedere oggi un poeta, per essere credibile dinanzi ai suoi lettori?

Alla poesia oggi chiedo di fare spazio, di *lasciare* spazio, di ascoltare e accogliere. I *moments of being*, come li chiamava Virginia Woolf, quelli in cui avvertiamo il nostro essere pienamente e autenticamente, sono rari e non dipendono da noi. Non avendo il potere di moltiplicarli, ci dobbiamo accontentare di custodirli, come ho già detto. Custodirli nella dimora della poesia significa poterli condividere, poter invitare gli altri a entrare, per far festa o piangere assieme a loro. Una condivisione che a un certo punto, paradossalmente, può diventare moltiplicazione. L'opera, che di per sé conserva, permette indirettamente di moltiplicare questi momenti: al poeta stesso, che li ritrova ogni volta che ne ha desiderio o nostalgia, e ai lettori, che possono identificarsi e ritrovare a loro volta quello che credevano perduto. Questi momenti possono essere sia positivi (armonia, bellezza, grazia) che negativi (separazione, dolore, impossibilità). Ma tutti meritano di essere custoditi, perché sono i momenti più intensi, cioè quelli in cui avvertiamo che la nostra vita è una unità significativa, non un mero disperdersi di istanti inutili. Ecco, per me la poesia è la traccia lasciata da questi momenti. E potrebbe essere addirittura più che una traccia. Potrebbe essere un annuncio, un seme che germoglierà diventando fiore, e magari anche frutto. I momenti nella poesia vengono consacrati. Insomma, nel tempio della scrittura ritroviamo ciò che per noi è sacro, o è stato sacro.

A questo punto è indispensabile pensare alla poesia che, dopo essere stata un'esperienza di contatto, diventa forma, diventa tempio, cioè si distacca e si distingue dalle altre costruzioni che realizziamo. Diventa altra cosa dal mondo e dalla vita, ma del mondo e della vita è ripiena. E questo succede solo se da parte del poeta c'è coscienza della lingua, concentrazione sulla misura, sulla combinazione, sulla necessità delle parole che utilizza. Credo nella poesia "edificante", benché il vocabolo possa suonare equivoco. Per intenderci, assumo qui il suo significato nella valenza datagli da Roger Caillois, quella di azione architettonica, creazione di uno stile: «Il resto rimane divertimento; è solo distrazione», ha scritto il saggista francese. Cosa sarebbe mai la poesia senza lo stile? Si può dire, anzi, che la poesia consista nel dare uno stile alle immagini, ai suoni, agli eventi con cui entriamo in contatto ogni giorno.

La poesia costruisce dunque edifici verbali usando le pietre che trova per strada. Ma per strada non si troveranno mai pietre disposte già secondo regole architettoniche. La vita è piena di suoni, ma il musicista usa quelli prodotti da strumenti appositi. C'è la mano dell'uomo nella nascita di una musica. E così nella poesia: si deve avvertire la mano dell'autore, in qualunque modo decida di scegliere e accostare le parole, non fosse altro che per il rigoroso lavoro di revisione di ciò che magari è scaturito spontaneamente. Per quanto mi riguarda, io uso parole comuni, ma appunto cercando di combinarle in modo tale che, nell'organismo testuale, cioè nell'edificio finale, ogni parola eserciti una funzione in favore del complesso, come nella fisiologia ogni organo lavora per il corpo nel suo insieme.

Per essere credibili i poeti devono garantire questo lavoro sulla forma, quale che sia. Io amo tutte le forme, le più severe e le più semplici, le più chiare e le più oscure: a patto che il poeta abbia scelto il proprio linguaggio con coscienza e chiarezza. Se fosse chiamato a farlo, dovrebbe rispondere delle proprie scelte. In altre parole, deve essere responsabile per essere credibile.

Il bambino è felice se e quando ha fiducia in chi lo accompagna. Analogamente, il lettore vuole avere fiducia. La felicità ama travestirsi. Per una sorta di pudore chiede di essere chiamata con altri nomi. Tra i nomi meno usati per designare la felicità c'è appunto, secondo me, la fiducia. Sentir narrare una storia è sempre attraente, al di là del contenuto. Si tratta di un modo di *procedere* con il linguaggio. Tutti – tanti di noi magari senza nemmeno sospettarlo – amiamo sentir utilizzare le parole in modo non avvilito, non insignificante, non involgarito. Amiamo la bellezza delle parole e vogliamo aver fiducia nel linguaggio. Perché c'è il piacere di sapere che esiste una forma di linguaggio che rende preziose le parole. Perciò aver fiducia nelle parole, che spesso vengono utilizzate per nascondere più che per

rivelare, per allontanare più che per avvicinare, è un'esperienza felice. Come ha scritto Octavio Paz, «L'uomo è un essere fatto di parole, e senza di esse è irraggiungibile». Ma anche il mondo è raggiungibile con la poesia, nella sua distanza: «Guardo fuori, ed è in me che cresce l'albero», come ha scritto Rilke.

Da *Interrogare la pioggia* (Lacaita, 1984)

LA STANZA

Le case sfuggono all'orizzonte;
con fare nervoso la luce apre la porta.
La solitudine della musica colma
la stanza. Attendimi. I libri
sospirano meditabondi. Sul tavolo
le povere ombre si chiedono perché.
Il mattino ha le mani di una ragazza
semplice. Attendimi. Lontano
la terra consuma il suo sonno puro.
Proviene dalle strade una voce conosciuta.
Dalla lampada le parole cadono
come pensieri. La finestra tace.
E tu attendimi, attendimi.

da *Passeggiate e inseguimenti* (Book, 1993)

NEL GIARDINO

Trema una fronda nel giardino.
Un corpo non è ancora un'orma.
Un cancello, due cipressi, tre passerii.
Trema un'orma nel giardino.

IL VIALE

A quest'ora non passa nessuno.
Gli alberi pronunciano il tuo nome.
La strada ha i suoi ricordi e le sue ombre.
Gli alberi ti chiamano
ma tu cammini coi tuoi mille volti
i mille volti della tristezza,
E gli alberi ti chiamano, ti chiamano,
e tu cammini come la tristezza
cammini e mille volte non cammini.

ALLA FESTA

Mi avvolgono i suoni
della festa del tuo corpo.
Scivolo sul tuo volto
come il mare sulla malinconia.
Si ripara nel tuo corpo
una dolcezza clandestina.
Sulla tua pelle i miei pensieri
ridono senza ragione.
Alla festa del tuo corpo
io vado a non morire.

ESPLORATORI

La fuga dello stormo di corvi
oltre il bosco di pioppi leggeri
e le risaie ti distrae
mentre corre l'auto come un destino.
Si va, da esploratori certi

della meta, con un'isola
lussureggiante dentro la malinconia.

LETTURA

Dal libro un leggero presagio
può entrare nel tuo nascondiglio.
Come la solitudine dell'ape
è il tuo tremare assoluto.

da *Rifugi provvisori* (Book, 1996)

(sala d'attesa)

Quel cappotto appeso, triste
come un impiccato per errore,
per ora è lì che aspetta
un corpo infreddolito, frettoloso,
intanto si riposa e acquieta
il mio entusiasmo primitivo.
Lo guardo con immobilità arborea,
non vedrò chi lo indosserà.

(lungo il lago)

Passeggiando lungo il lago
considerando insidie ed incantesimi
toccati appena da un nobile sole
accarezzando il generoso glicine,
sembra il conversare un alto dono

concesso a chi, per sdegno o per timore
non più terreno cerchi un nutrimento
per sopravvivere in purezza randagia.

(viaggio)

Esultano in una festa inutile
le colline ai lati della strada.
Il viaggiatore non vede che la meta,
non ode che la musica della partenza.

E che gli importa
dei castelli oscuri e dei villaggi,
dei peschi tumultuosi o dei papaveri
che gridano pacifici, offrendosi
come simboli perfetti del coraggio?

(calpestii)

La storia del viale si nasconde
negli occhi dei gatti sospettosi.
Le finestre conversano distratte
accese per sembrare più felici.
I passanti inseguiti da un rimorso
o da un rimpianto incutono timore.
I loro silenzi hanno echi
i calpestii somigliano alle stelle.

(pomeriggio a Lugano)

Camminare lenti sotto i portici
attardarsi, farsi più discreti
rivestirsi di malinconia elegante.
Dalle case mute si diparte
un annuncio ardito, un'estasi
divenuta presto pura attesa.
E si esce nella piazza, più belli
per la bellezza prodiga di oblio
delle donne simili a oleandri,
delle donne belle d'altra quiete.
Poi si guarda il lago: i pedalò
sollecitano un'allegria importuna,
le anatre ignorano i battelli
e noi alla balaustra siamo il vento.

da *Prove di lontananza* (Book, 2013)

Doverti cercare e sapere
che pure se vicina
attendi solo di essere scoperta
come l'isola segreta nell'oceano
che si attraversa ignari
di terre e meraviglie.

Del mio respiro ho fatto
una rondine nera,
della stanchezza

una bianca cattedrale,
e a te ho consegnato un messaggio,
anzi un grido
di giallo narciso ferito.

Insegnavi all'onda ad esser mare
e alle pietre ad essere il passato.
Io ti guardavo ed ero già il mare,
ti guardavo ed ero già il passato.

Il crepuscolo era fra le tue dita
e non avesti il coraggio
di lasciarlo scivolare sul mio volto
in forma di carezza o di sussurro.
Era roseo il crepuscolo
e le mie dita strinsero la fine
come si può stringere un colore.

Tuttavia il giorno che svanisti
si udì un lieve mormorio
qualcosa come un breve
giuramento di radici.

Ma se adesso sei un fiume allora senti
di giorno la mia ombra sopra l'acqua
di notte il mio silenzio che sorveglia:
io sono il ponte su di te che scorri.

da *L'ombra di chi passa* (Puntoacapo, 2015)

Il gregge arrivava fino al limite
del dirupo, meditava perplesso
finché l'odore d'erba secca
lo investiva inebriandolo di luce.
Chi stava a contemplarlo si illudeva
che la scena si sarebbe ripetuta
ogni giorno, per anni, per la vita.
E ora che distratto sbircia là
dove un giorno cadde avventurosa
la capra più ostinata, la ribelle,
si domanda se in fondo sia più facile
cadere o rinunciare.

Ma se l'angoscia striscia in mezzo all'erba
umida e scompare dietro un basso
cespuglio, senza un suono, senza un segno,
potrebbe riapparire all'improvviso,
biscia indifferente alla tua pace,

viscida sul suolo che calpesti
non badando a dove metti i piedi.

La cucina pulita ci minaccia
con i suoi silenzi di bottiglie vuote,
con i suoi mormorii di uva bianca,
con la tranquillità irrimediabile
di un calendario scaduto.

Non ha un destino la parola
raggelata ad un tratto sul volto.
Che sorriso sta morendo illeso
sulle labbra in esilio.

Un passero puntuale
all'appuntamento pomeridiano sul balcone
becca in fretta e fugge con un frullo,
ma presto torna alle briciole lucenti,
audace per la fame disperata
che tanto rassomiglia a una vittoria.

E anche stavolta è finita.
D'altra parte finiscono le rondini

le candele le campane i temporali.

Nei nostri occhi smemorati
durerà soltanto il suono gelido
del treno, e l'ombra di chi passa.

da *La gentilezza dell'acero* (Passigli, 2018)

Non si può che ammirare
la gentilezza dell'acero,
dell'albero che medita sospeso
al cielo adorando i fili d'erba,
e quando l'ora è più spietata
abbellisce della propria morte
il mondo, sapendo che il silenzio
è una virtù finale, che però
sopravvive nel mezzo del clamore.

Le falene ruotano nell'aria
innocue, innocenti, inquiete,
non fa rumore il loro desiderio
di un punto preciso, di una stella
domestica, vicina quanto basta
per incoraggiare la loro ostinazione
a toccare la lampada, la fonte
di calore che – gelida – le brucerà.

Labbra che svaniste,
con la vostra luce polverosa
splendete ora in questo cerchio buio
in questo deserto benedetto dal ricordo.

È stato solamente un malinteso,
come quando ti si avvicina un cane
credendo che tu abbia qualcosa
da offrirgli, uno sguardo, un'amicizia
che sfama, rallegra e rassicura,
qualcosa che ci sarà e non c'era:
e invece nelle mani desolate
non hai altro che una carezza, breve.

Siamo stati felici, una volta,
quando la felicità ci sfuggiva
e noi la inseguivamo, siamo stati
cacciatori di felicità, ma la preda
aveva tane nascoste dappertutto,
e spariva ad un tratto
e noi restavamo trafelati come cani
a guardarci attorno
ed eravamo felici perché ancora
non l'avevamo catturata
e chiedendoci il motivo
della nostra insufficienza
accusavamo il mondo di essere un deserto
nel quale vagavamo spaesati

non sapendo riconoscere le impronte
della felicità che inseguivamo
felici di inseguire e non raggiungere,
felici di non essere felici.

Ma è meraviglioso in ogni caso
il soffio leggero dell'aurora,
anche se il giorno sferzerà i tuoi gesti,
anche se la tua mano vuota
stringerà l'aria ripetutamente
come se stringesse un'altra mano.

Mormorio del momento tremendo,
eppure c'è una margherita
sulla riva del tuo fiume segreto.
Si sa, è nell'indugio il suo prodigio,
nei suoi petali di tremore puro.

DANIELA PERICONE

ALESSANDRO QUATTRONE, LA GENTILEZZA DELLA POESIA

La poetica e il temperamento di Alessandro Quattrone sono racchiusi, e offerti al lettore come immediata chiave di accesso, nei titoli dei suoi libri, che vale qui elencare a suggerire la traccia ideale seguita dal poeta dagli esordi al libro più recente: *Interrogare la pioggia* (Lacaita Editore, 1984), *Passeggiate e inseguimenti* (Book Editore, 1993), *Rifugi provvisori* (Book Editore, 1996), *Prove di lontananza* (Book Editore, 2013), *L'ombra di chi passa* (Puntoacapo, 2015), *La gentilezza dell'acero* (Passigli, 2018). Il passo e lo sguardo, il movimento e l'osservazione costituiscono con ogni evidenza le prime coordinate entro cui agisce il suo pensiero poetico, lo snodo in cui l'occasione incontra l'ispirazione. I titoli, sia dei libri che delle sezioni in cui si suddividono, non sono che l'apice di un organismo solido e ben riconoscibile per stile e contenuti, i cui tratti distintivi sono la linearità del dettato, la raffinatezza linguistica, la misura classica del verso che rimanda alle forme della tradizione e le rinnova, la brevità epigrammatica luminosa accanto alla discorsività fluida e accattivante, una vena lirica intensa e musicale che attinge a un immaginario memoriale o a contesti quotidiani.

Il nucleo dominante riguarda dunque la mutevolezza, la transitorietà della condizione umana e universale, che incontra il suo correlativo in andature e direzioni diseguali (*passeggiate/apparizioni e inseguimenti*) o stati di passaggio (*rifugi provvisori, abbandoni e rapimenti*), a indicare la cautela e la pazienza di chi incede per tentativi e accerchiamenti (*esplorazioni e ritrovamenti, prove di avvicinamento / raggiungimento / allontanamento*), forse il modo più efficace e duraturo per giungere al cuore delle cose. La tensione esplorativa trova il suo complemento nell'atto della visione, là dove lo sguardo del poeta funge da filtro e al contempo consente l'accesso all'esistente (nell'ultimo libro, *La gentilezza dell'acero*, l'intento si rende esplicito con la sezione *Osservazioni e sguardi*). Quattrone infittisce l'intera sua opera di espressioni in cui la vista è il fulcro percettivo: «Quel lampo che ti restò negli occhi / come un ricordo prigioniero / fra le palpebre e l'autunno» (da *Interrogare la pioggia*), «Gli occhi predatori ancora innocui» (da *Passeggiate e inseguimenti*), «Ti vedo nelle foto mentre guardi / il mondo, l'erba alta, i monumenti» (da *Rifugi provvisori*), «C'è chi nella notte vede il buio / io vedo gli astri invece» (da *Prove di lontananza*), «Guardando questa immensa trasparenza» (da *L'ombra di chi passa*). Una

poesia, per tutte, insiste sul motivo del guardare attraverso un'inclinazione mite e partecipe (da *La gentilezza dell'acero*):

Se volgi altrove lo sguardo,
le cose si lasciano andare
alla loro esistenza malata,
ma se torni a guardarle, se ammiri
comunque il loro languore,
allora si riprendono, respirano,
allora ti benedicono e ti acclamano –
te, signore del poco e del nulla.

La consapevolezza del nulla che siamo al cospetto dell'universo è il finale dirimente, tuttavia presuppone, quasi involontario risarcimento, che la realtà prenda vita soltanto se il nostro sguardo si posa su di essa. Più risolutiva ancora la chiusa di un altro testo de *La gentilezza dell'acero*, col suo invito alla relazione reciproca, all'apertura vitale tra chi guarda e chi è guardato: «apri gli occhi sul mondo / e lasciati guardare». Ecco il talento che pervade ogni verso di Alessandro Quattrone, la qualità umana e poetica del suo respiro, l'afflato creaturale della sua ispirazione. Il poeta è sempre parte del mondo che descrive, non c'è un solo scarto, non un'asprezza, nemmeno quando considera la negatività delle forze in campo, la prevalenza del dolore, le prove di sofferenza cui sono sottoposti di continuo gli esseri viventi.

Anche l'amore, la sua vicenda di assenza / presenza, si traduce in tentativo di comprensione di sé e dell'altro, di conoscenza del reale, là dove la figura femminile diviene emblema di un momento vissuto e poi svanito, di una compiutezza realizzata e già perduta. Il poeta, come Orfeo, intraprende un viaggio in cui lo sguardo assurge, ancora una volta, a gesto culminante, scelta risolutiva di contatto con l'altro, forse in cerca di una redenzione personale che vada al di là del rapporto amoroso. Un rimando importante è al canto *Orfeo. Euridice. Ermes* di Rilke (qui nella traduzione di Gilberto Forti), nel punto in cui si evoca la protagonista del mito: «Ma ora seguiva il gesto di quel dio, / turbato il passo dalle bende funebri, / malcerta, mite nella sua pazienza. / [...] / Ora era sciolta come un'alta chioma, / diffusa come pioggia sulla terra, / divisa come un'ultima ricchezza. / Era radice ormai». Ecco dispiegarsi accanto, quasi naturale gemmazione dalla sensibilità di Rilke, la lirica di Quattrone:

Ma chiamami tu risalita
dagli inferi ancora più lieta
tu che mite ti volgi
all'alta mia quiete notturna
tu diffusa nel tempo per dare
ore e tremore a quel viso
perso per sempre una sera
era il mio era il mio era il tuo

E ancora in eco all'andamento rilkiano, l'eleganza e il nitore di una quartina (entrambi i testi da *Prove di lontananza*):

Tuttavia il giorno che svanisti
si udì un lieve mormorio
qualcosa come un breve
giuramento di radici.

L'ombra e il sentimento del tempo sono venature essenziali del pensiero poetico di Quattrone. Da luoghi d'ombra il poeta intesse il suo dialogo tra sé e il mondo, dei vivi o dei mancati, mentre il tempo è la misura di una felicità appena sfiorata e subito dissolta. Ad agire sottotraccia nella scrittura è un senso di perdita immedicabile dinanzi alla fugacità di ogni evento umano: si risentono gli echi montaliani delle occasioni perdute, ma anche le atmosfere malinconiche di Sbarbaro. Se il tempo esercita il suo dominio sulle vite degli uomini, solo all'arte compete di fissare l'attimo (da *L'ombra di chi passa*):

La polvere di un attimo cadendo
sul pavimento non provoca proteste
né lamenti sul tempo che svanisce,
mentre il resto vive e vive ignoto
ai secoli e ai millenni
ma non all'attimo che scomparendo domina.

Tra dettagli di ambientazioni naturali o cittadine, tra figure umane e creature del mondo animale, si inoltra lo sguardo meditativo del poeta, aduso a cogliere, con delicatezza e precisione, il senso profondo degli accadimenti, gli aspetti solo in apparenza secondari delle relazioni che la vita dispone a intrattenere. La poesia di Quattrone porta una grazia improvvisa, un'agitazione pacata, rimescola con le sue intuizioni la psiche assuefatta agli automatismi e alla frenesia del quotidiano. Sempre, a partire da una situazione ordinaria, da un evento comune, allude a una diversa realtà, quasi un mondo parallelo di simboli e significati. Il poeta si leva al di sopra delle cose, le osserva dalla giusta distanza a comprenderne i limiti, ma anche la bellezza. Quando parla in prima persona, indulge appena a rivelarsi, mostra un'indole di pensosità appartata, consapevole dell'illusorietà di ogni misura o impresa umana. Ma non c'è cupezza né risentimento nella voce, il respiro non è mai affannoso, c'è piuttosto un equilibrio dell'esperienza, un'amorosa percezione del valore di ogni storia individuale. Perciò le parole si susseguono e creano legami tra gli uomini e le cose. Così avviene tra libro e libro, quando l'immagine di un acero, in una poesia di *Prove di lontananza*, appare come una promessa:

Essere il colore dell'acero
sotto il raggio di aprile
offrire al giorno un tiepido
clamore di rami e sperare.

Per ritrovarne la presenza, venata di nuova malinconia, nei versi splendidi e toccanti della poesia eponima dell'ultima raccolta, *La gentilezza dell'acero*. Forse è qui il senso riposto di ogni cosa. La gentilezza, suggerisce il poeta, è ciò che resta.

Non si può che ammirare
la gentilezza dell'acero,
dell'albero che medita sospeso
al cielo adorando i fili d'erba,
e quando l'ora è più spietata
abbellisce della propria morte
il mondo, sapendo che il silenzio
è una virtù finale, che però
sopravvive nel mezzo del clamore.

ISABELLA VINCENTINI

POESIE

Da *Geografia minima del Dodecanneso* (I quaderni del Battello Ebbro, 2015)

FEBO NON ABITA PIU' QUI

*non permettere che la tua
gioia svanisca
mentre che hai vita*

(Pindaro, fr. 512, c)

Le emozioni impazziscono
come una sventura leggera,
emozioni calpestate
amori inceneriti
infermità dei desideri

ma di nuovo la sventura
sarà leggera, sorelle
di Antedone, di Tangera
di Argo e di Lesbo.

Solo in primavera coglieremo mele cotogne

Febo non abita più qui

verranno inverni umidi
brumosi, traditori
ma in un mattino antichissimo
vedremo ancora

l'inflessibile splendore di ciò che non ha avuto luogo,

nascerà la luce dalle rocce e dal mare
e l'antico poeta inviterà
le ragazze alla danza:

*«non permettere che la tua gioia svanisca
mentre che hai vita».*

A KARPATOS

A Karpatos, *Tetrapolis*
i venti cambiano rapidi
mutevole è la sorte degli uomini
abbiamo appreso da Pindaro.

Prima di nascere dal mare
anche Rodi fu generata
da errori e colpe, uccisioni,
come quelle di Tlepòmeno figlio di Eracle,
di Elena impiccata da Polisso,
e di Sarpedonte.

Ma a volte
la divinità volge in bene
il nero destino
mutevole è la sorte degli uomini,
i venti cambiano rapidi a *Tetrapolis*:

ARKESSIA, VRIKOUS, POTIDAIO, NYSSIROS.

Boschi carbonizzati hanno visto
il sopravvento degli ulivi,
orti pieni di fichi,
mandorli e melograni.
Sulla collina di Kàvos a Posì
pendici cubiformi scoperchiano
tombe micenee e gli arconti
ancora divinano oracoli
mentre noi compitiamo
la Lista dei sacerdoti di Rodi
e la Cronaca di Lindo.

Tra ripiani e terrazze, recinti e altari
volgiamo il pensiero a semicerchio
imitando le semicolonne a gradoni.
Gli occhi cercano la libertà dei mari
dei mari, tra pianori e coste,
arsenali e insenature.
Gli isolani come marmi
camminano sui lastricati
e risplendono santuari, teatri, ginnasi.

Ma dove sono le anfore di vino
le cisterne e le esedre
e perché ci perdiamo
tra portici e botteghe?

Raccogliamo la promessa
che dalla Siria con trecento cammelli
dopo milletrecentocinquantacinque anni
dovranno riportare i resti trafugati
dell'antenato di bronzo,

figlio di Chàres di Lindo, allievo di Lisippo.

I venti cambiano rapidi a *Tetrapolis*,
ma a quale destino inesorabile
chiederemo di mutare la nostra sorte?

SENTIERI

Sentieri di pomice
insenature di sabbia
grigia e rosata
collinette, spugne.

Una chiesa, un tavolino
tre polipi appesi a essiccare
sul bordo dell'acqua

abbiamo provato a essiccare il tempo
a scambiarci i luoghi
la vita che ci era stata rubata.

Altri confini cercano
il sostegno del mare
del mare
del mare
blu, indaco, smeraldo e cristallo
ma non c'è corrente che
mi trasporti fuori
dalla mia isola interiore.

Hanno interrotto i collegamenti
mare nostrum, mare egeo,
sorellanza geografica,

flusso di acque nere
nelle fondamenta oceaniche.

Il mondo se ne è andato
e è il vuoto nella stanza

gli arcipelaghi si appartengono
stipulano alleanze
matrimoni, parentele.

Perché ho dimenticato
di costruire ponti?
Monodica è l'isola
frammenti di silicio
mischianti a sabbia,
polvere di conchiglie
gradini dipinti,
ciottoli a mosaico a forma di
fiori conchiglie delfini e tridenti

ma il marmo ora ha
il candore dei giovani corpi
distesi sulla spiaggia,
levigati e lucidati a cera.

Da *Le ore e i giorni* (La vita felice, 2008)

QUESTA MATTINA

Questa mattina ho steso
di nuovo al sole le lenzuola,
vele immobili alle finestre,
bianchissime,

il vento si è placato in un deliquio;
oggi non è più sconfitta
ma infinita violenza e dolcezza
la febbre della sera.

MANTOVA

Ti aspettavo tra lunette sanguigne
logge e sinopie
quando, sotto la decorazione a fogliame,
rividi la donna che in mano aveva

la maschera

e nell'altra inutilmente reggeva, l'arpa.

Giorni e giorni, per un'intera estate del
tuo silenzio, a provarmi immobile
di spalle alla colonna, come
la statua della dea, altera e
sola.

Cerco ancora il pettine che
mai potrà ricomporre la chioma
che il vento ghermisce e insegue

del volto antico

a cui anche noi prestammo
il corpo e mi riconobbe e si affacciò
per vedermi
dalle vetrine dei vicoli bianchi in salita.

Oh, Melpomene, eri anche tu,
lì?

NON SVENDERÒ NÉ CAVALLI NÉ ARMATURE

Oh mia diletta dea,
dammi un *Lunario* nuovo
ora che ho un passo lento
di lusinga;
cerchi sinuosi hanno invertito la
mente, sono fluviali;

vengono spesso a visitarmi i giorni
degli asini bianchi e dei muretti a secco,
pensieri consumati tornano lievi
come muri d'arenaria;

l'orgoglio sale di nuovo a poppa
ma non sale come vela,
inalbera paesaggi di isole ad oriente,
acque smaltate emergono
da ponente
per dire: «sii felice,
nascono di continuo, i giorni!»

da *Il codice dell'alleanza* (La vita felice, 2018)

IL CODICE DELL'ALLEANZA

Avrei voluto che tu prendessi le mie parole
per coniugarle e dargli un senso,

ma tu le lasciavi cadere,
architetture sospese nel vuoto
ombre, che si allungano su frutti proibiti.

Escogitai spiegazioni, feci ipotesi,
domande senza risposta, il senso delle cose.
Avevo paura dei miraggi, nel deserto dell'anima
per questo uscii dal tuo tempio e scelsi
l'esilio.

Per questo, andai a est dell'Oronte
non per guarigioni miracolose o profezie,
ma per chiedere consiglio a Simeone e agli stiliti
sulla conoscenza dei segreti del cuore
e tu, ...,
che più di ogni altro sei a conoscenza di tutti i miei segreti,

Tu,
lo capisci il cuore?

SINTOMI

Dividevi l'anima in sintomi,
io Proteo per sfuggire alla presa
difendevo il dolore con lo scudo,
io im-paziente, tu dottore, io sulla sedia, tu in trono.
Quale io era al centro della scena?

Non fu una storia clinica, ma la nostra storia.
Io Ettore e mai Achille, io sconfitta sulle mura di Troia,
io nel Tartaro a cercare la luce, io "maniacale",
io paziente, tu dottore, tu ...

La nostra fu solo una storia fra cantori.
Giocammo al gioco della terapia
fino a entrare in collusione,
rituali o proiezioni?
Relazioni interrotte, relazioni durevoli,
relazioni *senza trama*, combattimento leale
non mortale, come di una gara tra cantori.
Eri pronto ad ascoltare il lamento,
ma io ero Ettore, non l'Addolorata
e i miei erano luttuosi smarrimenti d'amore.

Fu senza guida, senza cura, senza fede
ostinati negli stili, tu detective, io Tirteo
che avvenne un unico atto di devozione
al mio pantheon, e fu
guarigione.

Io imputata, tu assolutore
Ma tocca a noi, ora, solo a noi,
cercare un seggio più alto, senza imputati,
né vincitori.

MUTILAZIONI

Come faremo a deporre
non più su altari diversi
le nostre mutilazioni?

Ti chiesi di curare l'incurabilità della vita
e con te toccai terra, proprio quando ero più a terra.

Non fu fallimento, il sintomo sparì, costruzioni mentali
tenevano a bada l'*inferiorità* dell'organo, il tuo tallone

d'Achille, il mio piede d'Edipo.

Sì, Adler lo sapeva, ma noi allora si parlava di Freud e di Jung. Fu un parlare per opposti, da mente a mente, i pensieri si congiungevano e ognuno colse, nell'iride dell'altro, il proprio sguardo.

Il tallone che ti mostrai,
fu la nostra camicia di Nesso.

Isola e montagna, autonomia non significa separazione?
Non volevo tenerli distinti gli umori dell'anima, volevo che tu li mescolassi i miei disturbi dell'umore, finché là, dove l'amore finisce, s'intrecciasse ancora l'anima della vita.

- Chi aveva ragione, - chi aveva torto? Noi si andava fin troppo d'accordo. Procedevamo separati per il tacito accordo, di non essere d'accordo.

Con te toccai terra,
proprio quando ero più a terra,
ti ho mai ringraziato?

SUPPLICA

Vorrei che la dea vegliasse, ora
sulla mia passione segreta
oh, Afrodite degli amori illeciti,
fantasie incestuose lasciate allo scavo
sotto il peso nascosto di inutili episodi di cronaca.

Giorni come statue essiccate e sbriciolate
per un museo già chiuso, all'inconscio.

Oh dea, disegna per me un nuovo
disco di festo, un'altra volta celeste,
con luna nascente in posizione orizzontale.

Tu sai che hanno trovato TRE CROCI
e un solo reperto, chiuso da me
con un pesante coperchio.

Scrivi per me un'altra storia,
almeno una scena
ma non di parole, e non in discesa,
né cattiva né buona,

sussurra al suo orecchio
pensieri non pensati
e tocca con mano il suo cuore,
per un amore, che va
giustamente reso.

L'ARABA FENICE

Per Mariano V.

Fui un uccello che non ha mai imparato a volare, ma viaggerò,
solo per te viaggerò, dall'Arabia all'Egitto, dall'Egitto alla Siria,
con il tuo corpo abbronzato sulle spalle, o padre. Ti porterò fino
al tempio del sole, o padre, a Eliopoli ti porterò, e solo lì getterò
nel fuoco tra le mie vesti il dolore. Arderanno i fuochi. Veglierò
per l'opera interrotta con libagioni dal mattino alla sera. Dèi dei
defunti, dèi delle carestie, dèi della peste, dèi delle cose e della
vita,

una nuova vita chiedo

inconsolata, una nuova vita chiedo,
inconcepibile e smisurata.

Rieti, 22 settembre 2010

L'INSIGHT E L'ATTESA

La reciprocità del vedere e dell'essere visto.

J. P. Vernant, *La morte negli occhi*

Lei guardava lui
lui guardava lei,
lei è invasa da quello sguardo
lo sguardo si impadronisce di lei
come occhio di medusa
restituendo la verità nera
in quella figura.

Smisi di fissarti di fronte
cercando la mia ombra nel mio riflesso
volevo strapparmi di dosso quel doppio
di me, per non rifrangere il tuo sguardo.

Gorgoni e Persei
il doppio di me, il doppio di te
la verità di te e di me,
incrociarsi di sguardi.

La distanza più grande
è l'intimità del contatto,
frontiera rigorosa di status e di rango.

Il faccia a faccia paga il rischio
di uno scontro frontale,
del doversi provare,
ma ora guarda in trasparenza
tutte le nostre simultanee finzioni,
dualità, sdoppiamenti, identificazioni.

Ma davvero credi che mente e anima
pensino per opposizioni?

Ai piedi del letto, la verità ci aspetta, surrogato d'intimità
in disordine,
poco importa cosa accada, appropriatene, come della mia
sofferenza.

L'OCCULTAMENTO E L'EPIFANIA

Iatros, bipolare oggi il malanno, avrei dovuto imparare sag-
gezza e prudenza
invece fu mania incrociare corone con rami di mirto e spi-
ne, conocchie e matasse, per consegnarti avvolto a spirale,
il gomito e aspettare che tu lo srotolassi all'indietro, filo
d'Arianna fino al principio del nostro labirinto
27 gennaio – 18 luglio.

Seguivo la dolce freccia vermiglia dell'amore, finché non
toccai il fuoco, *dinamis enérghēia*, incerta fu la libertà tra
il fare e il lasciare.

Da quale *Farmacia di Platone* hai preso il *pharmakon* che

mi hai dato?

Ora sono disarmata, ogni fibra è molle, sedata l'anima, bella e buona la pena, che ha allegria nella voce, *pharmakon*, veleno o rimedio?

Il dolore ora è santo, la sofferenza luce, affezione della mente o del cuore?

Immaginazione ..., anche il farmaco fu bipolare, medicamento e veleno, cancellava l'effetto proprio mentre curava.

Non volevo che interpretassi i miei sogni, ma che mi aiutassi a sognare,

semi di agnocasto, corallo e papavero bianco, *pharmakon* *konnèpenthes* come quello che diede Elena a Telemaco.

Ciò che addormenta il dolore, avvelena anche il cuore?

Papavero bianco, agnocasto, corallo

folia d'amore, celeste inferno

- ma quando il rimedio finisce
come potrò ancora sognare?

MILO DE ANGELIS

PER ISABELLA VINCENTINI

Fin dal nostro primo incontro, ho stretto un'alleanza con Isabella Vincentini. Ho subito sentito che lei era diversa da tutti gli altri. Veniva dalla Grecia, da Friedrich Nietzsche, da Coleridge, dai grandi poeti visionari, veniva da tutto quello che amavo. Se ci fossimo conosciuti da bambini avrei giocato tutto il giorno con Isabella, ci saremmo arrampicati sugli alberi, avremmo fatto corse, lotte e duelli, saremmo entrati nella stessa squadra o nella stessa banda.

Ci univa solennemente una visione eroica dell'arte, lontana dai luoghi comuni della scrittura sociale o civile, una visione al tempo stesso solitaria e universale, unica e cosmica, concentrata con la medesima forza su ciò che non si ripete e su ciò che rimane per sempre. Avevamo scelto gli stessi autori e gli stessi miti, ci eravamo commossi sulla follia di Hölderlin e sui viaggi di Dino Campana, sul genio di Marina Cvetaeva e sul dolore di Cesare Pavese. Eravamo figli di un archetipo.

Ho letto con ammirazione i suoi primi studi e le sue prime poesie, la magistrale antologia degli anni ottanta, i saggi sul tema del naufragio e sulla luce ciclopica di Atene, la serrata potenza filosofica del suo verso che si scioglie in elegia e nuota nelle acque del mar Egeo, la grande avventura della conoscenza che si rivela pagina dopo pagina nelle sue *Lettere a un guaritore non ferito*, dove assistiamo partecipi e turbati alla guerra amorosa tra l'arte e la terapia, al contrasto sanguinoso tra il desiderio di creare e quello di guarire.

Quando ci siamo conosciuti da bambini (alle giostre dell'Idroscalo, mi pare, o forse a Villa Celimontana) abbiamo stabilito un codice segreto, un codice prodigioso e inviolabile che ci avrebbe uniti eternamente. La vita poi ci poteva portare in un altro mondo e in un'altra sorte, poteva fare di noi qualunque cosa, ma quel codice sarebbe rimasto vivo: sei versi arcani da pronunciare insieme e sarebbe stato quello e solo quello, *il codice dell'alleanza*.

L'amore è ciò che rimane
frammenti, tesori trafugati
di un'altra sorte.

Seguivamo la via prescritta ma,
dietro di noi, la vita

ascoltava.

(*Il codice dell'alleanza*, Milano, La Vita Felice, 2018 - p. 13 e p. 21)

10 aprile 2019

RICCARDO EMMOLO

IL CODICE DEL DESIDERIO. Lettera a Isabella Vincentini

Cara Isabella

il *Codice dell'Alleanza* è il tuo libro più maturo, più intenso, più preciso. Tramato dai tuoi viaggi nelle terre del mito greco e medio-orientale, questo libro è un viaggio dell'anima e nell'anima, un'avventura di fuoco, un combattimento all'ultimo sangue. Poche volte vita e letteratura mi sono parse così sorelle come in questo libro; poche volte ho sentito la tua voce – febbrile, carica di vita fin quasi a scoppiarne – intonare immagini così vere, diffondersi in metafore così illuminanti.

Il tuo viaggio è guerra e amore (guerra senza quartiere, amore senza limiti), l'infinito combattimento di una donna mossa da una gioia di vivere incontenibile, una donna che anche nel dolore più sconcertante resta vitale. E nessuno ha mai saputo che farsene di questa sua forza, mai tentato di accoglierla così com'è per paura di restarne travolto.

«Non volevo che interpretassi / i miei sogni, ma che mi aiutassi a sognare»: di fronte a versi come questi non si può che restare incantati e tremanti. C'è in te una domanda d'amore folle che sfida continuamente il maschio (amato, amico o terapeuta), una sete che non può essere saziata perché, se lo fosse, l'amore cesserebbe. Questo è il paradosso della vita: se ami con sete smodata prima o poi distruggi l'oggetto d'amore, d'altra parte se ami con parsimonia ottieni una tiepida soddisfazione che è una sorta di morte in vita.

L'interlocutore principale del *Codice dell'Alleanza* non è l'amato o un amico, ma il terapeuta. Non c'è nessun poeta che io conosca capace di percorrere come te tutte le possibilità e le ambiguità del rapporto psicanalitico. Tu vorresti che il tuo psicanalista abbassasse le proprie difese per entrare anche lui nel bisogno/ferita d'amore che il dialogo terapeutico inevitabilmente alimenta. Eppure tu sai che uno psicanalista che rinuncia al controllo del transfert e del controtransfert non ha più niente di interessante, è un uomo come tanti altri. Un guaritore ferito non è più in grado di guarire.

È questo, vedi, il dramma: la sete d'amore smisurata non può trovare nessuno capace di soddisfarla, ma amare in maniera misurata che amore è? Sarebbe facile gioco proiettare questa sete in un essere che è fuori dal tempo e dallo spazio, ma tu ti rifiuti di

alienare il desiderio, il *tuo* desiderio. Bisognerebbe che qualcuno prima o poi ti facesse non capire, ma *vivere* questo paradosso. Scopriresti allora che l'unico "oggetto" in grado di soddisfare la tua gioia di vivere è la gioia di vivere stessa. In altre parole, il tuo desiderio è la freccia e il bersaglio del tuo amore. Quando sperimenterai *questo*, sentirai finalmente la grandezza della tua anima e le tue solitudini, i tuoi attacchi di panico e i tuoi vagabondaggi sentimentali non ti faranno più male.

Troverai qualcuno in grado di farti vivere *questo*? Te lo auguro, ma intanto posso dirti che *questo* è proprio quello che tu vivi quando scrivi le tue poesie così belle. Allora resti placata e il tuo dolore diventa canto e mare. Quel canto indifeso che è la poesia, quel mare mosso e pericoloso nel quale non possiamo non immergerci. Perché ci siamo dentro da sempre, Isabella, anche se continuiamo a dimenticarlo. La poesia, invece, non lo dimentica mai, perché è sempre e solo nell'attimo: è oggi.

Ti saluto con i tuoi versi:

«oggi non è più sconfitta
ma infinita violenza e dolcezza
la febbre della sera».

Ti abbraccio forte forte.

Riccardo

RECUPERI

GIANCARLO PONTIGGIA

PER LA POESIA DI ROSARIO MICHELINI

Tra il 1982 e il 1988 ricevetti due raccolte di versi di Rosario Michelini: *Diario della memoria felice* (Arte Tipografica, Napoli, 1982, tredici fogli staccati senza numerazione di pagina); *Di Rimbaud, di te, e d'altre cose* (con una premessa di Alessandro La Porta, Gallipoli - Nuovi Orientamenti Oggi, Napoli, MCMLXXXVIII, pp. 84). Del poeta, che immagino napoletano, o almeno campano – come si poteva dedurre dai luoghi delle stampe, ma anche da certi indizi interni ai testi – non si dava alcun cenno biografico; né mi potevano soccorrere più di tanto le poesie, che scorsi rapidamente, forse senza neanche leggerle.

Non leggevo nulla, in quegli anni, e quel poco con molta distrazione, o solo per una cifra di affetto nei confronti di qualcuno a me caro. Non avevo dimenticato la poesia: solo la tenevo sospesa in uno spazio celato del mio animo, in attesa non so bene di cosa. Dovevo liberarmi del peso della contemporaneità, di quel suo ronzio frastornante, torbido, inessenziale, che mi inquietava; e un poco, anche, mi annoiava. I due volumi di Michelini finirono in qualche scaffale dimenticato, assieme a molti altri. Quando ritornai a leggere, ed erano già i primi anni Novanta, non era più tempo per loro: la poesia degli anni Ottanta resta tuttora, per me, quasi un mondo a parte, misterioso e inesplorato, del lungo Novecento, una stanza appartata nella quale mi capita di accedere ogni tanto, recuperandone per caso qualche frammento.

Ma ritrovando, l'estate scorsa, il *Diario* di Michelini, e leggendolo per la prima volta, a quasi quarant'anni di distanza dalla sua uscita, ho provato come un senso di stupore, di pensosa, cadenzata bellezza: quanta luce, in questi versi composti e ardenti, e quante ombre, quanti pensieri che si levano dal chiuso dell'anima, e si fondono nei colori di una sera o di un'alba, in sensazioni o in dettagli che abbacinano per la loro forza elementare, archetipica: l'azzurro del mare, l'odore di una rosa, le colonne dei templi paestani che si colorano di rosa verso il tramonto. Al centro, «le ragazze marine / con le collane / dell'estate al collo»: versi memorabili, nella loro alessandrina delicatezza, che si congiunge nondimeno al lieve scarto, così novecentesco, delle collane che *sono* estate, e apparentano queste misteriose ragazze all'uccello «che va per il mare» del frammento successivo, fatto anch'esso della sostanza dell'acqua e del sole. In *Mi vidi ardere*, l'apparizione dei corvi altissimi sopra i templi di Paestum, è risolta nella stupefacente annotazione della chiusa:

«archeologia del cielo»: come se il cielo sopra Paestum fosse anch'esso *archeologico*, traversato da quei corvi che paiono giungere da un tempo remoto e arcaico, portatori – forse – di augurii e presagi.

No, non avevo letto nulla di questo libro, che riscopro pagina dopo pagina come in sogno: ma com'è che nessun altro lo aveva letto? E che nessuno ne avesse parlato? Forse era il troppo oro di quei versi, una proprietà di parola e di immagine cui non si era più abituati, un ardore di pensiero che contrastava con le pratiche poetiche allora egemoni a impedire lo slancio della lettura? *Di Rimbaud, di te, e d'altre cose*, che viene sei anni dopo il *Diario della memoria felice*, non è più una breve plaquette di soli dieci frammenti, ma un libro complesso e articolato, anche nella costruzione dei singoli componimenti: trentacinque poesie che si susseguono come un carme continuo. Non si può che ammirare la limpida coerenza del titolo, nel quale è già, disposta in sequenze ordinate, tutta la materia del libro, che si apre con una poesia su Rimbaud (*l'enfant de colère* colto mentre traversa i gioghi alpini, e «cela versi / iberna deliri», prima di perdersi definitivamente sugli altipiani del Corno d'Africa), prosegue con un canzoniere d'amore (che sembra concludersi, almeno nella sua compattezza tematica, con il *Canto breve per la compagna che parte*), per disseminarsi poi nel ventaglio screziato delle *altre cose* in cui sensazioni, paesaggi, storie condensate in pochi versi, interrogazioni di natura esistenziale si inseguono come in una caccia musicale.

La figura di Rimbaud è posta *in limine*, quasi a prefigurare il destino stesso del libro, o forse, più semplicemente, a misurarne la temperatura, la tensione febbrile, lo stato di «delirio» organizzato cui soggiace ogni sua parola. Nella lunga sequenza di poesie d'amore che segue, il mondo è misurato sulle traiettorie degli occhi e delle labbra della donna, che finisce però travolta, come il poeta, in un delirio di sogni, memorie, «antiche desolazioni», sconvolgimenti naturali che toccano il loro culmine nella rappresentazione, potente e stravolta, de *Il tuo sguardo poggiato a occidente*: «E tu starai sulla riva, immobile e solenne / come in un dramma d'Eschilo, senza una lacrima, / dea vendicatrice, arsi e taglienti gli occhi / dall'indifferenza, gli occhi splendenti, belli / di luce e dalle lunghe ciglia che giocano col sole». Le *altre cose* annunciate nel titolo principiano con *Aurora di sangue*: e siamo ormai sotto le mura di Troia, in un pomeriggio «di polvere e di sangue», quando la guerra è ancora solo guerra, prima che Omero la trasformi in parola, canto, mito. In realtà il tema d'amore non si è concluso, ha solo cambiato faccia: si è spostato dal perimetro breve del poeta, con le sue ferite e i suoi *naufragi celesti* (*Gli oceani del sonno*), all'urlo di Ecuba, alle donne che piangono i mariti troiani e il destino che le attende: dallo spazio lirico al mondo

oggettivo dell'epos. Con *La valle degli anni*, ci volgiamo a un altro grido, quello di Otello, «straziato dalla gelosia»; e siamo ormai su un palcoscenico barocco. Ma proprio qui il tema della ferita d'amore apre a una nuova forma dello strazio, quella del tempo che passa: è questa la «valle» del titolo, la «valle / degli anni che franava», e che continua a franare nella poesia successiva (*Storia banale del signor X*), dove protagonista non è più un mito dell'epos o del teatro, ma un uomo come tanti, che all'improvviso vede, dinanzi a sé, la vita che passa, nel suo «disordine» qualsiasi. Le *altre cose* del titolo si sgranano nelle pagine successive in sequenze ora visionarie ora narrative, con momenti di sosta, come quello dedicato ad Angelo Maria Ripellino, o componenti di tonalità più composta e meditativa. E ancora un bimbo, come nella raccolta precedente, porta in sé verso la chiusa dell'opera l'ardore delle stagioni, la loro vitalità sovrana: nel *Diario* era il bimbo dalle cui tasche sbucava la primavera; ora un bimbo che «ha nei capelli / il vento delle strade / e in fondo agli occhi / la luce dell'assalto».

Non sappiamo che età avesse, all'epoca, l'autore di questi versi: avrà continuato a scrivere? Certo i tempi – ancora dominati da pratiche sperimentalistiche e ideologiche, benché già in via di dissoluzione – non erano fatti per lui, per una poesia di giardini fioriti, di sogni, ombre, gridi, démoni del cuore, fiamme che bruciano nella notte. Eppure, dopo tanti anni, per opera del caso, o del moto lungo della storia, che tutto sconvolge e rimescola, quel poeta è qui fra noi, e ci parla.

ROSARIO MICHELINI

POESIE

Diario della memoria felice (Arte Tipografica, Napoli 1982)

1

Alle soglie delle sere
d'estate la memoria
è un sfacelo di suoni,
di colori, e tutto
si fa torbido e confuso.

2

Nella casa della fantasia
non sei stata felice,
anima mia.

Nella casa della ricchezza,
quanta gioia ai tuoi occhi,
quanta allegrezza.

3

E nella sera che crolla
vanno le ragazze marine

con le collane
dell'estate al collo.

4

... e l'uccello che va per il mare
nell'oro dell'ultimo sole...

5

Il trenino che mi fischia
nella testa
è quello che tu disegnavi:

è il trenino della festa.

6

Mi vidi ardere
d'intorno il pomeriggio,
fra ragazze straniere
in allegria. Poi l'oro
declinò, e fu la sera
con il suo sguardo stanco.

A Paestum si tinsero
di rosa le colonne,
alti vennero i corvi,

archeologia del cielo.

7

Tra poco sarà l'alba,
come dice Omero,
dalle dita di rosa.

Andiamo, bruciamo
un altro giorno, di nuovo
è tempo di morire.

8

Girandomi, vidi le ragazze
arse di luce venire su
per il sentiero al sole.

Lontano, da qualche parte,
c'era il mare, così azzurro
e intenso da star male.

9

Dalle tasche del bimbo
che riposa sbuca
la primavera.

Si fa più acuto
l'odore di una rosa.

10

Ed ecco l'alba
sollevarsi lungo
azzurri cammini

e la notte cedere
a una dolce agonia
con la sua corte di lune e di stelle.

Di RIMBAUD, di te, e d'altre cose (Gallipoli, Nuovi orientamenti oggi, Napoli MCMLXXXVIII)

RIMBAUD

L'uomo dalle soles di vento
scava stanotte un terribile tunnel
nel ghiaccio delle Alpi e cela versi,
iberna deliri, perché l'Africa,
in agguato in fondo al suo destino,
non ne faccia domani carne sfatta,
acqua torbida e molliccia.

L'uomo dalle suole di vento
che m'inchioda stanotte al suo delirio,
alla croce riarsa dei suoi versi.

GLI ASTRY, I TUOI OCCHI

Tu siedi silenziosa nella notte
e cogli un'ombra nella mano aperta.
Migrano gli astri nei tuoi occhi
e tutto si fa immobile stupore.
Il desiderio è un'agonia segreta
in fondo alla ferita della bocca.

L'ALTALENA

Il sole non ha che due raggi,
uno per te, l'altro per me.

Chi vorrà annodarne i capi
e farne un'altalena per noi?

I GIARDINI FIORITI

I giardini fioriti

alle tue labbra.

Il mio sguardo che ti cercava.

Dalle tue ciglia

pendevano le ombre della sera.

QUANDO TU PIANGI

Quando tu piangi, amata mia,

il mio fazzoletto t'insegue,

assetato delle tue lacrime.

UN GRIDO APERTO

Il giorno che muore

va per la terra

come un grido aperto.

Al limite del mondo
una ferita di sangue
si dispera, e sale
la notte agli occhi
tuoi e cinge la tua
fronte con corone
d'assenze e di silenzi.

NELL'OMBRA DEL TUO CORPO

Nell'ombra del tuo corpo
avevi l'odore del gelsomino
e sul tuo ombelico d'amore
veniva a morir l'ultima
luce del giorno.
Non guardavi il lago
già scuro e fermo nella sera,
né gli uccelli che calavano
nell'acqua a riposarsi.
Guardavi la mia disperazione,
le mie labbra di desiderio
che chiedevano l'odore
del tuo gelsomino,
le mie mani che naufragavano in te,

lungo la pelle del tuo corpo
tenera come l'aurora del mondo.

SE CI FOSSIMO PRECIPITATI

Se ci fossimo precipitati nella notte,
in una chiara notte d'estate,
come naufraghi impazziti
nell'ultimo crepuscolo del mondo,
protesi a sfida verso le prime luci
del mattino, e ci fossimo
distrutti a vicenda, azzannati
come belve anelanti dai fianchi sottili,
come uccelli selvaggi, ora questa ferita
farebbe più sangue e più dolore,
e più crudele sarebbe la memoria.
Ora di te mi resterebbe fra le mani
un intero roseto di dolore,
non solo questo ricordo che muore,
quest'angoscia levigata e ferma.

VERRÀ UN BOIA

Quando t'allontanerai da me
verrà un boia dal Medio Evo
o da un vecchio film in costume
e ci porrà in ginocchio sul palco.
Verso di lui ci volgeremo
a guardare la sua maschera di cuoio,
la luna d'argento fra le sue mani,
e lui griderà, come gridò ad Anna Bolena,
«non dovete guardare» e ci porrà
il capo sul ceppo.
Dal Medio Evo fischierà su di noi
la sua luna d'argento e noi ce ne andremo
per una fredda morte, senza sangue,
dove anche il ricordo si raggela.

CONOSCO IL POSTO

Conosco il posto dove abiti,
la periferia operaia di gente del sud
col ricordo delle arance nel cuore,
il grido del falco nell'azzurro aperto.
Le strade, a sera, hanno la tristezza

delle cose gettate via per sempre.
Conosco la casa dove sei,
la tua piccola casa, così linda,
così raccolta, dove bastava aprire
un poco una finestra perché,
per il tuo cruccio d'ingenua massaia,
un pulviscolo nero entrasse fastidioso.
E sarà lì, per quelle strade e per quei
posti di gente tenace e silenziosa,
che verrò a rubare furtivo
una tua immagine, mentre sarai
al braccio del tuo nuovo compagno,
e per la mano guiderai il tuo bimbo
e gli sorriderai dalla tua lontananza
di adulta con un sorriso appena
un po' sfiorito, appena toccato dalla vita.
Ah, voglio schiantarmi dentro
in quel momento, mentre poggiato
a un muro ti guarderò andare
con le tue catene umane,
forse felice o forse solo immemore,
e nell'ombra svanire, nella nebbia
della sera della tua triste periferia operaia.

IL TUO SGUARDO POGGIATO AD OCCIDENTE

Le tue labbra perdute nel silenzio

più non respirano

sulle parole che vorrei sentire.

E il tuo sguardo assente svara sulle cose,

il tuo sguardo poggiato ad occidente,

dove il giorno s'adagia come un'ala spezzata

e la speranza si disperde in confini di cenere,

e s'asciuga il sangue della vita in estuari

di memorie antiche, troppo antiche.

Nemmeno le ore della gioia e del dolore,

fresche come le allodole al mattino,

guizzano più nel filo dei tuoi occhi.

E ferme sono le mani,

il lascito più bello di tuo padre.

Ma dal silenzio che ci lega e logora

le ore sento salire come un uragano

la tua ira segreta, il rombo sordo

d'un rancore antico, che di lontano muove

e si precipita in fughe di cavalli

folti d'occhi di liquido furore.

E sono, credimi, in quest'ora notturna,

nell'ora più sincera, la più straziata e viva,

l'unica che posso dire mia, gli stessi
cavalli stremati e in disordine
dei miei sogni infantili, all'alba d'una vita
già in delirio, incubi d'antiche desolazioni,
sempre celate e sempre fiammeggianti in fondo
agli acquitrini della più oscura e infelice memoria.

E attendo l'uragano e ne sarò sommerso
e sgombrerò tutta la paccottiglia della mia vita,
i magazzini stipati dai montali, dai riccardi,
dagli amleti, dalle callas, che tanto t'hanno
infastidito, e affogherò e andrò, dovrò andare,
giustamente e come sempre, alla deriva.

E tu starai sulla riva, immobile e solenne,
come in un dramma d'Eschilo, senza una lacrima,
dea vendicatrice, arsi e taglienti gli occhi
dall'indifferenza, gli occhi splendenti, belli
di luce e dalle lunghe ciglia che giocano col sole.

Ma, se ancora c'è un tempo di pietà, perdonami,
assolvimi da tutti i miei peccati.

Oh, non sarà difficile, ben altre ferite
ed altri orrori il mondo dimentica e perdona.

GLI OCEANI DEL SONNO

Io non la vidi quella notte,
quando le nostre vite franavano.
Per viltà, paura, indifferenza,
premevo la fronte contro
un muro di ricordi fucilati,
mentre la luna fuggiva nel cielo
col suo passo d'argento e Orione
si svenava per azzurre foreste.
Nell'immenso naufragio celeste
nessuno cantò la sua tristezza
quando i grandi oceani del sonno
le cinsero il capo, con amore e timore.

Io non la vidi quella notte,
e nell'universo nascente delle stanze,
con cieco freddo furore, cercavo
i fiumi nebbiosi dell'alba,
le favole tessute d'oro e di porpora.
Ai piedi dell'angoscia, come al tumulo
d'un re barbaro, vennero, in lutto,
a morire i corsieri più belli
e gli arcieri dal profilo di giada
ruppero gli archi e le faretre,

ma nessuno quella notte portò
fiori alla tomba del mio amore
che dormiva, assassinato, nei saloni
colmi degli oceani del sonno.

IL SOGNO DELLA STORIA

Come hai odiato Danton
che saliva il patibolo
e Robespierre con
la mascella fracassata.

Ma io volevo
comunicarti un sogno,
il sogno della storia.

Ma la noia, la noia
agli occhi tuoi, e rapido
il sonno alle tue ciglia.

I GIORNI DELLA VITA

«Non fumare» mi dici,
«non fumerò» rispondo,
e penso a salottini silenziosi
dove il fumo brucia

il suo cuore di rubino
e la penombra si dondola quieta.

«Non bere» mi dici,
«non berrò» rispondo,
e penso al dolce sorso
che scenderà nel cuore,
lieve e sapiente
come un verso d'Omero.

Così, cani randagi, passano
i giorni della vita,
preceduti e seguiti
da parole bugiarde,
da piccole rese quotidiane
adatte a sopravvivere.

IN UNA NUBE

D'intorno va la vita
e tutto ormai ci sfugge,
e noi siamo nel sogno,
perduti in una nube,

forse nella menzogna.

CANTO BREVE

PER LA COMPAGNA CHE PARTE

Tu non sai lo strazio delle cose,
l'agonia delle piccole cose abbandonate.

I vasetti svuotati dalle creme,
le boccette prosciugate di profumi,
l'angoscia d'un vestito nell'armadio
e le scarpe, a due a due allineate,
soffocate nel buio come cuccioli di cani.

E poi la parola assente per le stanze
e la polvere e il silenzio sopra i muri.

E che dirò a chi chiamerà e chiederà
di te? Scherzerò, dirò: «È svanita,
come un aquilone, nel lunedì dell'angelo».

AURORA DI SANGUE

Essere lì, sotto le bianche mura,
in quel pomeriggio di polvere e di sangue.

Essere lì, per vedere

Achille, terribile e bellissimo,
con le tempeste dell'Egeo negli occhi
scuotere fiamme d'ira nei capelli
e vibrare l'ultimo colpo al suo nemico.

Essere lì, per sentire

l'urlo di Ecuba, il pianto delle donne,
e vedere i neri uccelli della morte
volare bassi lungo la pianura
fino all'ultimo sole di quel giorno
segnato dal destino.

Essere lì, per sentire e capire,

prima che tutto si facesse mito.
Prima d'Omero, prima delle storie
raccontate al crepuscolo
a muta gente attonita, in villaggi di gesso,
dove nello stupore della favola
moriva, aurora di sangue
e di ferocia, la prima età del mondo.

LA VALLE DEGLI ANNI

Come gridava Otello,

straziato dalla gelosia,
e lago, là, immobile
e perfetto nella sua follia.

E, in sala, accanto a me,
il vecchio spettatore
che pensava alla valle
degli anni che franava.

STORIA BANALE DEL SIGNOR X

Nacque, crebbe, lavorò,
si sposò, ebbe figli,
invecchiò – anche lei
invecchiava, la compagna
degli anni più allegri,
dei giorni più tristi, –
e poi, infine, venne
l'ora smagliante,
l'avventura più oscura,
la più corrotta e pura,
e chinò il capo, una notte,
su un libro, e, «che cosa
è successo?», si chiese,

e da sé, da se stesso,
nel silenzio più limpido,
si diede la risposta:
«Niente, è passata,
in disordine, la vita».

NEGLI AUTUNNI DEL GALOPPO

Negli autunni del galoppo
il cuore del cavallo
era un arcobaleno di sangue.

Fra schianti di cespugli,
umidi d'ori settembrini,
fuggivano i sentieri
al passo del cavallo,
e poi, dopo la curva,
la grande curva d'ombra
al limite del bosco,
gli alberi precipitavano
e c'era il mare in un lampo
di luce e il vento che gelava
fiori di spume in festa.

Lungo la spiaggia errava,
immemore, discinta, la nostalgia
d'una stagione uccisa.

LA VECCHIA DAMA MUORE

Ora che le hanno sepolto il marito
la vecchia dama risale le scale
del palazzo ed entra nelle stanze.
Si libera degli abiti del lutto,
dei veli della morte,
e resta nuda, un attimo, allo specchio.
Gli anni della sua vita,
come ragni incatramati,
cadono dal seno lungo il ventre,
precipitano in un pozzo senza fondo.
Poi siede, la vecchia dama,
e tocca con dolcezza
il punto della vita che gli altri
vogliono dimenticato e spento.
Il marito sepolto, i figli lontani.

La vecchia dama si distende sul letto,
dove nel velo dei ricordi s'affollano

le nascite e gli amori, e attende l'alba,
e all'alba la vecchia dama muore.

La vita intorno è un lago di fiori alla deriva.

AD ANGELO MARIA RIPELLINO, DOPO LA LETTURA DI «SINFONIETTA»

No, non slavista, non ti chiamerò slavista,
la parola che ti diminuiva, anche se ancora
s'inarca nella memoria, come pallida luna,
la tua magica Praga.

No, non slavista, dunque, e non perché
so di non essere, come tu hai scritto
sfoderando insolite unghie di gelido cristallo,
una maschera d'Ostenda, un gazzelloni sul flauto,
o uno dei tanti piccoli fiumi che si placano
nell'ampio, quieto, estuario di volti e di suoni
di Piazza Navona.

No, non slavista, dunque, ma poeta,
come tu sapevi, poeta in nome
dei camosci e degli stambecchi del Gran Paradiso,
dei branchi spettrali, stretti alla gola nella tormenta
dalla fame e dal gelo, che tu hai salvato,
e non con manciate di fieno e di crusca, come volevi,

ma con parole di pietà e d'amore.
Dunque, non slavista ti chiamerò,
la parola che ti diminuiva e ti rendeva triste,
ma poeta, come tu ti sapevi, e forse
la tua anima di uomo gentile del sud
siederà, all'ombra d'un amaro sorriso,
placata e serena, accanto
ai fantasmi innevati del Gran Paradiso.

LA SPERANZA

S'è aperto sulle case
un manto caldo.

C'è, oggi, la speranza
che tornerà l'estate.

UNA ROSA D'ACQUA

E il mare, il mare
quest'immensa rosa d'acqua
sul cuore del mondo,
e l'onda, lieve, che va

di costa in costa,
saluto languido e festoso.

PER LA MORTE DI PAPÀ

Mentre morivi, Francesco era lontano,
in Inghilterra, ad inseguire un sogno,
e Paola, bambina, sorrideva sollevando,
tra favole nascenti, il capo dalla culla.

I tuoi figli dispersi per città,
e accanto a te il grido di chi t'aveva amato.
Poi, nelle stanze, lo stupore del pianto
e del silenzio, sussurri di parole,
l'acqua di confuse memorie a fior di labbra.

Finiva un'epoca per tutti,
e nel grembo disfatto di una sera d'autunno
cadde per noi, breve come la tua agonia,
la rosa oscura e triste della giovinezza.

All'indomani una ragazza pianse
e ti baciò e sigillò col pianto
e con un bacio la tua vita.

Addio più dolce non potevi avere.

Ora ti tocca l'evento più semplice
e la via verso il segno rotondo,
mentre qui resta tra noi il silenzio
più puro e lieve il tuo ricordo
sta sulla soglia a guardia della casa

FUGGONO BRANCHI

Il tuono abbaia nel cielo
come un cane immenso.

Fuggono branchi
di nuvole impazzite.

STORIA BANALE DELLA SIGNORA X

La signora di fronte stende
vestiti ad asciugare. Attende
i figli che tornano da scuola.
Poi il marito, la cena, la sera
come un sentiero a mezza

luce nell'ombra della notte.

E a letto presto per vincere

il silenzio della noia.

L'estate è il sogno del domani.

Il vento dorme tra vasi di gerani.

LE STAGIONI

D'oro l'ape sul fiore,

nel fuoco dell'estate.

Dolci il ricordo e il miele,

nel gelo dell'inverno.

LA CACCIA

La bocca nella bocca

si distrusse e teso

fu l'orecchio al suono

dell'amore, alla caccia

di sangue delle labbra

che braccavano la preda.

IL DIAVOLO

Al balcone, una piuma,
una goccia di sangue,
e il gatto è soddisfatto.

«Ah, il diavolo».

IL VENTO DELLE STRADE

Il bimbo che mi chiede
una moneta ha nei capelli
il vento delle strade
e in fondo agli occhi
la luce dell'assalto.

La vita è un grido
nella sua mano aperta,
all'ombra d'un sorriso

che già muore.

SULLA ROTTA DI CANI DESOLATI

Gli uomini che al mattino vanno
per strade dure verso un lavoro
oscuro hanno occhi piccoli di sonno
e, nelle mani stanche, albe deluse.

Ma alla periferia più estrema,
sulla rotta di cani desolati,
c'è sempre per ognuno
una tazza di caffè, amica e calda.

E in fondo a quella tazza
c'è il loro coraggio che non muore,
avvolto in un mantello di tristezza.

COSA DIRE AD UN BIMBO

CHE FA DOMANDE SULLA VITA?

No, non credere ai ladri di fantasia,
a coloro che ti diranno
di animaletti dalle code impazzite

Vengono dalle grandi pianure del nord

gli uccelli della vita e nelle notti
di luna scendono ai balconi e lasciano doni.
E poi, consumati da un unico viaggio,
con le ali rotte e gli occhi trafitti
dal vento, s'innalzano in un volo verticale
e diventano stelle, si fanno astri e luna.

E da vecchio, quando avrai percorso
tutti gli spazi dell'odio e dell'amore,
e avrai lottato con tutti gli angeli
e i dèmoni del cuore, e tutte le verità
e le bugie del mondo avranno dimora
nella mente, distenditi nell'erba
umida d'agosto e nella notte
di San Lorenzo vedrai una stella-uccello
precipitarsi in fiamme nella notte
e consumarsi nella nostalgia.

E tu, essendo vecchio, al limite dell'ora,
non vergognarti della tua innocenza.
E non negarti a nulla: al grido, al sogno,
al riso, allo sguardo d'amore come un falco
guardingo in cima agli occhi, alla passione
aperta delle labbra, al desiderio di spume
e di sudori, alla nuda realtà del tuo dolore.

Sarà, quel lampo, l'ultimo dono,
l'ultimo incanto della vita.

SENTINELLA NOTTURNA

Sentinella sonnacchiosa
della notte, guardiana
dell'ora più pura, la civetta
ci narra storie stanotte.
E non è un messaggio di morte,
è il filo dell'angoscia
che in noi si torce
e nel suo grido ha voce.

E allora non serve
spararle, far saltare
in frammenti di piume e di stelle
le sue ali, o inchiodarla,
a scongiuro, sulle case.

E dunque, non straziate i suoi
piccoli. Non cacciatela via.

IN CRONACA

Colombe imprigionate
e ragazze gettate nei canili.

La morte coltiva fiori
negli occhi d'un bambino.

Questo sui giornali di oggi.

E noi che cosa faremo,
che cosa faremo domani?

I POETI NASCOSTI

Tramontato il Novecento con i suoi ismi, i suoi manifesti e le sue battaglie contro la tradizione, i poeti d'oggi non discutono più di poetiche o di estetiche. Per certi aspetti questo dato potrebbe essere un bene, soprattutto se pensiamo all'accanimento e all'intransigenza ideologica che accompagnarono l'esercizio della poesia nel secolo scorso, all'egemonia delle pratiche sperimentalistiche che determinarono – con l'arroganza di chi crede che esista una verità unica – una visione frantumata, astratta ed arbitraria, del segno poetico.

Nondimeno, come spesso accade, oggi il fenomeno che si impone presenta elementi forse ancor più inquietanti, benché di segno inverso: una visione della lingua poetica appiattita sul presente; una scarsa consapevolezza dei mezzi retorici e dei codici istituzionali, senza i quali le stesse scelte eversive vengono a mancare di peso; un'impressionante produzione di testi, quasi sempre priva di vaglio, che va ad affollare ogni spazio disponibile.

Crollato con la pubblicazione on line il confine tra edito e inedito, milioni di poesie popolano le immense biblioteche virtuali del globo: archivi labirintici sui quali incombe l'ala di un parimerito che evoca i cupi scenari di tanti romanzi di fantascienza che abbiamo letto da ragazzi. Non sarebbe il caso di occuparsene, non fosse per gli effetti che questo fenomeno produce, o sta producendo, sull'immaginario umano: diversamente dalla canzone (un'esperienza di gruppo che non si fonda tanto sulla parola o sulla musica, quanto sulla condivisione di un momento, sull'ebbrezza che un corpo e una voce – da un palco – comunicano a una platea predisposta al potere suggestivo delle emozioni), la poesia chiede silenzio, concentrazione, l'esercizio di un pensiero meditato, una sensibilità che affonda le sue radici in una visione complessa delle vicende umane.

E non è un caso che i poeti migliori sentano, oggi, la necessità – si vorrebbe dire l'urgenza – di trovare un riparo dal caos mediatico che li circonda: non perché vogliano eludere i moti della storia di cui tutti facciamo parte, ma perché sanno che la poesia richiede una scelta di vita prima ancora che una retorica, la capacità di *nascondersi* per vedere *di più* e *altro*, per non cedere alle lusinghe di una lingua preconfezionata, consumistica, impoverita nella sua densità espressiva. Questi poeti sanno di rischiare molto, soprattutto perché la società di cui fanno parte ha scelto da tempo di privilegiare le forme più plateali e

facili della scrittura, ignorando intenzionalmente tutto ciò che è il segno di una radicalità del cuore e della parola.

«Chi pensa agli uomini della sua generazione non vivrà per i posteri», scrisse Seneca. La poesia che aspira al successo immediato non ha respiro lungo. Quella che dura è la poesia che riesce a sintetizzare il senso di un'epoca. In un mondo confuso e frastornato come il nostro, ai poeti (e non solo a loro) spetta principalmente il compito di contribuire a ricostruire una civiltà; e a coloro che credono in questa funzione "civile" della poesia, il compito di riconoscere le pietre di scarto più preziose, renderle visibili, farle parlare a tutti. Il lavoro non è facile, la posta in gioco alta.

Leuké ha già cominciato nei primi due numeri a far conoscere alcune voci tra le più interessanti di questi *poeti nascosti*, quelle di Sauro Damiani e di Matteo Veronesi: il primo è autore di un canzoniere mistico (*Canto dell'amore assente e altre rime*, 2006) che non ha eguali nella poesia italiana di questo inizio di millennio; il secondo ha esordito in maniera pressoché clandestina con un libro (*Il cordone d'argento – Frammenti per la sorella*, 2003) di versi toccanti e perfetti in memoria di due amate figure familiari.

Con il terzo numero *Leuké* apre una rubrica nuova e specifica, che intende continuare e intensificare questo lavoro di ricerca e di discernimento, oggi così necessario. Il poeta che la apre è Luigi Picchi: il libro è *Antiqua lux* (2018), di cui presentiamo l'intera prima sezione, facendola seguire da un testo che originariamente doveva far parte della raccolta, e in seguito, per ragioni di ordine strutturale, ne era stato espunto. Protagonista di questo testo è Polla Argentaria, la moglie di Anneo Lucano, il grande poeta di età neroniana autore del *Bellum civile*, costretto al suicidio dopo la scoperta della congiura pisoniana del 65 a.C. E già l'incipit del componimento pone l'accento sul tema della «devozione», del «ricordo fedele» che Polla Argentaria custodisce nella cella del suo cuore; ma anche, implicitamente, sulla vocazione alla resistenza – morale e intellettuale – che è l'essenza segreta di ogni vera poesia.

Anche l'idea intorno a cui si muove questo libro intenso e severo indica una forma di fedeltà a un luogo e a una storia: rileggendo il conterraneo Plinio il Giovane alla luce del monito kantiano («il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me»: cfr. III, 1), Picchi non fa che parlarci della nostra anima ferita, meditare sul senso del nostro essere nel mondo, aprendosi all'utopia di una civiltà fondata sui valori dell'armonia e dell'*humanitas*.

LUIGI PICCHI

PLINIUS MINOR

da *Antiqua lux* (Moretti & Vitali, 2018)

I, 6

Catturati con le reti
tre cinghiali.

Solo è rimasto
con stilo e tavolette.

Minerva gira dunque nei boschi
non meno di Diana.

I, 9

Un'assegnazione di toga virile,
poi fidanzamenti e matrimoni,
quindi dal notaio per un testamento,
un salto in tribunale e uno in Senato,
questo e altro occupa le sue giornate
e tutto sembra importante.

Ben diversa la campagna
(qui legge e scrive finalmente)
o quando lungo la spiaggia
trova una conchiglia e dentro
vi ascolta l'eco del mare
e sogna navigazioni, isole beate
e lassù, forse abitate, le stelle.

I, 24

Un piccolo podere è metafora
della vita come luogo definito
e microcosmo.

Bello è dominare il campicello
e in tutti i suoi angoli conoscerlo.

Lode, dunque, al dio Termine!

II, 1

Virginio Rufo di anni ottantatré,
mentre in Senato si chinava
a raccogliere il discorso

di ringraziamento all'imperatore,

si è rotto il femore.

L'età ha fatto il resto.

Tacito pronuncerà la *laudatio*

funeris: un emblema questo

dei tempi antichi.

II, 8

Sul Lario si può cacciare

e pescare: acque e boschi

offrono abbondanza di prede

e il luogo è pure adatto

alla meditazione.

Così scrive all'amico Caninio

e intanto ai vecchi impegni

se ne aggiungono di nuovi

e lui si sente in catene,

bisognoso di *otium* e riposo,

quanto un infermo di vino

e bagni.

II, 10

Indolente e cocciuto l'amico

Ottavio: valente poeta,

non si decide a pubblicare

quei suoi epigrammi, degni

di Marziale (già girano di bocca

in bocca per tutto l'Impero).

Qualcuno finirà per rubarglieli

e non bisogna poi contare

in un'edizione postuma

(gli amici hanno altro

da fare).

Prima della morte

è bene gettare le basi

del proprio monumento.

III, 1

Il cielo stellato sopra di lui

nell'armonia d'una vita regolare.

Questa la sua aspirazione.

Così ammira il vecchio Spurrinna

che, lieto e sereno, trascorre

le giornate tra letture, conversazioni,
passeggiate, bagni, pranzi e cene
con amici, una partita di pallone
e infine la poesia.

III, 6

Ha acquistato una statua
in bronzo: un vecchio
con i particolari ben definiti
(le ossa, i muscoli, i tendini,
le vene, perfino le rughe).
Pare vivo.

La regalerà al tempio di Giove.
Solo aspetta che sia pronto
un piedistallo per iscriverci
il proprio nome.

III, 12

Parteciperà al pranzo dell'amico
Catilio, purché sia breve e frugale
e abbondi solo di filosofiche
conversazioni, alla maniera

socratica.

III, 21

Non immagina che la fama di Marziale,
poeta tutto “sale e pepe”, durerà più della sua.

Gli ha pagato il viaggio di ritorno a Bilbilis
a ricompensa di quel certo epigramma
in cui Minerva è sua ospite nella casa
di Roma e lui figura come un secondo
Cicerone.

IV, 14

Va orgoglioso dei propri endecasillabi,
alcuni scurrili, scritti *Catalepton*
in carrozza, nella vasca da bagno
o a tavola.

IV, 30

C'è una fonte che tre volte
al dì cresce e si svuota.

A metterci un anello sul fondo

a poco a poco vien sommerso
e poi è nuovamente all'asciutto.

Sarà effetto d'un vento
sotterraneo come quando
da un'ampolla immersa
fuoriesce una bolla d'aria?

Funziona come la corrente
d'un fiume rallentata
nel suo estuario?

Un gioco di maree?

O esiste forse un bacino
che, svuotato, riattiva la fonte,
mentre, pieno, la spegne?

V, 5

Improvvisamente è morto
l'amico Caio Fannio.

Lascia interrotta una storia
del principato di Nerone

(un resoconto dei suoi delitti).

Il crudele imperatore gli è apparso
in sogno a minacciarlo di non andare
oltre.

Affrettiamoci dunque a ultimare
i nostri scritti: che la morte
non ci colga in corso d'opera.

V, 6

La villa è delle migliori,
ma il segreto del posto è la vista:
la piana cinta dall'anfiteatro
dei monti con boschi vetusti
e il gioco dei platani rivestiti
d'edera da un albero all'altro,
il regno delle ombre, dove
tutta sola splende una rosa
toccata da un raggio di sole.

V, 16

Non ancora quattordicenne

a pochi giorni dalle nozze
la figlia minore di Fundano
è scesa all'Ade.

Sapeva già essere saggia
e affettuosa con tutti.

Durante la malattia,
stoica ha atteso la morte.

Consolare i suoi cari
è stata la sua unica
consolazione.

V, 17

Anche le statue degli antenati
orgogliose ascoltano il poema
in greco *Le Costellazioni*
del loro degno discendente
Calpurnio. Non possono
non apprezzare il pudore
della lettura, l'elegiaca
maestà dei versi,
la commistione d'umile

e sublime. Eleganza
e Sapienza finalmente
vanno a braccetto.

VI, 10

Io, Virginio Rufo, vincitore
di Vindice, legato in Germania,
rifiutai il titolo imperiale
offertomi dalle mie truppe.
Ora qui, nella villa di Alsio,
piccolo nido della mia ultima età,
riposo per sempre.

Non pretendo un mausoleo,
ma almeno un altare funerario
che custodisca le mie ceneri
e un giusto epitaffio.

Invece no, il mio erede
da ben dieci anni trascura
la mia tomba, anche se il mio
ricordo riempie il mondo.

Tanta è l'umana ingratitudine

che ognuno subito in vita
dovrebbe provvedere al proprio
ricovero eterno.

VI, 20

Un'apocalisse di pesci
sulla spiaggia e folgori
in un cielo di ceneri
mentre lo zio muore
sul tragico palcoscenico
d'un mondo in declino.

Lui, invece, rimasto
con la madre fa i compiti
di scuola.

VII, 4

Una volta fu costretto,
appena congedato dall'esercito,
a fermarsi sull'isola d'Icaria
per colpa del vento.

E fu così che scrisse

la sua prima poesia
in versi elegiaci.

Tema: il mare
in burrasca.

VII, 5

Calpurnia gli manca tanto,
da vegliare la notte pensando a lei.
Spontaneamente le gambe
lo conducono nella sua camera
e di giorno il lavoro diventa
addirittura un conforto.

VII, 21

L'inflammazione agli occhi
lo costringe ad evitare la luce:
tende abbassate in casa
(anche in portantina).
Prende bagni, fomenti
e vino, ricette d'Ippocrate.
Accetta in regalo una gallina
per il brodo.

VIII, 4

Caninio sta scrivendo un poema
sulla Guerra Dacica, guerra di genieri
con fiumi deviati, ponti gettati,
accampamenti su dorsali di montagne,
tutto questo per abbattere la superbia
di un re (il suo teschio finalmente
portato in trionfo!). Faticherà la poesia
a star dietro alle gesta: difficile
rendere nomi barbari, ma grazie
alla pazienza d'Omero e all'aiuto
delle Muse, Marte degnamente
sarà onorato.

VIII, 8

Ecco il dio Clitumno
nella sua toga pretesta,
ipnotizzato da monetine
e sassolini scintillanti
sul fondo d'acque
limpide.

IX, 2

Ultimamente brevi e poche
sono le sue lettere.

Non è mica Cicerone
(lui sì che ne aveva
di cose da raccontare!).

Degni di narrazione sono solo
i fatti d'arme: parate e grandi
manovre.

IX, 3

Felicità è avere buona e solida fama,
promessa di futura gloria.

Ben spesa è la vita che aspira
all'eternità.

IX, 7

Tragedia ha chiamato la villa
alta sulla rupe (così i coturni

d'un attore tragico) dal lungo
portico e l'ampio panorama
del lago.

Commedia è la villa bassa
(come i sandali dei comici),
da cui direttamente pescare
dalla camera.

IX, 22

Eccellenti le elegie di Passenno
Paolo, discendente di Properzio
(buon sangue non mente!).
Con abilità imita Orazio: sincero
l'amore, nitido il dolore, giocondo
il riso, cortese la lode, sempre
misurato nei toni.

Ultimamente stava male
e Plinio stesso ne soffriva,
ma una volta guarito,
anche Plinio si è sentito
meglio.

A Polla Argentaria per il genetliaco funebre di Lucano

Io qui, con la possibilità di perdermi
in una metropolitana o in un aeroporto,
decido di concentrarmi sulla luce
argentea del tuo amore, generosa
polla d'acqua rupestre, devozione
d'un ricordo fedele. Inconsolabile
hai deciso rimanesse la perdita di lui
né accenni a cercare sollievo dall'oblio
di giorni monotoni, ma il manoscritto
continui della *Farsaglia* (glielo devi)
e t'identifichi nel suo genio irato,
eppure quell'ira sacra non t'avvelena
(distante fluisce e si fa cristallo, fiamma
dietro alabastro, fuoco nel ghiaccio).
So che Marziale t'ha dedicato epigrammi
ammirati e Stazio una *Silva* dove Lucano
incede sul carro del trionfo nei Campi
Elisi del Cielo come già Scipione
nel Sogno. Ma nel cuore del tuo cuore
lui t'abita e resta fisso come una pietra
miliare, una lancia feziale, un chiodo
ribattuto, incarnato ormai alla parete.
Ti consola la maschera di cera dorata
(indossarla al lume inquieto delle lucerne
vorresti: che scintilli nella sua corolla
di barbagli!). Non temi le Ombre, ma
le chiami: s'accuccino pure attorno
ad ascoltare gli ultimi versi occulti
e di lui riferiscano i segreti, l'attesa.

VERSO "ANTIQUA LUX"
di RICCARDO EMMOLO

Caro Luigi,

ho appena finito di rileggere, credo per la quarta o quinta volta, il tuo libro. Stavolta però mi è parso d'aver capito perché io provi una certa difficoltà a scrivere intorno ad *Antiqua lux* per qualcuno che non sia tu, perché di fronte ad un libro così unico e prezioso mi senta in soggezione. Un libro nel quale confluiscono il tuo disgusto per la contemporaneità, il tuo amore per la letteratura latina e la tua fede personale e irriducibile che somiglia tanto, nella sua radicalità, al mio agnosticismo (uso con una certa contrarietà questa parola in mancanza di meglio). Adesso so che per parlare di *Antiqua lux* non mi basterebbe uno studio teso ad individuarne i riferimenti letterari, già delineati nella postfazione da Giancarlo con la sua consueta insuperabile raffinatezza critica.

Anch'io sono un poeta appartato (ma non così rigoroso) come te, che cerca di infondere nei versi i frammenti della sua anima. Per me è stato – ed è – un lavoro infinito, per portare a termine il quale non può bastarmi una vita. Tu, invece, sei riuscito a dare una architettura geniale, un linguaggio adatto e uno stile impeccabile ai tuoi sogni e alle tue ansie. Credo che con *Antiqua lux* tu abbia reinventato il poema dell'anima divisa tra antichità e modernità che dopo Petrarca nessuno è riuscito a fare finora; un poema unico e molteplice che dimostra come, pur nell'isolamento culturale e nella solitudine esistenziale (o forse grazie ad essi), è possibile riscattare nell'arte il caos della contemporaneità.

Nei versi ispirati e dedicati a Valeria sei riuscito a creare un piccolo delicatissimo canzoniere d'amore, nei paesaggi maestosi riproposto l'amore sacro per la natura degli antichi, negli epitaffi ritrovato la maestria degli autori dell'*Antologia palatina*, nei versi di Octavius e Plinius Minor ricreato la vita quotidiana della Roma Imperiale e alla fine la figura inedita di Lucrezio che, dopo aver esplorato l'inferno del nulla (ma con uno spirito che gli spiritati nichilisti d'oggi non riescono neanche ad immaginare), trova la fede e la beatitudine.

Di fronte a tutto ciò io non posso se non ammirare e lodare. Anche se, dopo aver scritto questa lettera, ho la strana sensazione di aver fatto un altro piccolo passo di avvicinamento a una possibile, non inadeguata recensione del tuo lavoro.

Con l'amicizia di sempre.

Riccardo

PIETRE

A NOTRE DAME, APPENA IERI

Che cosa sarebbe successo, che cosa avremmo letto se T.S. Eliot, insoddisfatto delle paginette della *Terra Desolata*, invece di inviarle a Ezra Pound, le avesse bruciate e riscritte? Sappiamo bene che gli scrittori del mondo, non dormirebbero la notte dalla curiosità.

Disperatamente cercava la *cenere* delle città e degli uomini per concimare la sua opera, ma mentre lo faceva, non poteva immaginare che la stava preparando anche per chi venne dopo di lui.

Il poemetto uscì nel 1922 dalle ceneri di Dante, dal Vangelo di Luca, da J.G. Frazer.

La mia amata Chicago venne quasi interamente distrutta da un terribile incendio nel 1871, e rinacque con fianchi formosi e una splendida voce blues, diventando una delle città più importanti d'America, dal punto di vista culturale, architettonico e musicale.

La cattedrale di Notre-Dame il 15 aprile del 2019 è andata a fuoco e i francesi la vorranno ancora più bella, pietra dopo pietra.

La ri-costruzione fa parte della natura umana, sollecita l'utilizzo delle impalcature della nostra mente, la quale attinge dalla nostra storia che ha gambe, chiamate radici.

Per costruire una poesia non si deve temere di ricostruire né il tempo né le sue pause. E la storia non deve essere timida né temere di mettersi nelle mani di un singolo uomo coraggioso.

Ogni autore costruisce se stesso e il suo personale *manuale di istruzioni*, per scrivere la propria opera, che deriva dallo studio di una o più tradizioni letterarie che sente più vicine a sé, che intende superare, eguagliare o di cui semplicemente far parte.

Con i versi trascriviamo la brutale società a cui apparteniamo e con le stesse esigenze spirituali e fisiche costruiamo chiese in cui stare in silenzio, cantare o parlare con il proprio dio.

Che lo stato della poesia di oggi sia come quello di Notre-Dame?

Temo di dover rispondere di sì, ma essendo un'inguaribile ottimista, la cenere è necessaria tenerla stretta in un pugno e l'importante è saperne fare un buon uso. Gli impareggiabili maestri ce l'hanno insegnato.

I dibattiti poetici oggi si concentrano e si infervorano fra chi si getta nei poetry slam e fra chi ritiene siano la rappresentazione della sconfitta della poesia. Pochi sono davvero gli autori in grado di poter leggere i propri testi non facendo loro un torto e alle orecchie di chi ascolta, nondimeno avere vincoli espressivi se così li possiamo chiamare, non conduce di certo a una strada nuova disposta a ricercare versi irripetibili e memorabili come solo gli autori del novecento ci hanno dato l'occasione di leggere e non dimenticare.

Mentre si fa la guerra delle lettere, interpelliamo Giorgio Caproni.

Federica Negri Guglielmini

Ormai prossimo alle soglie di una quasi cinquantennale storia poetica, il Caproni di *Erba francese* allarga inopinatamente i confini della sua geografia, dopo aver abituato il lettore a riconoscere in Genova e Livorno un marchio di fabbrica della sua arte. Sorprende, però, la coerenza di sguardo dietro un simile cambio di scenario, dalle atmosfere domestiche e rarefatte delle due città portuali a questa «Parigi impressionista», domenicale e vacanziera, immersa in un presente senza tempo. Il soggiorno parigino, nel giugno del 1978, mette in luce una dialettica irrisolta della poesia di Caproni, sia pure in una silloge programmaticamente minore, fatta di «appunti» e «sottopoesie»: da una parte lo «sconcerto» connaturato a ogni viaggio, come a un'esperienza di vuoto e assenza (si veda già, a tal proposito, *Il muro della terra*: «Tutti i luoghi che ho visto, / che ho visitato, / ora so – ne son certo: / non ci sono mai stato»); dall'altra un'autentica ostinazione, di fronte alla precarietà delle figure umane e all'interscambiabilità dei luoghi, di nominare le une e gli altri, fino a comporre ampi inventari di nomi di persona e toponimi. Fra questi ultimi, in *Erba francese*, l'Odéon Hôtel, la Librairie Rossignol, la Brasserie du Morvan, Rue du Bac, Le Vieil Écu, il Café des mouchérons e altri ancora: ciascun luogo affiora, nel tessuto imperfetto del ricordo (la «vanesciente foresta» de *Il franco cacciatore*), con una tale esattezza che, a distanza di quarant'anni, verrebbe voglia di verificare su Google Maps quanto ne è rimasto.

Se davvero i luoghi si sottraggono alla comprensione e alla ricomposizione per mezzo della memoria, c'è in questi svagati elenchi una nota tragica: per l'«ateologo» e il «deicida», pronto a cogliere l'amaro dietro ogni parvenza di grazia, il congedo definitivo è sempre dietro l'angolo, e così l'assenza, inseparabile dal vuoto che la parola stessa istituisce, mancando il proprio referente. Qui, forse, ci si potrebbe imbattere in un altro paradosso della poesia di Caproni: l'ascendente cristiano del suo sentimento dell'esilio e del transito e, più in generale, della rappresentazione del mondo come bosco o valle da attraversare prima del ritorno alla patria celeste. Senza nutrire illusioni sull'attingibilità di un mondo ulteriore, Caproni serba però l'ossessione della ricerca (o, meglio, della caccia) e l'intuizione della sconfitta.

Torniamo a *Erba francese*. L'immagine di Notre-Dame in fiamme è ancora troppo vivida per consentirci una lettura più rispettosa del verso da cui siamo partiti. Sfiolata la catastrofe, il terremoto simbolico ha ormai dilatato la profondità dell'emistichio caproniano «Appena ieri».

Non è solo la bassa qualità del ricordo a sformare il profilo della cattedrale, adesso, ma un incendio realmente avvenuto, diffuso ad alta definizione sui nostri schermi. Con l'immagine del tetto bucato ancora negli occhi, viene in mente, per contrasto, un'altra controfigura del poeta di Livorno: «L'Asceta sconfitto. / Il Mistico che non ce l'ha fatta / a sfondare il soffitto». Dove il personaggio si era arreso, l'incendio sembra un colpo di coda – l'ennesimo – della realtà sulla poesia.

Gianluca Furnari

Il cuore batte nel cuore
del cuore di Parigi.

Questo distico, in tutta la sua istantanea icasticità, in tutta la sua folgorante pulsione, è testimonianza del connubio viscerale che Giorgio Caproni instaurò con Parigi.

È come se il poeta penetrasse nel suo cuore, nell'intimità carnale della città, per "respirare il sole / erboso del mattino", nella corsa frenetica di una visita fulminea, nel giugno 1978, con la figlia Silvana, alla "Parigi impressionista". Da questo legame indissolubile con la città, protrattosi nell'arco di una vita e suggellato dall'occasione di un soggiorno di una decina di giorni, in seguito ad una lettura di versi al *Centre national d'art et de culture Georges Pompidou*, scaturirono degli "appunti, o piccole sottopoesie", definite così, sentimentalmente, dal poeta, convogliate in una sorta di collezione di flash, un album ricordo, dal titolo evocativo "Erba francese".

Ecco, quel cuore così martellante, che "batte/ alla Concordia. Batte / fra gli alberi dei Campi Elisi.", ora è schiantato, in una Parigi avvolta nel fumo: la cattedrale di Notre-Dame è in fiamme; crolla la guglia che sormontava le due arcate principali. In quest'immagine così terrificante, si può ravvisare una catabasi, ovvero il crollo di un emblema rappresentativo di un mondo, la cui cifra etica risiedeva, "appena ieri", nel nostro destino comune e più atavico. Perché, come *asserisce* Caproni, "Chi va a Parigi, va a casa": che ci si trovi nella Rue de Rivoli o nella Rue du Bac, o si sia seduti nel "Café des mouchérons", oppure si sia immersi "all'ombra d'una verde arcata/ della Tour Eiffel", insieme ad una kodak, si avverte, sempre, la stessa sensazione ancestrale caproniana, si desume l'identica "constatazione", che poi è una corrispondenza d'amorosi sensi: "Non c'ero mai stato. / M'accorgo che c'ero nato."

Ebbene, Parigi vive in questi versi così istantanei, fulminei, nonostante le ceneri incombenti, nonostante il freddo dei "bui feudi" in cui si potrebbe, inesorabilmente, sprofondare. Eppure, dalla sventura, a primo acchito irrimediabile, può sorgere una benedizione di salvezza; dalla paventata catastrofe può sorgere un'istanza di riscatto, nella movenza di una preghiera che sfrecci alta con il suo corredo di povere parole, all'insegna

della grazia perduta, la cui “spina della nostalgia” possa pungerci senza riserve, “senza condono”.

Tutto è qui e ora.

Tutto

è già storia lontana.

Angelo Santangelo

Parigi è stata la via per la Lapponia, la strana deviazione prima del silenzio dei ghiacci. Parigi/Svezia il mio strano intreccio, la lunga attesa di dicembre.

Ogni città è la sua rappresentazione, quella costruzione simbolica, reiterata nel tempo, che diventa memoria e I(u)ogo. È stratificazione di incontri e di parole, di sogni vissuti da altri. Ogni città per vivere diventa immagine, quasi chiedesse di farsi foto-grafia, scrittura.

«Prima che una città del mondo reale, Parigi, per me come per milioni d'altre persone di ogni paese, è stata una città immaginata attraverso i libri, una città di cui ci si appropria leggendo. Si comincia coi *Tre moschettieri*, poi coi *Miserabili*; contemporaneamente o subito dopo, Parigi diventa la città della Storia, della Rivoluzione francese; più tardi, nel procedere delle letture giovanili, diventa la città di Baudelaire, della grande poesia da più di cent'anni a questa parte, la città della pittura, la città dei grandi cicli romanzeschi, Balzac, Zola, Proust»⁴⁵.

Appena arrivata, mentre trascinavo le valigie sotto la pioggia, Parigi bruciava, attraversata da un fiume giallo che sembrava tagliare ogni movimento programmato, stabilito. La città-concetto, la città scritta da altri iniziava a tremare: in basso, nelle strade della Parigi orizzontale, il sole si accendeva, si faceva rosso; in alto, la città soffiava fumo nero nel cielo; la Torre – simbolo della Francia – scompariva silenziosa, inghiottendo ogni parola.

Parigi si è offerta, quel primo giorno, come fuoco. Ho pensato ai fuochi di Van Genep, al suo studio sul territorio francese, ma è stata una fiamma lieve quella dell'antropologo.

Le strade della città dicevano altro, parlavano di altro e di altri. E io? Io, con chi ho vissuto i miei silenzi a Parigi? Non ho incontrato Hugo e neppure Balzac, solo un saluto

⁴⁵ I. CALVINO, *Eremita a Parigi*, in *Romanzi e Racconti III*, Milano, Mondadori, 1994, p. 102.

veloce a Proust, cantando sulle note di Édith Piaf. Ho parlato con Caproni in quei giorni, ho portato in tasca la sua *Erba francese*.

Il cuore

Il cuore batte al centro
di Parigi. Batte
alla Concordia. Batte
fra gli alberi dei Campi Elisi.

Il cuore batte nel cuore
del cuore di Parigi.

Hugo taceva, Caproni continuava a sussurrare i suoi versi, interrogando, fastidioso, la stasi del mio cuore. Nessun battito, nessun attraversamento, neppure al centro di Parigi, ai piedi della Torre o sulla sua fronte. Poi, la corsa in salita verso Montmartre, il liquore alle mele della Borgogna, un ballo degli anni Venti ridendo, seguendo i piedi di Medhi. Ecco l'apparizione, la sposa fedele al suo destino. Il battito riprende nel contrasto tra la strada e la preghiera. Inginocchiarsi.

Itinerario

Sacré-Coeur Blanche, a piedi.
I passeri che si spollinano
-frenetici- sui marciapiedi.

Ho parlato – lo ammetto – un po' con Proust durante la colazione, in una *boulangerie*, prima di ripartire. Marcel tace lasciata Parigi; Caproni, sul treno polare verso Kiruna, scrive con le dita sul vetro appannato.

Flash

Parigi impressionista.

Già persa di vista.

Kiruna, Jukkasjärvi, Svezia.

Sicilia.

Natale. Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile. Pasqua.

Rotazioni e cambiamenti, i pianeti allineati sulle nostre mani. I tuoi occhi che fanno chiaro il mio cammino. Tu e io, il nostro viaggio.

Riunioni, discussioni, scrittura, conferenze e interventi. I saluti, il seminario prima della partenza. Ancora viaggi, sempre in viaggio.

«Ci sentiamo appena ritorni» scivolano le parole all'orecchio, poggiando la guancia sullo zigomo.

«*Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partita*» le rispondo, ridendo.

Chissà se avrà capito.

Ha trattenuto per ore, durante il seminario, le lacrime, ma ora slaccia le paure, la forma del corpo. Scivolano sui miei zigomi i silenzi di un amore finito, che non è mai riuscito a parlare.

Il cercatore

[...]

Piangeva,

quasi. S'era

coperta la faccia.

Si premeva gli occhi.

Aveva

perso completamente,

con la speranza, ogni traccia.

Prendo tra le mani il cellulare. Una frase taglia lo schermo: Parigi brucia. I ricordi si intrecciano, ancora fiamme nella memoria. I *Gilets jaunes* spariscono, le sue lacrime si fermano. Ci guardiamo.

Appare sui miei occhi la foto scattata con Sabrina davanti Notre Dame, il video con Giulia e Gabri. Risuona l'eco dell'infanzia. Bruciamo con Notre Dame anche noi, brucia anche il nostro presente.

Ritorno

A Notre-Dame. Appena ieri.

Brucia un'appartenenza, bruciano i secoli che non conosco, brucia la mano di quella donna che accarezzava piano il legno, appena restaurato, dentro la chiesa. Brucia lo stesso sentimento che dice «noi» e oggi spaventa.

Cosa brucia? Mi chiedo immobile davanti a quel fuoco che lento divora la struttura. Ci guardiamo, noi tre, in silenzio, osserviamo lo schermo sui nostri occhi, mentre la marmitta di una vespa fa tremare la Kalsa. Parigi a Palermo, i giochi della memoria, il sottobosco oltre la storia.

Scrivo a mia cugina.

«Sei a Parigi?».

«No, sono in Italia. Sto guardando le immagini e penso a noi lì solo pochi mesi fa».

«A Notre-Dame. Appena ieri» le scrivo, allegando la nostra foto.

Ancora un'immagine, la mia, la nostra.

Parigi nel fuoco.

Carola D'Andrea

Hopscotch: Notre-Dame

“La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato.

Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato, y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el Cielo, abajo está la Tierra, es muy difícil llegar con la piedrita al Cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo.

Julio Cortázar

U kamenu ništa ljudsko, u ljudima sve kameno!

(Non c'è umanità nella pietra, ma ancora meno in un'umanità fatta solo di pietre!)

Ivo Andrić

Mi chiedono i poeti: scrivi qualcosa su Caproni e Notre-Dame? Mi guardo dentro, mi strappo le viscere e le osservo nelle mie mani, cerco, indago, tasto, analizzo aruspicamente: niente. Poi guardo l'Etna ribollente, il Mar Ionio che si trascina su tutte le mie coste, i Ciclopi di Aci Trezza morti di nostalgia per il mio avo fuggiasco; mi vengono in mente strade acciottolate dall'Impero Ottomano, il ponte sulla Drina, minareti ammutoliti, minacce sui muri, fumo e torri gemelle e le parole di un ragazzino serbo “se lo meritano, gli americani, lascia che tutto crolli.” Mi viene in mente una bambina che gioca a campana—il grembiule e la bocca pieni di ciliegie rubate— saltella da quadratino a quadratino mentre cade il muro di Berlino e un paese se ne va, “mi spiace, non ho più la forza,” disse Tito e gli misero una pietra sopra. “Frère Jacques, dormez-vous?” la madre la sveglia con i residui d'una lezione di francese di vent'anni fa e le parla della scuola elementare del villaggio in montagna ormai anche questo a rudere perché gli allievi sono tutti andati in America per

cavare il carbone del Midwest. E adesso che sono cadute anche queste pietre sommamente egregie, adesso che in Sicilia arriva la stagione delle albicocche e degli scogli africani, adesso che a trentatré anni mi consigliano di credere in Cristo, nella civiltà occidentale che soffre di calcoli renali, cosa rispondo? Cosa so io di cattedrali, colossei e statue della libertà? Cosa rispondo? Ecco la bambina che saltella da continente a continente con le mani piene di sassolini sassetti sassuzzi e dice “avanti! giochiamo a campana?” lasciando la morale ai cristiani: che scaglino loro le pietre.

Ana Ilievska

HOPSCOTCH: NOTRE-DAME

- ana ilievska

CIELOO

mi chiedono i poeti: "scrivi qualcosa su Caproni e Notre-Dame?" Mi guardo dentro, mi strappo le viscere e le osservo aruspicinamente: niente. Poi guardo l'etna ribollente, il Mar Ionio che si trascina su tutte le mie caste, i Ciclopi di Aci

Trezza morti di nostalgia per il mio avo fuggiasco. Mi vengono in mente strade acciottolate dall'Impero Ottomano, il ponte di Andrić, minareti ammutoliti, minacce sui muri, fumo e torri gemelle e le parole di un ragazzino serbo: "se lo meritano, gli Americani, lascia che tutto crolli." Mi viene in mente una bambina che gioca a campana - il grembiule e la bocca

pieni di ciliegie rubate - saltella da quadratino a quadratino mentre cade il muro di Berlino e un paese se ne va, "mi spiace, non ho più la forza," disse Tito e gli misero una pietra sopra. "Frère Jacques, dormez-vous?" La madre la sveglia con i residui di una lezione di francese di

vent'anni fa e le parla della scuola elementare del villaggio in montagna, ormai anche questo a rudere perché gli allievi sono tutti andati in America per cavare il carbone del Midwest. E adesso che sono cadute anche queste pietre somnamente egregie, adesso che in Sicilia arriva la stagione delle albicocche e degli scogli africani, adesso che a trentatré anni mi consigliano di credere in CRISTO,

COSA RISPONDOOOO?

Ecco la bambina che saltella da continente a continente, le mani piene di sassolini sassetti sassuzzi, e dice "avanti! giochiamo a campana?" lasciando morale ai cristiani: che scagliano loro le PIETRE.

TIERRA

"U kamenu ništa ljudsko, u ljudima, sre kameno!"
Non c'è umanità nelle pietre, ma ancora meno in un'umanità fatta solo di pietre.

IVODRIC

PIEDRITA AL CIELO... J. C. LA
RAYLELA SE JUEGA CON UNA PIEDRITA QUE
EMPUJA CON LA PIEDRITA
DEL ZAR
ES UNO DIFÍCIL LIEGAR
TIERRA
A UNA PIEDRITA UNO
BAPATO
Y UN BELLO DIBUJO
V. COLORES. EN LO ALTO
ON TIERRA. PRESENTEMENTE

L'immaginazione e la realtà. Conoscevo uno di certa ignoranza ma con la fantasia forte, imponente, cercava nei nomi la forma, la specie, il carattere anche. Un cognome come Tempesta, un bradipo, dicevano molto di più di ciò che semplicemente sono. Riderne e arrovellarsi. Notre Dame, Nostra Signora, o Santa Maria della Vita, il portico della Morte. Cratilo (nome audace), viaggiando su binari regionali incontriamo Treviglio, Arcene, Vedello-Dalmine, Levate, Stezzano e infine Bergamo. Luoghi inesistenti, appena ieri. Quanti luoghi brulicanti di storie, preclusi dall'immaginazione. Uffici in palazzi geometrici, altissimi, riesco ad immaginarli, standard, qualcosa di visto in un film, qualcosa di simile a qualcos'altro. Nuove forme di vita: *se non esistessero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe.* A Francoforte c'è una torre-tv simile alla CN Tower di Toronto, meno importante, più brutta, non la sapevo. Nessi, nel comun denominatore dell'occidente industrializzato. Non sono mai entrato a Notre Dame, non sono mai stato a Parigi, non mi ha mai convinto. Eppure, mentre tornavo a Bologna, poiché tutto accade ovunque contemporaneamente, la notizia che Notre Dame va a fuoco. Lo stesso vale per le centinaia di chiese che passando per strade provinciali vedi e ignori, poi un giorno il terremoto. Flusso e immaginario, storia. Ancora una questione d'immagine, immagine e straniamento. Fuoco che mangia i campanili, è impressionante, assurdo, per questo ricordiamo. Ma sarà poi vero? *Mi sento come il soffitto di una chiesa bombardata.* Rituale e mito. *Notre Dame. Appena ieri.* Perché scrivere poesia, *singatura rerum*, simbolo. Un poeta mi disse, nei giorni della morte i versi di Mario, *mia madre, mia eterna margherita, e poco dopo, forza / è pace, oramai che i tuoi occhi mi s'aprono solamente nell'anima.* Posso immaginarle le guglie, quel gotico fumoso di secoli di candele, semplificare, come parole, suono e significato, mi s'aprono nell'anima. Nella costellazione dell'anima, *ma sarà poi vero?*, il crollo di una chiesa come una ferita al cervello, interruzione di connessione, comparazione, io nel pensiero non mi fingo.

Riccardo Frolloni

DALLE FONDAMENTA

«Il cuore batte nel cuore / del cuore di Parigi» (G. Caproni, *Il cuore in Erba francese*, Origine 1979). E i nostri cuori dove battono, cosa cercano, sperano, in questa confusa Europa che sembra aver perduto dietro ai fantasmi della finanza e della tecnica il proprio cuore? Mentre la guglia di Notre-Dame crollava incendiata a terra ho visto la giovane forza di quei volti – umili e invisibili – uniti nel canto e nella preghiera intorno alla cattedrale. È la potenza silenziosa e nascosta di un uomo in preghiera, scrive Clément, a sorreggere anche dal luogo più remoto della terra le fondamenta del mondo. E subito è tornata nella mente, limpida e invincibile, l'immagine dei monaci di Norcia inginocchiati davanti alle rovine della Basilica di San Benedetto. Salveremo le pietre o le fondamenta dall'urto del tempo e della storia? Sapremo custodire e ricostruire insieme un luogo, uno spazio del cuore in cui tornare ad abitare?

Massimiliano Mandorlo

adesso la troveremo ferita. così, in croce, non sarà meno bella. in ginocchio, tra la cenere o il canto. mentre il tetto brucia e consuma il legno: notre dame non è l'abbeveratoio, non è pietra lavorata soltanto, tracce scavate nella pietra dura, colpi e scalpello di cormac mccarthy: *lo guardai lì e mi misi a pensare, all'uomo che l'aveva fabbricato, a quale promessa dentro al suo cuore.*

stasera il popolo canta nel buio. *vorresti l'universo come un coro* (gianfranco lauretano. e umberto fiori) *essere un coro, sì / non questa voce sola.*

ai costruttori, al coro delle mani, era nascosto lo sguardo di dio. e per quegli occhi e per quelli degli angeli, forse soltanto per la loro vista, la dura obbedienza delle maestranze ha dato forma a materia creata. *appena ieri, nel buio dei feudi.* il dettaglio indisponibile all'occhio rispondeva agli ordini delle mani, portava al compimento... di che cosa. dei loro giorni, non dell'opera.

Pietro Cagni

Tutti i telegiornali davano la stessa notizia, le immagini erano identiche su qualunque canale, qualunque voce le commentasse. Quello che stavamo perdendo, senza che alcuni sapessero di averlo mai posseduto, aveva un nome preciso: la Foresta, la Foresta di Notre Dame, per il numero di alberi abbattuti nella sua costruzione e per l'intricato disegno della sua struttura. E rileggendo "Il franco cacciatore" Caproni interveniva ulteriormente nella discussione, così, con un componimento omonimo.

Foresta

Crollava la testa.

«Quanti ne ho visti partire.
E tutti – o quasi – per
strade
chiuse o sbagliate.

Ora,»
pensava, «non mi resta
che il ricordare: una
vanescente foresta.»

Ho tentato quindi una risposta ai nomi, alle parole, alla storia e all'evento, o almeno qualcosa che potesse avvicinarvisi. Mi si perdoni la presunzione.

Ramaglie, fumo, il segno del morso,
l'altro lato della Senna
bloccato nel mai del futuro.

Sto bloccato alle frange del giorno,
sta arrivando e sono pronto
che metta a luce
il vecchio segreto delle nostre ossa.

Era quanto di meglio e perciò non abbastanza,
un cielo devoto alla terra, una terra legata alle stelle più lontane.
Per la distanza hanno preparato il viaggio,
la polvere dei passi, il silenzio nel villaggio.

Meglio di un meglio di chissenefrega.
Ma *chissene e ammazzalo*
son stati per certo fratelli di latte.

Il vuoto l'abbiamo colmato, in linea di massima,
di sogni alla buona.
Incerto, incerto nel cuore,
ma fino all'inizio e non oltre.

Lucida un'ultima virgola,
tornerà caro pazzo, ad avercelo un nome,
la donna,
fosse pure quell'altro,
ch'è deserto a ridirlo.

Francesco Pellegrino

Il poeta è un paladino. Un alfiere al servizio di quella entità in cui siamo stati gettati alla nascita, in cui siamo immersi per tutta la nostra esistenza e che proviamo, invano, a misurare. Questa entità la chiamiamo Tempo e, per i paladini-poeti, scorre diversamente. *Appena ieri* può riferirsi a ventiquattro ore prima o a dieci secoli addietro. Al poeta è consentito di risalire le epoche e di fare *ritorno* a un'origine remota, *buia*, che forse coincide con una sapienza minerale, geologica, di cui la pietra è emblema. La pietra con cui erigiamo cattedrali per solleticare il cielo, per sfidarlo, per crederci (quasi) alla stessa altezza dell'Architetto della volta celeste. Con la convinzione (e la presunzione) che tali opere restino a testimonianza del nostro passaggio nel tempo, «con “Carlomagno e i suoi feudi”». Per questo rimaniamo sgomenti se qualche circostanza ci ricorda che il frutto della nostre mani (della nostra *hybris*?) non è immune dalla deteriorabilità che è la Legge del Tempo. Più della pietra che abbiamo posato in vista dell'edificio futuro, allora, è il fuoco da cui siamo divorati. E che divampa nel buio della nostra origine per rilanciarci fuori dai nostri *feudi*, più temprati e determinati a completare l'opera di fuoco della creazione.

L'urtima petra non è l'urtima parola
chiù assai ra petra u focu
astasira n'arrampicamu comu fumu
fin'o cielu, unni n'arriva l'urtima petra
cu tutti i nostri paroli
astasira abbruciamu no puntu chiù autu
sutt'o cielu ca è chiù assai ri nuautri
accussì tutti ponu viriri
comu fagghiamu

*L'ultima pietra non è l'ultima parola / più della pietra il fuoco / stasera ci arrampichiamo
come fumo / fino al cielo, dove non arriva l'ultima pietra / con tutte le nostre parole / stasera
bruciamo nel punto più alto / sotto il cielo che è più di noi / così tutti possono vedere / come
falliamo.*

Pietro Russo

La notizia arrivata da lei per strada
di ritorno nel non tempo che ogni viaggio
si ricorda. Appena ieri un camminare
più veloce, sino ad inciampare
all'affollarsi dell'annuncio, come
ciascuna delle voci potesse
ripetere l'origine, inseguirsi nello schianto
di canti polifonici, la scuola dove nacque
l'inseguimento, il mistero dell'assenza.
Provano tutti a cambiare la sorte, riportare
in vita la Signora o farsi preghiera e non solo pianto.
Lei era la casa che non ho mai abitato, l'incontro
mancato, il fuoco o la fuga che ci prende davanti
alle cose più grandi quando interi ci respirano.

Valentina Colonna

SCHEDE BIOBIBLIOGRAFICHE

Sauro Albisani (Ronta del Mugello, 1956) ha pubblicato tre libri di poesia: *Terra e cenere* (2002), *La valle delle visioni* (2012) e *Orografie* (2014). Legato da profonda amicizia a Carlo Betocchi, gli ha dedicato due libri: *Il cacciatore delle allodole* (1989) e *Cieli di Betocchi* (2006). Formatosi alla scuola teatrale di Orazio Costa Giovangigli, ha scritto e portato in scena numerosi drammi, tra cui *Campo del sangue* (1987), *Il santo inganno* (1997), *Il rovetto ardente* (2004), *Perché il volo cominci* (2004) e *Un bagno caldo* (2018). Ha pubblicato due libri di riflessione sulla poesia: *Ippocrene* (1990) e *Verso casa* (1992) e tradotto in endecasillabi il *Vangelo secondo Giovanni* (1994).

Sauro Damiani è nato a Cascina, in provincia di Pisa, dove tuttora risiede. Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: *Costeggiando la luce* (La Torre, 1987), *Canto dell'amore assente* (Moretti & Vitali, 2006), *Senza titolo* (Baldecchi & Vivaldi, 2009), *Nodi* (Atì editore, 2014), *Quartine* (La Torre, 2017) e *Poesie per Biancaneve* (La Torre, 2019). Ha tradotto *De brevitate vitae* di Seneca (Medusa, 2006). È membro della redazione di *Soglie*, quadrimestrale di poesia e critica letteraria. Nel 2019 presso Ladolfi editore è uscita una raccolta di saggi sulla poesia contemporanea dal titolo *La forza della poesia*.

Milo De Angelis (Milano, 1951) ha pubblicato *Somiglianze* Guanda 1976); *Millimetri* (Einaudi, 1983); *Terra del viso* (Mondadori, 1985); *Distante un padre* (Mondadori, 1989); *Biografia sommaria* (Mondadori, 1989); *Tema dell'addio* (Mondadori, 2005); *Quell'andarsene nel buio dei cortili* (Mondadori, 2010); *Incontri e agguati* (Mondadori, 2015). Ha scritto il racconto *La corsa dei mantelli* Guanda, 1979 e *Marcos y Marcos*, 2011) e il volume di saggi *Poesia e destino* (Cappelli, 1982). Nel 2008 è uscito *Colloqui sulla poesia*, dove appaiono le sue principali interviste. Nel 2017 Mondadori ha pubblicato un volume che raccoglie la sua opera in versi, *Tutte le poesie (1969-2015)*. Ha tradotto dal francese e dalle lingue classiche.

Riccardo Emmolo (Scicli, 1951) ha pubblicato due libri di poesia (*Ombra e destino e altre poesie*, 2002; *Ti parlo*, 2012), un libro di saggi (*Memoria e cecità*, 2010) e un libro di prose, versi e narrazioni (*Immersioni*, 2017). L'anno scorso, presso l'editore svizzero Alla Chiara Fonte, ha pubblicato una plaquette di versi dal titolo *Pietruzze*.

Gianfranco Lauretano è nato nel 1962. Ha pubblicato i volumi di poesia *Occorreva che nascessi* (Marietti 2004), *Di una notte morente* (Raffaelli 2017), *Rinascere da vecchi* (Puntoacapo 2017), i volumi monografici *La traccia di Cesare Pavese* (Rizzoli 2008), *Incontri con Clemente Rebora* (Rizzoli 2013), *Guido Gozzano, Il crepuscolo dell'incanto* (Raffaelli 2016). Traduce dal portoghese e dal russo. Dirige la collana «Poesia contemporanea» per la casa editrice Raffaelli di Rimini, il periodico online «clanDestino» e la rivista di arte e letteratura «Graphie» (ed. Il Vicolo).

Massimiliano Mandorlo è nato a Cattolica (Rimini) nel 1983 ed è bibliotecario per la Biblioteca di Ateneo dell'Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato: *Mareoltre* (alla chiara fonte, 2009), *Cascina con nebbia*, con quattro disegni di William Congdon (alla chiara fonte, 2011), *Luce evento* (Raffaelli, 2012), *Nella pietra* (Moretti & Vitali, 2017) ed è compreso nell'antologia *Paragrafi. Antologia di poesia in prosa* (Puntoacapo, 2018). Scritti critici sulla sua opera sono apparsi su «Poesia», «Gradiva», «Testo. Studi di teoria e storia della letteratura e della critica», «Clandestino», «Atelier» e il quotidiano «Il Foglio». Ha tradotto vari poeti australiani per «Poesia» e «Nuovi Argomenti».

Massimo Morasso (Genova, 1964) è poeta, saggista, narratore, traduttore, critico letterario e d'arte. Nel 2001 ha scritto la «Carta per la Terra e per l'Uomo», un documento di etica ambientale sottoscritto anche da sei premi Nobel per la Letteratura. Tradotto in più lingue, ha pubblicato fra le altre cose il ciclo poetico de *Il portavoce* (1995-2006), due libri apocrifi nel segno unico dell'attrice Vivien Leigh e una monografia su Cristina Campo. I suoi ultimi libri editi sono *Il mondo senza Benjamin* (Moretti & Vitali, 2014), *L'opera in rosso* (Passigli, 2016, Premio Gozzano 2017), *Fantasmata* (Lamantica, 2017), *Rilke feat Michelangelo* (CartaCanta, 2017) e *American dreams* (Interno Poesia editore, 2019).

Daniela Pericone è nata a Reggio Calabria. Ha pubblicato i libri di poesia: *Passo di giaguaro* (Il Gabbiano 2000), *Aria di ventura* (Book Editore 2005), *Il caso e la ragione* (Book Editore 2010), *L'inciampo* (L'arcolao 2015), *Distratte le mani* (Coup d'idée 2017). Cura, con enti e associazioni, eventi culturali e reading. È autrice e interprete di letture sceniche

e recital. Sue poesie e prose sono presenti in volumi collettivi, riviste, siti e lit-blog. Si occupa di critica letteraria e collabora a varie riviste su carta e online.

Luigi Picchi, nato a Como nel 1969 e laureato in Lettere Moderne presso l'Università Cattolica di Milano, insegna al Liceo Scientifico "Paolo Giovio" della sua città. Oltre a collaborare ad alcune riviste letterarie, ha pubblicato due sillogi poetiche: *Tempo Minore* (Edizioni Città di Vita Firenze, 1996) e *Antiqua Lux* (Moretti & Vitali Bergamo, 2018). Ha curato tre antologie di Letteratura latina: *Amore coniugale nell'antica Roma* (2005), *Ierofanie Naturali. Sacro e natura nell'antica Roma* (2008) e *Il Libro delle api* (2013) per le Edizioni Medusa (Milano), pubblicando poi per Nodo Libri di Como una monografia su Plinio il Vecchio (2018).

Giancarlo Pontiggia, milanese, ha pubblicato le seguenti raccolte poetiche: *Con parole remote* (Guanda 1998), *Bosco del tempo* (Guanda 2005) – entrambe riedite nel volume complessivo *Origini* (Interlinea 2015) –, *Il moto delle cose* (Mondadori 2017). Per il teatro ha scritto *Stazioni* (Nuova Magenta 2010) e *Ades. Tetralogia del sottosuolo* (Neos 2017). Saggi di poetica e riflessioni sulla letteratura si trovano nei volumi *Esercizi di resistenza e di passione* (Medusa 2002), *Lo stadio di Nemea* (Moretti&Vitali 2013), *Undici dialoghi sulla poesia* (La Vita Felice 2014). Traduce dal francese e dalle lingue classiche.

Alessandro Quattrone è nato a Reggio Calabria nel 1958. Insegna lettere presso il Liceo Scientifico Linguistico «P. Giovio» di Como. Ha pubblicato sei raccolte di poesie, l'ultima delle quali è *La gentilezza dell'acero* (Passigli, 2018). Ha tradotto e presentato diversi classici, in particolare (per le edizioni Demetra) Ovidio, Coleridge, Poe, Dickinson, Verlaine, Whitman, Rimbaud. Ha pubblicato inoltre poesie e articoli letterari su riviste culturali e quotidiani, il romanzo *Ai bordi del diluvio* (Moretti & Vitali, 2002) e la raccolta di dialoghi teatrali *A me non sembra di dover morire e altri dialoghi teatrali* (Puntoacapo, 2018).

Giancarlo Russo è dottore di ricerca in Italianistica e cultore della materia in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea. Insegna in una scuola secondaria di primo grado. Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche nel 2002 con una tesi dal titolo *Caos e finzione*.

Per una linea interpretativa della poesia di Caproni. Si è occupato della poesia di Ugo Foscolo, di cui ha curato la concordanza di tutte le poesie, e della produzione letteraria di Primo Levi. Ha collaborato con la casa editrice Atlas in qualità di redattore per la realizzazione dei volumi di *Storia e antologia della letteratura* di G. Barberi Squarotti, G. Amoretti, G. Balbis, V. Boggione.

Antonio Sichera insegna Letteratura Italiana Contemporanea e Fondamenti di Ermeneutica all'Università di Catania. Insegna inoltre Fenomenologia ed Ermeneutica nella Scuola post-universitaria MIUR di Specializzazione in Psicologia della Gestalt. Tra le sue pubblicazioni: *Ecce homo! Nomi, cifre e figure di Pirandello* (2005); *Ceux qui cherchent en gémissant* (2012); *Fino alla fine. Meditazioni su Getsemani* (2014); *Pavese. Libri sacri, misteri, riscritture* (2015); *Corpi e luoghi del mito* (2016); *Ermeneutiche. Punti di vista sul confine* (2019)

Luigi Surdich è stato professore di Letteratura Italiana all'Università di Genova. I suoi interessi spaziano da Dante e Boccaccio a De Amicis e Faldella fino a parecchi scrittori e poeti del Novecento (D'Annunzio, Gozzano, Campana, Calvino, Ginzburg, Gatto, Giudici e Tabucchi). Moltissimi i suoi interventi sulla poesia di Giorgio Caproni, tra i quali *Giorgio Caproni. Un ritratto* (Costa & Nolan, 1990), la cura del volume *Era così bello parlare. Conversazioni radiofoniche con G. C.* e i saggi contenuti in *Le idee e la poesia. Montale e Caproni* (Il melangolo, 1998). Nel 2011 ha ricevuto il Premio Val di Comino per la saggistica.

MATTEO VERONESI (Bologna, 1975) è dottore di ricerca in Italianistica. Ha pubblicato due monografie, *Il critico come artista dall'estetismo agli ermetici* (Azeta Fastpress, 2006) e *Pirandello* (Liguori, 2008). Ha tradotto dal francese (Jammes, il D'Annunzio del *Dit du sourd et du muet*) e dal latino (Seneca, Persio). Ha pubblicato le raccolte poetiche *Il cordone d'argento * Frammenti per la sorella* (2003) e, per l'editore «alla chiara fonte» di Lugano, *Tempus tacendi* (2017). Suoi versi sono stati inclusi nell'antologia *Il miele del silenzio* (Interlinea, 2009). Il suo lavoro è quasi integralmente confluito in rete: independent.academia.edu/MatteoVeronesi-nuovaprovincia.blogspot.it-rambaldi.hypotheses.org - sites.google.com/site/criticaepoesia.

Isabella Vincentini (Rieti, 1954), ha pubblicato i seguenti libri di poesia: *Diario di bordo* (I Quaderni del Battello Ebbro, 1998); *Le ore e i giorni* (La Vita Felice, 2008); *Geografia minima del Dodecanneso* (I Quaderni del Battello Ebbro, 2015); *Il codice dell'Alleanza* (La Vita Felice, 2018). Tra gli scritti saggistici: *La pratica del desiderio. I giovani poeti degli anni Ottanta* (Salvatore Sciascia Editore, 1986); *Colloqui sulla poesia. Le ultime tendenze* (Nuova Eri Edizioni RAI, 1991); *Varianti da un naufragio. Il viaggio marino dai simbolisti ai post-ermetici*, Mursia, 1994); *Atene. Un antico futuro* (Edizioni Unicopli, 2015). Nel 2009 per La Vita Felice è uscito il romanzo *Lettere a un guaritore non ferito*.

Marco Vitale (Napoli, 1958) ha pubblicato la raccolta completa delle sue poesie nel volume *Gli anni* (Nino Aragno Editore, 2018). Con l'editore Unicopli ha pubblicato la monografia *Parigi nell'occhio di Maigret*, Unicopli (2000, nuova edizione 2013) e il volume intervista a Evaldo Violo *Ah, la vecchia BUR! Storie di libri e di editori*, (2011). *Ein Winter*, una sua silloge tradotta in tedesco da Maja Pflug, è uscita a Mendrisio presso Josef Weiss Editore nel 2008. Una scelta di sue poesie, curata e tradotta in inglese da Barbara Carle, è apparsa sul "Journal of Italian Translation" (New York, vol XI, n. 2 del 2016). Ha tradotto dal francese le *Lettere portoghesi* (Bur 1995), *Gaspard de la Nuit* di Aloysius Bertrand (Bur 2001), *Stanze della notte e del desiderio* di Jean-Yves Masson (Jaca Book, 2008), *Miseria della Cabilia* di Albert Camus (Nino Aragno Editore, 2011).